

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Waldkindergarten

Chance oder Risiko für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich?

Eingereicht von: Nicole Stadelmann & Daniela Forster

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum der Abgabe: 12. Januar 2014

Abstract

„Waldkindergarten – Chance oder Risiko für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich?“ ist eine empirische Untersuchung, welche zum Ziel hat herauszufinden, welche Auswirkungen ein Waldkindergartenbesuch von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten auf den Schuleintritt hat. Es wird ein theoretisches Grundlagenwissen zu den Themenbereichen gesellschaftlicher Wandel, Waldpädagogik, Übertritt in die 1. Klasse sowie ADHS vermittelt. In Anlehnung daran werden Interviews mit jeweils zwei betroffenen Kindern, Eltern und 1. Klasselehrpersonen durchgeführt. Die gewonnenen Daten werden mittels quantitativer und qualitativer Verfahren ausgewertet, interpretiert und untereinander verglichen. Davon abgeleitet ergibt sich die Darstellung von Chancen und Risiken eines Waldkindergartenbesuches von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	2
Einleitung	5
Theoretischer Hintergrund	8
1 Gesellschaftlicher Wandel	8
1.1 Alltagsrelevante Veränderungen	8
1.1.1 Familiäre Lebenswelt	9
1.1.2 Räumliche Lebensbedingungen.....	9
1.1.3 Spielen - Freizeitbeschäftigung.....	10
1.2 Emotional-sozialer Wandel	12
1.2.1 Beziehungen.....	12
1.2.2 Erziehung hin zur Beziehung	12
2 Waldpädagogik	15
2.1 Entstehung der Waldpädagogik	15
2.2 Geschichte der Waldkindergärten	17
2.2.1 Ursprünge der Waldkindergartenbewegung.....	18
2.2.2 Waldkindergärten in der Schweiz.....	18
2.3 Waldkindergarten – was ist das?	19
2.3.1 Formen von Waldkindergärten.....	19
2.3.2 Unterschiede zwischen Waldkindergärten und Regelkindergärten.....	20
2.4 Lerninhalte und -ziele	21
2.4.1 Umwelterziehung	22
2.4.2 Körper- und Bewegungserziehung.....	22
2.4.3 Soziale Erziehung.....	23
2.4.4 Wahrnehmung / Förderung der Sinne.....	23
2.5 Gefahren und Risiken im Wald	24
2.6 Forschungsergebnisse	25
3 Der Übertritt in die 1. Klasse	29
3.1 Koordination zwischen Kindergarten und Primarschule	29
3.2 Schulreife – Schulfähigkeit	30
3.2.1 Basiskompetenzen zur Schulfähigkeit.....	32
3.2.2 Einschätzung der Schulfähigkeit – Schulreifetest.....	32

4	ADHS und ADS	35
4.1	Definition	35
4.1.1	Geschichte der Diagnostik	36
4.1.2	Diagnostik nach ICD 10 und DSM IV	37
4.1.3	Symptome und Merkmale von AD(H)S	39
4.1.4	Komorbiditäten und Folgen einer ADHS	41
4.1.5	ADHS in der Schule.....	42
4.2	Ursachen von AD(H)S.....	43
4.3	Therapieformen.....	44
4.4	AD(H)S eine Naturdefizit-Störung?.....	45
5	Fragestellung und Hypothesen	48
5.1	Ausgangslage	48
5.2	Forschungsfrage.....	48
5.2.1	Untergeordnete Fragestellungen	49
5.3	Hypothese.....	49
	Empirische Untersuchung	51
6	Methodisches Vorgehen	51
6.1	Forschungsdesign.....	52
6.1.1	Einzelfallanalyse – Vergleichende Fallstudie	52
6.2	Datenerhebung.....	53
6.2.1	Interviewleitfaden.....	53
6.2.2	Fragebogenkonstruktion	54
6.3	Datenaufbereitung und Analyse	54
6.3.1	Transkription.....	55
6.3.2	Qualitative Inhaltsanalyse	55
6.3.3	Fragebogen	56
6.4	Durchführung.....	56
6.4.1	Zugang zum Feld.....	56
6.4.2	Interviewsituation	57
7	Auswertung	59
7.1	Kind A	59
7.1.1	Zusammenfassung der Interviews	59
7.1.2	Darstellung zentraler Aspekte nach Kategorien	61
7.1.3	Auswertung Fragebogen.....	62
7.1.3.1	Ergebnisse im Vergleich zur Studie von Häfner (2002)	63
7.1.3.2	Ergebnisse zur Schulfähigkeit nach Ruf und Arthen (2012)	63
7.1.4	Interpretation	64

7.2 Kind B	68
7.2.1 Zusammenfassung der Interviews	68
7.2.2 Darstellung der zentralen Aspekte nach Kategorien	70
7.2.3 Auswertung Fragebogen.....	72
7.2.3.1 Ergebnisse im Vergleich zur Studie von Häfner (2002)	72
7.2.3.2 Ergebnisse zur Schulfähigkeit nach Ruf und Arthen (2012)	73
7.2.4 Interpretation	73
8 Erkenntnisse	77
8.1 Erkenntnisse aus Fall A und Fall B	77
8.2 Weitere Erkenntnisse	78
8.3 Beantwortung der Forschungsfragen	79
8.4 Überprüfung der Hypothesen	81
8.5 Bedeutung der Ergebnisse	82
9 Rückblick und Ausblick	84
9.1 Reflexion des Forschungsprozesses	84
9.1.1 Reflexion der Gütekriterien	84
9.1.2 Reflexion der Befragung	85
9.1.3 Reflexion der Auswertung.....	86
9.2 Weitere Forschungsfragen	87
Persönliches Schlusswort	88
Dank	89
Verzeichnisse	90
Tabellenverzeichnis	90
Abbildungsverzeichnis	90
Abkürzungsverzeichnis	91
Literaturverzeichnis	92

Anhang (der Anhang ist separat gebunden der Arbeit beigelegt)

Einleitung

„Ohne die Gegenwart der Natur und das Spiel in ihr schwinden Bindungsfähigkeit, Empathie, Fantasie, Kreativität und Lebensfreude. Kinder lieben und brauchen die Natur. Denn nur im Kontakt mit der Natur entfalten sich seelische, körperliche und geistige Potenziale, die Kinder zu erfüllten Menschen werden lassen.“

Andreas Weber, Philosoph und Biologe

Das obenstehende Zitat versetzte die Autorinnen ins Nachdenken und Hinterfragen insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Kindern, die Entwicklungsauffälligkeiten in der Schule zeigen. Stimmt es tatsächlich, dass eine Dosis Natur auf solche Kinder eine therapeutische Wirkung haben kann? Ein banales Setting also für ein höchstkomplexes Phänomen? Vielleicht, denn genau so vielfältig wie die Symptome und Ausprägungen solcher Entwicklungsstörungen sind auch die Behandlungsansätze. Nebst Ritalin gibt es noch unzählige weitere durchaus wirksame ergänzende Möglichkeiten. Erziehende und pädagogische Betreuungspersonen kommen demnach nicht darum herum, auf das einzelne Kind einzugehen und sich die Mühe zu machen herauszufinden, was das einzelne Kind in seiner besonderen Situation braucht.

Vor Aufnahme des Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich arbeiteten die beiden Autorinnen im Schulwesen. Von daher verbindet sie ein Erlebnis mit einem Kind mit ADHS. Dieses Kind durften beide im Schulbetrieb kennen lernen. Ging es zu Beginn in die Regelklasse bei der einen Autorin musste es später aufgrund seiner starken ADHS-Ausprägung in die Sonderklasse bei der anderen Autorin. Trotz Integrationsbemühungen gelang es nicht, dieses Kind in der Regelschule zu unterrichten.

Vielleicht aber liegt der Erfolg im Umgang mit der in der Schweiz doch in hohem Masse verbreiteten Anzahl von Kindern mit ADHS und ähnlichen Entwicklungsstörungen genau in der Natur verborgen. Der Eventualität von positiven Auswirkungen der Natur auf Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten auf den Grund zu gehen und noch genauer zu beleuchten, welche Auswirkungen ein pädagogisches Setting in der Natur auf diese spezielle Kindergruppe in sich birgt, brachte die Autorinnen dazu sich in ihrer Masterarbeit intensiv mit der Thematik Waldpädagogik und Verhaltensauffälligkeiten auseinander zu setzen. Ihnen ist es ein Anliegen, diesem sehr aktuellen Thema in der Bildungsdebatte nachzugehen und einen möglichen positiven Behandlungsansatz der Waldpädagogik zu untersuchen. Dabei beschränken sie sich auf die Schuleingangsstufe. Die Fragestellung, welcher sie nachgehen lautet: Inwiefern hat der Besuch eines Waldkindergartens einen Einfluss auf den Schuleintritt bei einem Kind mit Entwicklungsauffälligkeiten im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich?

Es liegen bereits Forschungsergebnisse von Gorges (2000) und Häfner (2002) vor, welche die Fragestellung ohne besondere Gewichtung auf Kinder mit auffälligem Verhalten auslegten. Sie liessen Erstklasslehrpersonen ehemaliger Waldkindergartenkinder im Vergleich zu ihren MitschülerInnen in verschiedenen Lern- und Verhaltensbereichen einschätzen (Gorges; N=37) bzw. alle Kinder in diesen Bereichen beurteilen (Häfner; N=230 ehemalige Waldkindergartenkinder und 114 Regelkindergartenkinder). In beiden Untersuchungen aus Deutschland erzielten die ehemaligen Waldkindergartenkinder bessere Ergebnisse bezüglich ihrer Kompetenzen in verschiedensten Bereichen als die Regelkindergartenkinder. Bei Häfner zeigten sie auffällig höhere Werte in den Bereichen „Motivation-Ausdauer-Konzentration“, „Sozialverhalten“, und „Mitarbeit im Unterricht“. Genau diese Kompetenzbereiche werden von Lehrpersonen in der Eingangsstufe oftmals bei Schülerinnen und Schülern (SuS) mit AD(H)S als defizitär empfunden. Auch bei Lettieri's (2004) schweizerischen Studie wird auf besondere Stärken der Kinder des Waldkindergartens hingewiesen. Er stellte zudem fest, dass vor allem Eltern, die ihr Kind als signifikant „schwieriger im Verhalten“ einschätzten, diese in den

Waldkindergarten brachten. „Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass Eltern, welche ihr Kind als verhaltensschwierig einschätzen, gegenüber dem Waldkindergarten eine Art therapeutische Erwartung hegen könnten“ (Lettieri, 2004, S. 3).

Der Wald war und ist für die Studierenden ein „Schatz der Natur“. Die Autorinnen wuchsen beide in ländlicher Umgebung auf und verbrachten in ihrer eigenen Kindheit viel Zeit in der Natur. Sie erinnern sich an verschiedene Erlebnisse, welche sie alleine oder in Gruppen in der Natur machen durften (Hütten/Höhlen bauen, Abhänge hinunter rutschen, klettern, balancieren, Materialien sammeln, Sachen basteln, Erkundungen, etc.). Der Wald mit allen seinen Facetten hatte für die Autorinnen stets etwas Spannendes und Herausforderndes. Es gab jederzeit Neues zu entdecken und zu erleben, Abwechslung war garantiert. Im Wald konnten sie sich austoben und ihren inneren Trieben freien Lauf lassen, ohne unter ständiger Beobachtung Erwachsener zu stehen - immer im Team mit anderen Kindern und gefühlter Freiheit, Leichtigkeit und Entdeckergeist im Nacken. Es gab kaum Streit untereinander, denn alle waren ständig beschäftigt und niemand konnte behaupten, dass etwas sein eigener Besitz sei. Alles gehörte allen. Dass sie von und mit der Natur lernten, ja sogar immens profitiert haben, konnten die Autorinnen damals jedoch noch nicht ahnen. Diese beschriebene Faszination ist ihnen bis heute geblieben. Und diese Neugierde an der Natur konnten die Autorinnen auch bei ihren SuS der Unterstufe im Regel- und Sonderschulsetting feststellen. Gingen sie mit ihren Klassen in den Wald, so zeigte sich mehrheitlich interessiert, aktives und lustvolles Spielen und Lernen aller Beteiligten. Oftmals verhielten sich während diesen Sequenzen auch die im Schulzimmer auffälligen SuS eher unauffällig. Es gab weniger Streit, da Raum für alle da war. Mit dem Hintergrundwissen der pädagogischen und heilpädagogischen, sowie der naturpädagogischen Ausbildung erkennen die Studierenden die Wichtigkeit des Spiel- und Lernorts Natur-Wald nachweislich. Er bietet eine natürliche Umgebung zur Förderung der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder. Im Wald werden alle Sinne angesprochen und gleichermassen gefördert. Das Kind kann sich entfalten und verschiedenste Kompetenzen nachhaltig aufbauen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Natur entsteht ein Wissen darüber, welches das zukünftige Leben prägt.

Naturpädagogik tritt immer mehr in Mode. Nebst der Zunahme an öffentlichen Naturkindergärten liegen auch regelmässige Waldtage in öffentlichen Kindergärten im Trend. In der heutigen Zeit, in der die Kinderwelt von vorgefertigten oder virtuellen Spielen geprägt ist, scheint es umso wichtiger zu sein den Kindern auch natürlichen Freiraum zu geben, um die Welt selbst zu entdecken und sich auszutoben. In der Natur sind die Kinder ständig in Bewegung. Sie erforschen, beobachten, experimentieren mit dem, was die Natur ihnen bietet. Dadurch entstehen ohne künstliche Vorbereitung vielfältige Spiel- und Lernsituationen. Bonin und Schwegler (2013) halten fest, dass Kinder sich und die Welt durch direkte Erfahrung mit ihr während dem freien Spiel kennen lernen. Eine natürliche Umgebung ist grundlegend für eine gesunde kindliche Entwicklung, weil diese alle Sinne anregt ohne sie überzustimulieren. Reizüberflutung ist auch das Thema, welches oft in Zusammenhang mit verhaltensauffälligen Kindern in Verbindung gebracht wird.

Die Thematik „Waldkindergarten als Chance für verhaltensauffällige Kinder“ wird von den Autorinnen aufgrund der aufgezählten Faktoren als ein spannendes Forschungsgebiet angesehen. Zudem birgt es aufgrund der Aktualität der zwei Hauptthematiken ADHS und Naturpädagogik hohe Bedeutsamkeit in der heutigen Gesellschaft und ihrer zukünftigen Tätigkeit als schulische Heilpädagoginnen.

Vorliegendes Dokument ist eine empirische Arbeit bei welcher die Autorinnen Daten mittels persönlicher Befragungen erhoben haben. In ihrer Arbeit verfolgen sie zwei einzelne Fälle von Kindern Entwicklungsauffälligkeiten im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich, welche den Waldkindergarten besucht haben

und im Sommer 2013 eingeschult wurden. Die Probanden sind in zwei verschiedenen Kantonen schulpflichtig.

Als Grundlage der Befragungen sind im ersten Teil theoretische Hintergrundinformationen zusammen getragen worden. Im Kapitel 1 wird der gesellschaftliche Wandel thematisiert und anschliessend im 2. Kapitel auf die Geschichte und die Bedeutung der Waldpädagogik eingegangen. Weiter wird im Kapitel 3 die Schulfähigkeit thematisiert und im 4. Kapitel die Thematik des ADHS, als Beispiel einer aktuell vieldiskutierten Störung des Verhaltens, aufgenommen. Fortführend wird die Fragestellung mit Unterfragen und Hypothesen dargestellt. Im empirischen Teil wird zu Beginn im Kapitel 6 das methodische Vorgehen beschrieben, bevor im 7. Kapitel die Auswertung der Befragungen erfolgt. Bedeutsame Erkenntnisse aus der Forschung, sowie die Beantwortung der Forschungsfrage sind Kapitel 8 zu entnehmen. Den Abschluss der Arbeit bildet sowohl ein Rückblick auf die Forschung als auch ein Ausblick auf weitere Forschungsfragen in Kapitel 9.

Der Aufbau der Arbeit kann schematisch dargestellt der nachstehenden Abbildung entnommen werden.

Abb. 1: Aufbau der Forschungsarbeit

Theoretischer Hintergrund

Für den Theoretischen Hintergrund bedarf es vorgängig einer Auseinandersetzung mit aktueller Fachliteratur. Als besonders relevant für das vertiefte Verständnis der gewählten Thematik haben sich die Hauptthemen gesellschaftlicher Wandel, Waldpädagogik, der Übertritt in die 1. Klasse und AD(H)S herauskristallisiert. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden deshalb diese Bereiche genauer definiert und umschrieben sowie in Bezug zur Schule von heute gebracht.

1 Gesellschaftlicher Wandel

„Früher haben die Kinder den ganzen Tag mit anderen Kindern draussen gespielt, heute verbringen sie ihre freie Zeit in ihren Zimmern und sitzen vor ihren medialen Freunden.“ „Früher waren die Kinder mit einem Sugas zufrieden, heute müssen es Smartphones oder Tablets sein.“ „Früher hatten sich die Kinder den Erwachsenen zu fügen, heute gibt es oftmals Widerworte.“ „Früher spielten die Kinder mit ihrer Phantasie, heute brauchen sie Anleitungen um zu spielen.“ „Früher war alles anders – früher war alles besser.“

Solche und ähnliche Aussagen hört man oft, wenn man mit älteren Menschen, den eigenen Eltern oder Grosseltern über die Themen der Kinder und Kindheit spricht. Man hört darin ein Unverständnis gegenüber der heutigen Kindergeneration. Unterschwellig ist darin auch ein Unverständnis der aktuellen Lebenssituation gegenüber festzumachen. Seit einigen Jahren wird in der Öffentlichkeit stets aufs Neue die Debatte über psychisch schwer belastete, dissozial reagierende, immer schwieriger werdende Kinder und Jugendliche und eine zunehmende Gewaltproblematik geführt. Oftmals unterliegen diese Debatten konjunkturellen Schüben. Dabei werden vielfach veränderte und belastende Bedingungen des Aufwachsens einfach ignoriert. Diese würden jedoch wesentliche Hinweise für problemadäquate Konzepte der Prävention und Intervention bieten. Schwegler (2008, S.13) beschreibt, dass sich die gesamtgesellschaftliche Entwicklung auf das Teilsystem der Kindheit auswirkt. Daher ist es wichtig, gesellschaftliche Trends zu berücksichtigen bei der Analyse der modernen Kindheit. Dieselbe schreibt weiter, dass davon ausgegangen werden kann, dass sich gleiche Faktoren im Alltag von Kindern und Erwachsenen sich nicht in beiden Systemen in derselben Weise auswirken. Beispielsweise sind Kinder in der Regel stärker von Umweltgiften betroffen als Erwachsene. Somit sind Kinder immer auch Kinder ihrer Zeit. Aufgrund dieser Tatsache werden einige wesentliche Veränderungen im Alltag der Kinder bzw. der Gesellschaft unter nachstehenden Kapiteln dargestellt.

1.1 Alltagsrelevante Veränderungen

Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS, 2003) ist in den letzten Jahrzehnten die Zahl der Haushalte stärker gewachsen als die Zahl der Bevölkerung. Demnach sind die Haushalte kleiner geworden. Waren früher häufig Drei-Generationen-Haushalte anzutreffen, sind diese heute kaum mehr vorzufinden. Rund ein Drittel der Haushalte sind Einpersonenhaushalte und ein gutes Viertel sind Paarhaushalte. Lediglich 38% der Privathaushalte in der Schweiz sind Familienhaushalte (inklusive Einelternhaushalte). Aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Land bebaut wird, liegt die Konsequenz nahe, dass immer weniger Land für andere Zwecke zur Verfügung steht. Nicht nur Häuser stehen anstelle von Wiese und Wald, sondern auch Strassen und Schienen ersetzen Grünflächen. Dies hat Auswirkungen auf die familiäre Lebenswelt, die räumlichen Lebensbedingungen und die Spiel- und Freizeitbeschäftigungen der Kinder.

1.1.1 Familiäre Lebenswelt

Das Bild der Familie hat sich in neuerer Zeit grundlegend verändert. Da ein Rückgang an Heirats- und Geburtenhäufigkeit zu verzeichnen ist (vgl. BFS, 2003), bringen Frauen später und im Durchschnitt weniger Kinder zur Welt. War der Schnitt Anzahl Kinder im Jahre 1964 noch bei 2.7 Kindern pro Frau sank die Geburtenhäufigkeit während der Wirtschaftskrise der 1970er Jahren stark. Seit 2001 steigt die zusammengefasste Geburtenziffer wieder an und erreichte im Jahr 2011 einen Wert von 1.52 Kindern pro Frau (vgl. BFS, 2013).

Zudem beeinflusst die Zunahme der Scheidungen die Familienstruktur entscheidend. Von den 2001 in der Schweiz geschlossenen Ehen wird statistisch gesehen fast jede dritte mit einer Scheidung enden. Diese Tatsache führt zu weniger stabilen Familienverhältnissen, welche die geschlechtlich definierte Rollenzuschreibung längerfristig relativieren soll. Das traditionelle Bild der Rollenaufteilung in einer Familie, dass die Frau für die Hausarbeit und die Kindererziehung zuständig ist, während der Mann mit ausserhäuslicher Erwerbstätigkeit für die Sicherung des Lebensunterhaltes der Familie sorgt, ist dennoch bis heute bei vielen verankert. Jedoch hat sich diese Rollenverteilung in den letzten Jahren verändert (vgl. BFS, 2003). Mit der Einführung des neuen Ehe- und Familienrechtes 1988 verschwand zumindest die gesetzliche Basis für die traditionelle Rollenzuteilung der Ehepaare. Wie die familiären Pflichten aufgeteilt werden, können heute die Ehegatten gemeinsam entscheiden. Demnach haben die Frauen gegenüber den Männern in den letzten Jahrzehnten vor allem im Bildungsbereich stark aufgeholt. Dies hat zur Folge, dass ein deutlicher Anstieg an Erwerbsbeteiligung von Frauen auszumachen ist. Hauptsächlich teilzeitarbeitende Frauen machen diesen Anstieg aus. Die Vermutung liegt nahe, dass Frauen vermehrt versuchen, mit einer Teilzeitbeschäftigung Berufs- und Familienleben zu vereinbaren. Wird das Erwerbsverhalten der Frauen durch die Familiensituation stark beeinflusst, ist dies bei Männern kaum der Fall, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass „Arbeitgeber nach wie vor nur wenig Verständnis für die Bedürfnisse der Familie aufbringen und den Eltern kaum mit flexibleren Arbeitsbedingungen entgegenkommen“ (Largo, 2012, S. 15). Das lässt darauf schliessen, dass nach wie vor die Frauen hauptsächlich für Haus- und Familienarbeiten zuständig sind. Aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Frauen berufstätig sind und sich die Erwerbsintensität der Männer nicht reduziert, so Bauer (2009), gewinnen Einrichtungen wie Krippen, Horte und Schulen mit Tagesstrukturen immer mehr an Bedeutung. Die Betreuung und Erziehung von Kindern wird demnach immer stärker institutionalisiert.

1.1.2 Räumliche Lebensbedingungen

Nach Hüttenmoser (2000) ist die Frage nach dem Raum, welcher Kindern zur Verfügung steht zentral. Oftmals wird dabei auf den positiven Wandel im Wohnungswesen hingewiesen. Im 20. Jahrhundert nahm der verfügbare Wohnraum stark zu (vgl. Kapitel 1.1). Teilten sich früher mehrere Familienangehörige ein Zimmer, verfügt heute die Mehrheit der Kinder über ein eigenes. Da können sie spielen und sich zurückziehen. Dieser gewiss positiven Entwicklung steht ein weitgehender Verlust des Aussenraumes gegenüber. Weber (2012) spricht vom Verschwinden der Kinder aus der Landschaft, welches statistisch belegbar sei. Demnach ist in den vergangenen hundert Jahren der Bewegungsspielraum der Kinder jeder Generation beständig gesunken. Die Strasse beeinträchtigt die Freiheit und die Entwicklung der Kinder der heutigen Zeit enorm. Wurde 1894 von der Zentralschulpflege der Stadt Zürich noch darauf hingewiesen, dass die Jugend in der schulfreien Zeit für ihre Spiele so sehr auf die Strasse angewiesen ist, änderte sich diese Ansicht rapide. Be-

reits 1923 erlässt dieselbe Instanz eine Weisung, dass Kindern das Fussballspielen auf Strassen, sowie alle Ballspiele in ganz oder teilweise chaussierten Plätzen verboten wird. Heute ist es unvorstellbar, dass die Kinder die Strasse als Spielplatz nutzen könnten und die Automobilisten Rücksicht darauf nehmen würden. Die Kinder wurden von der Strasse verbannt. Aufgrund der vorherrschenden Gefahr werden kleine Kinder oftmals von ihren Eltern über Jahre hinweg begleitet. Neben der Angst vor Unfällen im Strassenverkehr werden nach Weber (2012) auch Gefahren wie Kindesentführung und Verletzungen vom Toben im Freien in der subjektiven Wahrnehmung von Eltern als immer höher eingeschätzt. „Selbst *wenn* draussen genügend Spielmöglichkeiten zur Verfügung stehen, sehen Eltern ihre Kinder lieber zu Hause – oder im geschützten Fond eines schweren Wagens“ (Weber, 2012, S. 36).

Eine gewisse Gegenbewegung entstand in den 80er Jahren. Das Konzept der Wohnstrasse entstand aus der Erkenntnis heraus, dass der Lebensraum „Wohnung“ vor der Haustüre eine unmittelbare Fortsetzung benötigt. Nur so ist die wichtige Sozialisationsinstanz der Nachbarschaftsgruppe für die Kinder gewährleistet, welche früher bestanden hat. Jedoch ist die Errichtung sehr teuer und die Bedingungen für eine Bewilligung so hoch angesetzt, dass dies oftmals nicht genehmigt wird. Oft sind Tempo 30 Zonen anzutreffen, welche der Beruhigung des Motorfahrzeugverkehrs dienen, sowie den Kindern die Erreichung bestimmter Ziele erleichtern. Dabei entsteht jedoch nur selten mehr Spiel- und Lebensraum auf den Quartierstrassen. Diesem Verlust des unbegleitet nutzbaren Aussenraums für Kinder wird mittels Errichtung von Spielplätzen versucht entgegen zu wirken. Hüttenmoser (2000, S. 27) weist jedoch auf grosse Unterschiede zwischen dem Spiel im Wohnumfeld und jenem auf öffentlichen Spielplätzen hin. Auf öffentlichen Spielplätzen finden sich kaum Spiele, welche für die Entwicklung jüngerer Kinder wichtig sind. Als entscheidend weist er auf die selbstständige Erreichung von Spielorten hin. Diese ist bei öffentlichen Spielplätzen im Gegensatz zu Spielorten im unmittelbaren Wohnumfeld für jüngere Kinder zumeist nicht gegeben. Die räumliche Veränderung der Kindheit ist gleichzusetzen mit einer verinselten Raumerfahrung. Die Kinder werden mit einzelnen, separaten Stücken, welche wie Inseln in einem grösser gewordenen Gesamtraum verstreut sind, vertraut gemacht, ohne dass sie das Ganze sehen können. Ihre Lebenswelt ist nicht wie früher eine konzentrische Raumerfahrung, bei welcher das Kind ausgehend vom Familienwohnsitz mit zunehmendem Lebensalter seinen Aktionsradius erweitert und sich räumlich nah beieinander liegender Betätigungsorte eigenständig erschliessen kann. Aufgrund der Tatsache, dass rund ein Viertel bis ein Drittel aller Kinder bis zu ihrem fünften Lebensjahr zu wenig selbstständig nutzbaren Aktionsraum haben, besteht die Gefahr, dass sie viele Fähigkeiten nicht entfalten können und eine geringere Chance haben, zu selbstständigen Persönlichkeiten heranzuwachsen. „Für das Erleben unserer Kinder scheint eine Welt untergegangen, die weit mehr ist als eine bunte Wiese mit Schmetterlingen. Die Erfahrung selbst ist vom Aussterben bedroht“ (Weber, 2012, S. 35).

1.1.3 Spielen - Freizeitbeschäftigung

Früher, so Brauer (2009), war es Normalität, dass Kinder die älteren Familienmitglieder bei der täglichen Arbeit unterstützten. Zeit zum Spielen war deswegen nur eingeschränkt vorhanden. Gab es diese Zeit, wurde sie selbstverständlich genutzt. Spielzeug war jedoch noch kaum vorhanden und Geld dazu zu knapp. An besonderen Anlässen konnte es sein, dass den Kindern vielleicht einmal ein höherwertiges Spielzeug gekauft wurde. Ansonsten wurden viele Gegenstände, welche im Haushalt oder in der Umgebung gefunden wurden, von den Kindern zu Spielzeugen umfunktioniert oder sie bastelten sich daraus ihre Spielmaterialien. Demgegenüber steht die heutige Konsumgesellschaft. Spielzeuge gibt es heute in sehr grossem Masse. In War-

tezimmer von Ärzten, nicht nur von Kinderärzten, sind Spielecken eingerichtet und Züge führen Familienwagen mit Spielabteilungen. Um die Jahrhundertwende war eine Eisenbahnfahrt an sich für die meisten Kinder schon eine Sensation. Nach Hugger (2000) ist das Kind in der heutigen Zeit zum „Partner“ der Werbung geworden. Printmedien und Fernsehen sprechen es direkt an. Die Kinder besitzen viele Artikel und ihnen bietet sich dadurch kaum die Möglichkeit sich ihr Spielzeug selbst zu kreieren. Wie bereits erwähnt, stehen den Kindern zudem weniger Möglichkeiten zur Verfügung sich im Freien auszutoben. Strassen dienen dem Verkehr: freie Plätze sind oftmals bebaut. In den Wohngebieten wohnen oft viele Leute auf engstem Raum nebeneinander, so dass Kindern kaum Platz bleibt für ungestörtes und ausgiebiges Spielen, ohne dass sich der Nachbar durch Lärm gestört fühlt oder aber das vor dem Haus parkierte Auto beschädigt werden könnte. Manchmal wird ausgewichen auf einen Spielplatz, an welchem sie ihre Umwelt nur eingeschränkt selbst gestalten können. Tendenziell wird die Kindheit aber immer mehr in innere Räume verlagert. Dabei spielt der ab den 1950er Jahren verbreitete Fernseher eine zentrale Rolle. Es ist Fakt, dass dieses Medium im Alltag der heutigen Kinder nicht mehr wegzudenken ist und einen grossen Raum in ihrer Freizeitgestaltung einnimmt. Dabei geht der Konsum über extra konzipierte Filme und Sendungen für Kinder weit hinaus. Durch mögliche Vermittlung von Gewalt im Erwachsenenprogramm können die Kinder stark beeinflusst werden. Viele Kinder werden aufgrund mangelnder Zeit (durch heutige Berufstätigkeit beider Elternteile) oder durch mangelndes Interesse ihrer Eltern mit diesen Bildern allein gelassen. Ähnlich ist es heute mit den sogenannten Neuen Medien, dem Computer und dem Internet, welche ebenfalls den Alltag der Kinder erobern haben. Auch hier werden Kinder mit Inhalten konfrontiert, welche nicht für ihr Alter konzipiert sind. Die Computer und Videospielechnik ist seit 1980 rasend schnell fortgeschritten und übt auf Kinder eine enorme Anziehungskraft aus. Es ist zwar unbestritten, dass gleichzeitig diese Medien ein hohes Lernpotential bieten. Dennoch darf das Gefahrenpotential nicht unerwähnt bleiben.

Den Kindern von heute wird viel Aufmerksamkeit geschenkt und sie erhalten Spielangebote im Übermass. Dem gegenüber steht jedoch ein enormer Druck. Nach Göppel (2010, S.125) galt frühe Kindheit noch lange Zeit als ein letztes Refugium des Lustprinzips. Die Kinder konnten Aufgehen im Hier und Jetzt. Kindheit wurde als die Phase der Unmittelbarkeit, der Spontaneität, der Phantasie und des Spiels verstanden. Jedoch werden diese Aspekte heute tendenziell entwertet und bereits im Kindergarten wird ängstlich gefragt, ob nicht wesentliche Bildungschancen verpasst werden beim Trödeln im Spielparadies. Grunder (2000, S.109-110) unterscheidet moderne und traditionelle Kinder in der Schweiz. Erstere stammen aus gehobenem sozialen Status und zeigen ein breites Aktivitätsspektrum, das sich zur Freizeit-Karriere verdichtet. Ihren Eltern und ihnen sind Leistung und Erfolg wichtig. Insbesondere in Kleinfamilien wächst der Anspruch der Eltern, alles richtig zu machen. „Überspitzt gesagt: Das Kind soll ein Erfolg werden“ (Largo, 2012, S. 12). Nach der Schule widmen die Kinder sich ihren Hausaufgaben und den Freizeitverpflichtungen. Nach Brauer (2009) wird die Zeit, welche den modernen Kindern zur Verfügung steht, zunehmend organisiert und verplant, was eine nicht zu unterschätzende Gefahr der Überforderung darstellt. Traditionelle Kinder, so Grunder (2000), stammen mehrheitlich aus Mehrkinderfamilien. Im traditionellen Kinderleben gibt es wenige Termine. Aufgrund dessen bedingt es ihre Freizeitaktivität nicht, dass sie ihre Zeit intensiv nutzen müssen. Sie haben Zeit. Zeit auch, um im Haushalt mitzuhelfen.

1.2 Emotional-sozialer Wandel

1.2.1 Beziehungen

Kränzl-Nagl und Mierendorff (2007) schreiben, dass die verringerte Geschwisteranzahl einerseits bewirkt, dass die Eltern dem einzelnen Kind vermehrt Aufmerksamkeit widmen können. Andererseits jedoch können weniger Geschwister z.B. auch bedeuten, dass weniger Spielgefährten zur Verfügung stehen. Da dieser Trend zu weniger Kindern Einzug hält, kommt es auch zu Klagen, dass es für Kinder schwieriger geworden sei, in den Nachbarschaften, welche weniger Kinder aufweisen, Gleichaltrigenkontakte zu knüpfen. Deshalb verlagerte sich der Aufbau sozialer Beziehungen unter Kindern vermehrt in institutionelle Kontexte, wobei die Schule ein wichtiger Faktor spielt.

Da Kinder nach Schwegler (2008, S. 17) heutzutage nicht mehr die primäre Funktion haben der Versorgung ihrer Eltern dienen zu können, sondern deren Lebensglück sind, hat sich die Beziehung zwischen ihnen grundlegend verändert. Hugger (2000, S. 67-68) hält fest, dass die Betreuung heutiger Kinder im Säuglingsalter intensiver sei und Neugeborene gehegt und gepflegt werden, wie nie zuvor. Bereits im pränatalen Stadium ist dies zu beobachten. Im 19. Jahrhundert war dies unvorstellbar, da die Erkenntnisse dieser Phasen lediglich fragmentarisch vorlagen. Die anschließende Kindheit barg früher keine separierende, behütete Lebensphase eines Menschen, sondern sie stellte bereits eine frühe Angleichung an jene der Erwachsenen dar. So galten Kinder vor Fröbels Zeit (1782-1852) ab dem siebten Lebensjahr als erwachsene Wesen. Die Kinder orientierten sich am Alltag der Erwachsenen, wobei Eigentätigkeit und das Auf-sich-gestellt-Sein zu notwendigen Eigenschaften der Kinder der damaligen Zeit gehörten. In der heutigen Zeit in einer Gesellschaft, in der wenige Kinder heranwachsen, scheint jedoch der Wunsch umso grösser, diese zu behüten. Weber (2012, S. 39) schreibt dazu: „So sind die Kleinen heute zu Bewohnern der Rücksitze geworden, behütet, träge, und zu verwöhnt, um auch nur zu versuchen, sie selbst zu werden“.

1.2.2 Erziehung hin zur Beziehung

Nach Göppel (2010) lässt sich das, was Kinder an Erziehung, Grenzsetzung und Disziplin bzw. Freiheit, Toleranz und Spielraum brauchen, nicht wie bei Vitaminen und Spurenelementen in der Ernährung objektiv richtig in einer Bedarfsmenge angeben. Die Ansicht nach richtig, angemessen oder/und notwendig gehen bei dieser Thematik je nach Epoche und Kultur beträchtlich auseinander. Die Vorstellungen einer guten Erziehung gehen natürlich mit den vorherrschenden normativen Leitbildern vom wohlerzogenen Kind aus.

Die Haupttendenz der Veränderung der Erziehungsmentalität kann darin gesehen werden, dass heutige Eltern der pädagogischen Zielkategorie Selbstständigkeit eine immer grössere Bedeutung zumessen. In der neueren Kindheitsforschung wird dieser Wandel im Generationenverhältnis unter den Stichworten „von der Erziehung zur Beziehung“ bzw. „vom Befehlen und Gehorchen zum Verhandeln“ thematisiert (vgl. Göppel, 2010, S.35). Gab es früher auf eine Anweisung der Eltern die Frage „Warum?“ hiess es einfach „Darum und basta.“ Wurde erneut ein Versuch der Widerrede gestartet, hiess es schnell „Jetzt werd nicht frech.“ Durch diese autoritäre Haltung kam überhaupt keine Diskussion geschweige denn Verhandlung in Gange. In heutiger Zeit tönt es anders. Die Eltern sind bemüht Grenzen zu ziehen, die Kinder akzeptieren diese jedoch nicht ohne weiteres. Dadurch wird das Leben der Eltern mit den Kindern und Jugendlichen in ihrer Art schwerer, denn diese sind anspruchsvoller, selbstbewusster, fordernder und weniger selbstverständlich, zurückhaltend und gehorsam wie Kinder früherer Generationen. Nach Largo (2012) setzt eine Erziehung, die Kinder zu ei-

genständigen und selbstbewussten Wesen heranwachsen lässt, auf Beziehung. Dies verlange von Eltern und Lehrpersonen eine „grössere erzieherische Kompetenz und eine ausreichende Beziehungsbereitschaft“ (Largo, 2012, S. 109). Darin besteht jedoch auch eine Chance der heutigen Erziehung. Es entsteht ein Zugewinn an Angstfreiheit, Kritikfähigkeit und Lockerheit im Umgang mit Autorität, welcher nicht unterschätzt werden sollte. Es stellt sich die Frage, ob ein Rückschritt zur Darum und Basta Pädagogik wünschenswert wäre oder aber ob es nicht gute Gründe für Gespräch, Verabredung, Vereinbarung und Diskussion in einer zeitgemässen Erziehung gibt und nicht diese Werte das Fundament der Erziehung bilden sollten. Kränzli-Nagl und Mierendorff (2007) erwähnen diesen Wandel in der Erziehung ebenfalls. Sie beschreiben die Erziehung als Entwicklung von der Erziehung hin zur Beziehung. Dabei merken sie an, dass das generelle Machtgefälle zwischen Eltern und Kind nicht beeinträchtigt wird. Die Erziehung sehen sie zunehmend als individualistisch orientierte Pädagogik. Göppel (2010) fügt jedoch an, dass es fraglich ist, ob diese Tendenz auf mehr Selbstständigkeit und weniger Anpassungs- und Unterordnungsbereitschaft als dauerhaft leitende Weltorientierung der Eltern anhält und in ständigem linearen Fortschritt voran geht. Denn es gibt inzwischen bereits Indizien, welche sich für das Gegenteil aussprechen. Seit Mitte der 1990er Jahre zeigt sich, dass wieder vermehrt auch konservative Werte (z.B. Gehorsam, Fleiss, Ordnungsliebe, Unterordnung) Zustimmung finden. Er betont jedoch, dass dies nicht eine Rückkehr in die 50er Jahre bedeutet, sondern lediglich gewisse Trends von damals wieder aufgegriffen werden. Denn in den letzten 50 Jahren gab es eine gesellschaftliche Individualisierungstendenz, welche einem Traditionsverlust und zugleich einem Verlust an Orientierung in der Erziehung gegenübersteht. Jedoch, so derselbe, ist diese Orientierungslosigkeit auch nicht durch besondere Plädoyers zu mehr Autorität oder Disziplin behebbar. Es gibt kein Zurück zur traditionsgeleiteten Eindeutigkeit, denn der Konsens wie man Kinder und Jugendliche erziehen soll, ist einem beliebig individuell geprägten Erziehungsstil gewichen. Dieser erfordert immer wieder Gespräch, Vereinbarung und Diskussion. Autorität ist nicht mehr einfach so gegeben, sondern die Eltern müssen sich diese durch konkretes Wissen und Handeln erarbeiten. Ein besonders restriktiver, autoritärer, machtorientierter, rigoros Gehorsam fordender Erziehungsstil seitens der Eltern hat sich gerade im Hinblick auf die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen als bedeutsamer Risikofaktor erwiesen. Dies, weil dieser Erziehungsstil in der heutigen kulturellen Umgebung, die von Offenheit, Pluralisierung und Individualisierung geprägt ist, nicht adäquat ist. Nebst dem in der Erziehung erfordernten Mass an Autorität ist ein weiterer wesentlicher Faktor die gemeinsame Familienzeit. Es wurden diverse Studien durchgeführt, welche alle zum Ergebnis kamen, dass „Glückskinder“ häufig aus Partnerfamilien stammen, in welchen die gemeinsam geteilten kulturellen oder/und sportlichen Interessen und Aktivitäten der Eltern und Kindern einen grossen Raum einnahmen. Das bedeutet, gemeinsame aktive und erfüllte Zeit ist wichtig, um Kinder glücklich zu machen. Auch Largo (2012) legt Eltern, die disziplinarische Schwierigkeiten mit ihren Kindern haben nahe, sich mehr Zeit für sie zu nehmen und dabei beziehungsstärkende Aktivitäten zu wählen. Nach BFS (2003) wird deutlich, dass die Kindererziehung für allein erziehende Personen besondere Schwierigkeiten mit sich bringt. Diese geben häufiger an, mit Konflikten in der Kindererziehung zu kämpfen zu haben, als jene, die in einer Partnerschaft leben. Zusammenfassend schreibt Göppel (2010):

Die Probleme mit denen Familien heute häufig zu kämpfen haben, sind in der Regel Folgen der modernen Arbeits- und Lebensverhältnisse und der durch sie verbreiteten Probleme wie hohe Mobilitätsanforderungen, ökonomische Unsicherheit, permanente Zeitknappheit, mediale Dauerbereizung,

Konsumismus, Instabilität von Beziehungen, ... Mit Strenge- und Disziplinappellen ist diesen Problemen kaum beizukommen. (Göppel, 2010, S.48)

Die Zeit läuft und sie bringt Veränderungen mit sich. Die Kinder von früher wuchsen oftmals in Grossfamilien auf, mussten sich ein Zimmer teilen, waren oft draussen, halfen bei der Arbeit, hatten zu gehorchen und mussten auf sich selbst und die jüngeren Geschwister achten. In der heutigen Kinder- und Jugendlichen-Generation wachsen viele in Kleinfamilien oder Einelternhaushalten auf, verfügen über ihr eigenes Zimmer mit vielen Spielsachen, werden materiell umsorgt, können kaum mehr frei vor die Tür, sind von einem nicht zu unterschätzenden Leistungsdruck umgeben und werden in Diskussionen miteinbezogen. Des Öfteren geschieht es, dass die Vergangenheit idealisiert wird und gleichzeitig die gegenwärtigen Kinder und Jugendlichen herabgesetzt werden. Tatsache ist jedoch, dass die Kinder ganz offensichtlich die Kinder ihrer Zeit und ihrer Umwelt sind. Das bedeutet, dass die Veränderungen im Wandel der Kindheit Resultate der Veränderung in der Gesellschaft und in allen möglichen Lebensbereichen sind. Nicht die Kinder sind verantwortlich dafür wie sie sind, sondern ihre Umwelt erzieht sie dementsprechend.

2 Waldpädagogik

„In der Natur wird die Sehnsucht des Kindes nach Abenteuer und Glücklichein beantwortet“ (Gebhard, 2012, S. 8). Immer weniger Kinder können dieser Sehnsucht nachgehen, sondern lernen die Natur häufig nur noch aus dem Fernsehen, Internet oder bestenfalls durch Sekundärerfahrungen kennen. Weber (2010, S. 99) vertritt die These: „Mit derselben Schnelligkeit, mit der die Wildnis aus der Psyche unserer Kinder schwindet, steigt die Häufigkeit ihrer seelischen Krankheiten“. Durch die modernen Gesellschaftsstrukturen wirken sich unter anderem Verhäuslichung, Technisierung, Konsumverhalten und Leistungsdruck in wesentlichem Masse auf die Kindheit heute aus. Als Gegengewicht und mögliche Antwort auf die Zunahme von Verhaltensschwierigkeiten und psychischen Leiden bereits im Schulalter hat innerhalb der organisierten Bildung und Erziehung die Bedeutung der Waldpädagogik an Gewicht zugenommen. Immer mehr VertreterInnen aus der Frühpädagogik - Krippe, Hort oder Kindergarten - zeigen Begeisterung für regelmässige Aufenthalte im Freien mit Kindern. Erfahrungsberichten von Kindergartenlehrpersonen zufolge sind die Kinder in der Natur deutlich ausgeglichener, können sich viel länger mit einer Tätigkeit oder einem Spiel beschäftigen und zeigen deutlich weniger Streit anfälligkeiten.

Nach einem Blick zurück in die Geschichte der Waldpädagogik werden in diesem Kapitel die heute gängigen Formen von Waldkindergärten beschrieben. Dabei wird auch auf spezielle pädagogische Anliegen und mögliche Bildungsinhalte und -ziele eingegangen. Abschliessend werden erste Forschungsergebnisse zusammengefasst und dabei wichtige Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Schulfähigkeit von Kindern hervorgehoben.

2.1 Entstehung der Waldpädagogik

Der Begriff „Waldpädagogik“ wird als Synonym für „forstliche Umweltbildung“ verwendet. Die Entstehung des Begriffes Umweltbildung geht aus einer Zeit hervor, in der die Gefährdung der Umwelt durch den Menschen erkannt wurde und Forderungen nach Umwelterziehung aufkamen. In frühester Zeit wurde dieser Begriff noch von Bedrohungsszenarien geprägt, die katastrophale Folgen von Maschinerie und Technisierung für die Umwelt schilderten. Als Antwort auf die damals gegenwärtige Umweltkrise entstand die Forderung nach Umwelterziehung, welche die Sicherung der Lebensgrundlagen für die Zukunft der Menschheit zum Ziel hatte. Heute wird jedoch nicht mehr von dieser Art der „Katastrophenpädagogik“ gesprochen. Die Umweltbildung hat viel mehr zum Ziel, einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen zu fördern. Nach Bolay und Reichle (2013) wird Waldpädagogik im heutigen Verständnis „als ein Teilgebiet der Natur- bzw. Umweltpädagogik verstanden“ (S. 25). Sie nennen Umwelterziehung bzw. Umweltbildung als Oberbegriffe für forstliche Umweltbildung bzw. Waldpädagogik. Des Weiteren kann der Begriff Waldpädagogik unterschiedlichen Bereichen und Fachgebieten zugeordnet werden, die teilweise untereinander zusammenhängen oder sich in ihren Inhalten überschneiden. Folgende Darstellung zeigt eine mögliche Einordnung der Waldpädagogik in ergänzende Themenbereiche:

Abb. 2: Einordnung der Waldpädagogik (Bolay & Reichle, 2013, S. 23)

Inhaltlich wird der Begriff Waldpädagogik in der Literatur nicht einheitlich definiert. Bolay und Reichle (2013) nennen als Grund dafür, dass die Waldpädagogik bisher nicht als erziehungswissenschaftlich fundiert gilt und daher nicht den Anspruch auf eine eigenständige Pädagogik erheben kann. Vielmehr handle es sich bei der Waldpädagogik um eine Methode, mit der Bildungsziele im Wald angestrebt würden.

Zusammengefasst können nach Bolay und Reichle (2013, S. 24-25) folgende drei Arbeitsdefinitionen für den Begriff Waldpädagogik gelten:

- Waldpädagogik soll ganzheitlich durch praktisches Erleben und Lernen ökologische und gesellschaftliche Zusammenhänge in Wald und Natur nahe bringen und somit der Naturentfremdung entgegenwirken.
- Waldpädagogik hat das Ziel den Menschen ganzheitlich, also mit „Kopf, Hand und Herz“ am Beispiel Wald für die Natur zu einem verantwortungsbewussten und vernetzten Handeln führen.
- Waldpädagogik will praktisches, ganzheitliches Erleben und Lernen ohne Konkurrenzkampf ermöglichen. Sie will Verständnis für ökologische und gesellschaftliche Zusammenhänge in der Natur wecken und die Vielfalt des Lebensraumes Wald mit ihren Kreisläufen für alle Altersgruppen aufzeigen. Sie will als Gegengewicht zu unserer technisierten Welt wirken und individuelle Erfahrungen aus erster Hand ermöglichen.

Der Schweizer Reformpädagoge Han Coray (1880–1974) gilt als Pionier der Waldpädagogik. Während seiner Lehrtätigkeit an der Primarschule Kilchberg gründete er 1912 die erste Schweizer Waldschule. Jeden Mittwochnachmittag führte er seine Primarschulklassen zum Waldschulunterricht ins Freie mit dem Ziel, im Zeitalter der Maschine ein Gegengewicht in der Erziehung zu setzen und die Jugend zur Liebe der Natur und der Heimat zu erziehen. Um die Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden mitunter auch konkrete naturbezogene Bildungskonzepte und vielfältige Zurück-zur-Natur-Bewegungen. Mitte der Achtziger Jahre, im Zusammenhang mit der Waldsterben-Debatte, wurde in der Schweiz die Thematik der Waldpädagogik

neu aufgerollt. Im Rahmen des UNO-Jahres der Jugend wurde 1985 eine Kampagne „Wald erleben“ gestartet, wobei mehrere Verbände aus den Bereichen Erziehung, Forstwesen, Umwelt- und Naturschutz zusammengearbeitet und rund 100 Schulklassen zu einem intensiven Walderlebnis führten. Basierend auf der Erkenntnis, dass „nur was wir intim kennen und lieben sind wir auch bereit zu pflegen und zu schützen“ (Leuthold, 2006, S. 1) wurden weitere CH-Waldwochen durchgeführt. Die Mitinitianten erfuhren u.a. auch Unterstützung durch die Forstdirektion (BAFU) und so entstand die heutige Organisation SILVIVA, welche sich als Kompetenzzentrum für Lernen mit der Natur auf breite Öffentlichkeitsarbeit, unterschiedliche waldpädagogische Projekte sowie Aus- und Weiterbildungen in diesem Bereich spezialisiert hat.

Die in den letzten 20 Jahren beschriebenen Konzepte zur Waldpädagogik wollen hauptsächlich Antworten auf die Veränderungen der Gesellschaft und Kindheit geben. Durch gezielte Bildungsangebote sollen Erscheinungen wie z. B. verhäuslichter und verplanter Kindheit, Reizüberflutung, Konsum- und Medienkindheit, sowie Auffälligkeiten der Emotionalität und des Verhaltens entgegengewirkt werden (vgl. Kapitel 1). Gorges (2000) gibt folgende fünf Hauptbeweggründe für das Konzept heutiger Waldkindergärten an:

- die veränderte Lebenswelt der Kinder (soziologisches bzw. sozialökologisches Argument)
- die Bedeutung der Psychomotorik (psychomotorisches Argument)
- die Bedeutung von Naturerfahrung und Naturschutz für die Entwicklung der Kinder (ökopädagogisches Argument)
- die Bedeutung des Waldes für die körperliche und seelische Gesundheit der Kinder (sozialmedizinisches Argument)
- die Bedeutung des Waldes für das Sozialverhalten der Kinder (sozialpädagogisches Argument)
- die Bedeutung des Waldes als Anlass für vielfältige Erlebnisse der Kinder (erlebnispädagogisches Argument)

(Gorges, 2000, S. 2)

In allen aktuellen Ausführungen zur Waldpädagogik geht es im Grundsatz übereinstimmend um ganzheitliches Lernen im Wald. Darunter werden als wichtige Grundpfeiler pädagogische Modelle wie z. B. Lernen mit allen Sinnen, das Prinzip der Ganzheitlichkeit oder Pestalozzis Lernen mit Kopf, Hand und Herz verstanden. Lerninhalte auf verschiedenen Ebenen werden im Wald umgesetzt. Dabei erhebt die Waldpädagogik den Anspruch, Lernen und Verstehen über direkte Naturbegegnung und Sensibilisierung aller Sinne zu ermöglichen. Fast jede Institution, die sich mit Waldpädagogik beschäftigt, hat ein eigens entworfenes Konzept zugrunde. In den methodisch-didaktischen Konzeptionen insbesondere der Angebote für Kinder finden sich zentrale Begriffe wie Freies Spiel, Bewegungsförderung, Entdecken, Spannung und Abenteuer, Gemeinschaft erleben, viele unterschiedliche Sinneswahrnehmungen, Stille, Erleben von Selbstwirksamkeit, körperliche Gesundheit usw. Auf konkrete Lerninhalte- und Ziele solcher Institutionen wird im Kapitel 2.4 noch näher eingegangen.

2.2 Geschichte der Waldkindergärten

Der Waldkindergarten ist eine Form der Kindergartenpädagogik, die in den letzten Jahren (auch) in der Schweiz immer häufiger thematisiert wird und vermehrten Anklang sowohl in der Bildung als auch in der breiten Öffentlichkeit findet.

2.2.1 Ursprünge der Waldkindergartenbewegung

Der erste bekannte Waldkindergarten wurde in den fünfziger Jahren von Ella Flatau in Dänemark gegründet. Während sie zunächst mit ihren eigenen und den Nachbarskindern regelmässig in den Wald zum Spielen gegangen ist, wurde ein breites Interesse bei anderen Eltern für diese Form der Kinderbetreuung geweckt und durch die Gründung einer Initiative ein Waldkindergarten ins Leben gerufen. Diese Idee fand in den skandinavischen Ländern, wo sowohl damals als auch heute das Spielen und Lernen in und mit der Natur einen hohen Stellenwert hat und sogar als Voraussetzung für Lebensqualität gilt (vgl. Del Rosso, 2010, S. 39), hohe Anerkennung und breitete sich dort rasch aus. Bereits in den sechziger Jahren folgte in Deutschland die Gründung eines privat organisierten Waldkindergartens, der jedoch noch nicht als staatlich geförderte und anerkannte Einrichtung galt. Erst 1993 wurde nach dänischem Vorbild in Flensburg der erste öffentlich anerkannte Waldkindergarten gegründet, dessen Konzept grosses Interesse weckte. Darauf aufbauend hat in Deutschland Mitte der neunziger Jahre eine euphorische Gründungswelle von Waldkindergärten eingesetzt, wobei von 1995 bis 1997 die Zahl der Waldkindergärten besonders stark anstieg. Mittlerweile wird von einer Anzahl von über 1000 Waldkindergärten in Deutschland gesprochen, wobei hinzuzufügen ist, dass bereits dreijährige Kinder den Kindergarten besuchen können (vergleichbar mit der Kinderkrippe/-tagesstätte in der Schweiz).

2.2.2 Waldkindergärten in der Schweiz

Die Waldkindergartenbewegung hat auch vor der Schweiz nicht halt gemacht. Gerade in den letzten zehn Jahren wurde vermehrt öffentlich über waldpädagogische Projekte und deren positive Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern berichtet. „Die Naturpädagogik hält in öffentlichen Kindergärten und Schulen Einzug – dank messbarer Erfolge“ (Bonin & Schwegler, 2013, S. 14) wurde jüngst ein Bericht im Migromagazin betitelt, der die Zunahme öffentlicher Naturkindergärten und regelmässiger Waldtage in öffentlichen Kindergärten sehr begrüsst. Seit einigen Jahren schon macht die Form des Waldkindergartens in der Schweiz von sich reden. Vermehrt sehen auch Kindergartenlehrpersonen und Klassenlehrpersonen einen Gewinn und eine Notwendigkeit im Aufenthalt im Freien mit ihren Klassen und führen regelmässige Waldtage durch. Seit 1998 in Brütten der erste öffentliche und im selben Jahr in St. Gallen ein privater Waldkindergarten gegründet wurden, verzeichnet der Fachverband Erleben und Bildung in der Natur (erbinat) schweizweit aktuell 22 reine Waldkindergärten. Davon sind 11 Waldkindergärten privat organisiert und 11 weitere gehören zum öffentlichen Angebot der Volksschule in einigen Gemeinden in den Kantonen AG, BL, GL, OW, NW, SG, SH und ZH. Die Form des reinen Waldkindergartens ist jedoch in der Schweiz nicht einfach zu realisieren, da klare Richtlinien und Haltungen zu diesem Thema von Behörden, PädagogInnen und pädagogischen Hochschulen erst noch erarbeitet werden müssen. Nach wie vor bestehen Berührungspunkte und Zweifel darüber, ob Waldkindergärten den Bildungszielen des Kindergartens gerecht werden können. Der Verband KindergärtnerInnen Schweiz (KgCH) äusserte sich 2002 zudem negativ gegenüber der Einrichtung öffentlicher Waldkindergärten. Als Begründung werden sowohl die Einschränkungen der Lehr-, Lern- und Spielmöglichkeiten und die Chancenungleichheit für die Kinder durch ein Nebeneinander von Wald- und Regelkindergärten als auch die durch Abgeschnittenheit fehlenden Integrationsmöglichkeiten ins Team und unzureichende Ausbildung der Waldkindergartenlehrpersonen angegeben (vgl. Gugerli-Dolder, 2004, S. 61–62). Befürwortet wird vom Verband jedoch die integrierte Form des Waldkindergartens, bzw. regelmässige Aufenthalte in

der Natur während der Unterrichtszeit. Der Regierungsrat des Kantons Zürich beschloss auf Antrag der Bildungsdirektion im Jahr 2007, dass die derzeit drei bestehenden Waldkindergärten weitergeführt werden konnten, sofern der Lehrplan eingehalten werde und die Lehrpersonen über entsprechend anerkannte Ausbildungen verfügten. Die eigentliche Waldpädagogik im Lehrplan festzulegen war jedoch nicht vorgesehen. Da das Konzept Waldkindergarten tendenziell mit der zunehmenden Bedeutung kompensatorischer Möglichkeiten von Institutionen an Zuwachs gewinnt, ist vermehrt mit Anträgen für Waldkindergärten zu rechnen. Es bleibt anzunehmen, dass sich die Erziehungsbehörden in Zukunft gezwungenermassen (auch) mit dieser Thematik auseinandersetzen werden.

2.3 Waldkindergarten – was ist das?

„Der Waldkindergarten ist ein Kindergarten ohne Dach und Wände – er findet zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter draussen in der Natur statt“ (Kiener, 2004, S. 71). Wald, Feld, Wiese und Wasser werden für die Kinder im Waldkindergarten zum Erfahrungs-, Erlebnis- und Lernraum. In folgenden Unterkapiteln werden verschiedene Formen von Waldkindergärten beschrieben und dargestellt, inwiefern sich reine Waldkindergärten von Regelkindergärten unterscheiden.

2.3.1 Formen von Waldkindergärten

Von Waldkindergärten wird gesprochen, wenn vorschulische Einrichtungen ihren Alltag zu bestimmten Zeiten oder gar regelmässig im Wald verbringen. Del Rosso (2010) unterscheidet zwischen vier Formen von Waldkindergärten (vgl. S. 40-42):

1. **Klassischer / reiner Waldkindergarten**

Der reine Waldkindergarten verfügt über kein eigenes Gebäude, sondern sein Raum ist der Wald. Als Anlaufpunkt dient dieser Form des Waldkindergartens meist ein Bauwagen oder eine andere Art Schutzhütte. Diese wird als Ausweichmöglichkeit im Notfall, bei extremen Wetterbedingungen, zwecks Materiallagerung oder beispielsweise als Raum für Elterngespräche genutzt. In der Regel bewegt sich die Kindergruppe jedoch bei jedem Wetter im Freien. Die meisten reinen Waldkindergärten teilen den Wald in verschiedene „Räume“ wie z. B. „grünes Tor“, „Zwergenwiese“, „Rutschiplatz“ usw. auf, die je nach Aktivität besucht werden.

2. **Integrierter Waldkindergarten**

Diese Form des Waldkindergartens gleicht eher einem Regelkindergarten mit Gebäude, wobei die Kinder jedoch selber über ihren Aufenthalt im Freien entscheiden dürfen. Es werden bei Bedarf offene Waldgruppen integriert in eine Ganztagesbetreuung angeboten. Die Besonderheiten eines reinen Waldkindergartens können im integrierten Waldkindergarten insofern verloren gehen, als dass sich sowohl die Kinder als auch die ErzieherInnen bei schlechtem Wetter leicht dazu verleiten lassen in der Einrichtung zu bleiben.

3. **Naturkindergärten und andere Formen**

Dort wo kein geeigneter Wald zur Verfügung steht, wird eher von Naturkindergärten gesprochen. Vor allem in Deutschland existieren beispielsweise Strand- oder Farmkindergärten (inkl. Tierhaltung). Auch in Naturkindergärten halten sich die Kinder jedoch hauptsächlich im Freien auf. Die ErzieherInnen arbeiten

nach ökologischen Gesichtspunkten. Mit den Kindern werden beispielsweise Biotope und Gärten errichtet oder andere ökologischen Spielflächen angelegt.

4. Projektkindergärten

Als Projektkindergärten werden jene Regelkindergärten bezeichnet, die aus Begeisterung für das Konzept Waldkindergarten Teile daraus in ihren Alltag integrieren. So werden beispielsweise regelmässige Waldtage oder ganze Projektwochen zum Thema Wald durchgeführt. Die in der Schweiz am meisten verbreitete Form ist die des Projektkindergartens.

2.3.2 Unterschiede zwischen Waldkindergärten und Regelkindergärten

An dieser Stelle wird ausschliesslich auf die Form des reinen Waldkindergartens eingegangen, der sich hauptsächlich in verschiedenen organisatorischen Aspekten vom Regelkindergarten unterscheidet. Der wesentliche äussere Unterschied von Waldkindergärten zu Regelkindergärten liegt darin, dass erstgenannte kein eigenes Gebäude besitzen, sondern den Wald als Raum haben. Dies bedeutet, dass sich Spiel- und Lernumgebung, vorzufindende Materialien und darüber hinaus die Sinneseindrücke der Kinder vom Wald zum Regelkindergarten deutlich unterscheiden. Im Wald ist der Bewegungs- und Aktionsraum bedeutend grösser und der jahreszeitliche Rhythmus wird direkt miterlebt. Die meisten Waldkindergärten verfügen anstelle von Räumlichkeiten über einen Bauwagen oder ähnliches, der als Notunterkunft Schutz bietet und zugleich als Stauraum für Werkzeug, Spiel- oder Arbeitsmaterialien dient. Ein geeignetes Waldstück muss erst vorhanden sein, welches auch für eine Kindergartengruppe gut erreichbar ist. Absprachen mit dem zuständigen Förster und Waldeigentümer sind unabdingbar. Die Lage von Waldkindergärten kann den selbständigen Schulweg von Kindergartenkindern erschweren, da sich das Waldstück nicht immer unmittelbar in näherer Wohnumgebung jeweiliger Kinder befindet. Oft wird für den Transport auf Bus, Elternfahrgemeinschaften oder öffentlichen Verkehr zurückgegriffen.

Waldkindergärten setzen sich im Vergleich zu Regelkindergärten aus kleineren Gruppen zusammen. Bickel (2001) gibt Untersuchungen in Deutschland zufolge an, dass die Gruppengrösse in Waldkindergärten im Durchschnitt bei 17 Kindern, diejenige in Regelkindergärten bei 22 – 25 Kindern liegt. Diese Zahlen dürften in etwa auch denjenigen aus der Schweiz entsprechen. Als ein Vorteil von Waldkindergärten dürfte daraus geschlossen werden, dass durch eine überschaubarere Gruppengrösse jedem Kind mehr Aufmerksamkeit der Begleitpersonen zukommt. In einer kleineren Gruppe finden sich vor allem jüngere Kinder leichter zurecht. Andererseits wird aber auch die Zahl der Interaktionspartner für jedes einzelne Kind verringert. Generell wird in Waldkindergärten ein Jungenüberschuss von etwa 10% (vgl. Bickel, 2001, S. 19) verzeichnet. Im Gegensatz zu Regelkindergärten, wo meist nur ein/e KindergärtnerIn eine ganze Gruppe begleitet, ist die personelle Besetzung in Waldkindergärten höher. Durch die Abgeschiedenheit im Wald und einen viel grösseren Bewegungsradius einer Waldkindergruppe bedarf es mindestens einer zweiten Begleitperson. Die meisten Waldkindergärten in der Schweiz werden von einer/m PraktikantIn begleitet.

Auch in ihren Betreuungszeiten unterscheiden sich reine Waldkindergärten von Regelkindergärten. Ein Waldkindergarten findet in der Regel nur vormittags statt, allenfalls wird im Wald gemeinsam zu Mittag gegessen. Mit einer durchschnittlichen Betreuungsdauer von 4 Stunden am Tag verbringen die Kinder im Zeitvergleich weniger Stunden im Wald als im Regelkindergarten und beginnen morgens etwas später. Vermehrt bieten auch in der Schweiz die (Schul-) Gemeinden jedoch Tagesstrukturen an, die von den Kindern berufstätiger Eltern frühmorgens oder im Anschluss an den Kindergarten genutzt werden können.

Ein weiterer Unterschied zwischen Wald- und Regelkindergarten liegt in der Kleidung bzw. Ausrüstung von Kindern und KindergärtnerIn. Waldkindergartenkinder und ihre Begleitpersonen sind stets auf wettertaugliche Kleidung und festes Schuhwerk angewiesen. Besonders in den Wintermonaten zeigt sich diese Notwendigkeit, wenn nicht ausreichende und genügend wärmende Kleidung das Wohlbefinden negativ beeinflusst und die Teilnahme an jeglichen Aktivitäten hemmt.

In ihren Bildungszielen unterscheiden sich Waldkindergarten und Regelkindergarten nicht. Pädagogische Anliegen werden lediglich teilweise anders formuliert und gewichtet. Beispielsweise die Formulierung von Regeln hat im Waldkindergarten in erster Linie zum Ziel Unfall- und Gesundheitsschutz zu leisten. Bedingt durch die natürlichen Gegebenheiten bietet der Wald sehr viele Freiräume, wobei andere Verletzungsgefahren als in Innenräumen lauern. Die Kinder werden im Wald dafür sensibilisiert. Auch Regeln zum Schutz der Natur bekommen eine andere Bedeutung und sollen Sorgsamkeit und Verantwortungsbewusstsein fördern.

Tab. 1: Übersicht Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Wald- und Regelkindergärten

	Reiner Waldkindergarten	Regelkindergarten
Raum / Spiel- und Lernort	offener Wald, meist aufgeteilt in verschiedene „Räume“	Kindergartengebäude, meist mit verschiedenen Ecken und Spielplatz im Freien
Gruppengrösse	12 bis 18 Kinder	17 bis 26 Kinder
Betreuungszeiten	meist nur vormittags, teilweise über Mittag	vormittags und nachmittags (ältere Kinder), Mittagessen nicht im Kindergarten
Personelle Besetzung	mindestens 2 Betreuungspersonen	meist nur ein/e KindergärtnerIn
Ausrüstung	dem Wetter (Aussenraum) angepasst	dem Innenraum angepasst
Spielmaterial	aus natürlichen Materialien, meist unstrukturiert	meist vorgefertigt, nach didaktisch-methodischen Überlegungen konzipiert
Schulweg	meist muss Transport zum Wald organisiert werden durch Schule oder Eltern	kann in der Regel zu Fuss zurückgelegt werden (Kindergarten im Wohngebiet)
Bildungsziele	gemäss Lehrplan Kindergarten	gemäss Lehrplan Kindergarten
Tagesablauf	gemeinsame Grundstruktur	gemeinsame Grundstruktur
Regeln	abgestimmt auf Aussenraum und Umweltbewusstsein, Unfall- und Gesundheitsschutz, sozialer Umgang	vorwiegend abgestimmt auf Innenraum, sozialer Umgang
Kosten	personelle Kosten höher	Kosten für Infrastruktur, Unterhalt, Spielzeug höher

2.4 Lerninhalte und -ziele

Da fast alle Waldkindergärten auf eigens formulierten Konzepten beruhen, findet sich eine Vielzahl an Beschreibungen ihrer Lerninhalte und -ziele. Grundsätzlich ähneln sich jedoch alle Konzeptionen und Unterscheidungen können lediglich in der Gewichtung ihrer Formulierungen erkannt werden. Nach Miklitz (2007) sind reformpädagogische Leitlinien wie die Förderung der Eigenverantwortlichkeit, Lernen in ganzheitlichen Zusammenhängen (vor allem entdeckendes Lernen), Umwelterziehung und Naturpädagogik sowie das Ler-

nen auf der Grundlage praktischen Anschauens und Tuns grundlegend für die Konzeption eines Waldkindergartens. Exemplarisch dafür findet sich im Anhang auf Seite 2 die Darstellung von acht Leitgedanken, die didaktisch-methodische Grundsätze von Waldkindergärten veranschaulicht. Die öffentlichen sowie privaten Waldkindergärten in der Schweiz orientieren sich am Bildungsauftrag des öffentlichen Kindergartens. „Waldkindergärten richten sich genauso wie die Regelkindergärten nach den allgemeinen Kindergarten-Bildungszielen“ (Kiener, 2003, S. 1). Die Lerninhalte werden aber in ihrer äusseren Form anders angeboten. In den folgenden Unterkapiteln werden die aus verschiedenen Quellen entnommenen gemeinsamen pädagogischen Anliegen bzw. Lernziele spezifisch von Waldkindergärten erläutert.

2.4.1 Umwelterziehung

Waldkindergärten begründen sich aus dem Bedürfnis heraus, entgegen der Technisierung und Verbauung von Lebensräumen den Kindern wieder einen Bezug zur Natur zu ermöglichen. Durch den täglichen Aufenthalt im Freien lernen die Kinder im Waldkindergarten die Natur in ihrer Vielfalt kennen. Sie erleben den Wechsel der Jahreszeiten und bekommen einen direkten Bezug zu Wetter, Tier- und Pflanzenwelt.

Durch den täglich sehr engen Kontakt mit der Natur und dem leben und erleben in der Natur soll das Kind für die Natur sensibilisiert werden. Diese schon sehr früh gelegte Bindung an die Natur lässt die Bereitschaft wachsen sorgsam mit der Natur umzugehen die Natur zu schützen.

(Bickel, 2001, S. 30)

Ein direktes Erleben von allen Besonderheiten in der Natur, Experimentieren, Beobachten und selber Antworten auf Fragen finden führt bei Kindern zu hoher Betroffenheit. Damit will die Waldkinderpädagogik der Naturentfremdung entgegenwirken. Umwelterziehung hat zum Ziel umweltgerechtes Verhalten zu fördern. Dafür braucht es neben dem Wissen über die Natur auch einen direkten Bezug dazu, welcher nur durch selbstgemachte Erfahrungen zustande kommen kann. Aus Sicht des Kindes wird die Verbundenheit mit der Welt als „eine Quelle des kindlichen Urvertrauens“ (Del Rosso, 2010, S. 45) bezeichnet. Kinder identifizieren sich mit Phänomenen in ihrer Umgebung und bilden Parallelen mit ihrer eigenen Gefühlswelt. So kann sich beispielsweise die Stille der Natur positiv auf ein impulsives oder aggressives Kind auswirken.

In Anlehnung an das Lernen am Modell wird im Waldkindergarten auch der Vorbildfunktion von Lehrpersonen eine hohe Bedeutung zugesprochen. Bolay und Reichle (2013, S. 71) schreiben dazu: „Sammelt der Leiter – ohne viele Worte – Müll ein, kann alleine das Vorbild als Lernmodell dienen“.

2.4.2 Körper- und Bewegungserziehung

Der Wald bietet Kindern einen ausgeprägten Bewegungsreichtum. Die natürliche Beschaffenheit des Waldes ermöglicht durch unebenes Gelände, unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, Kletter- und Balanciermöglichkeiten, Bäche und Pfützen eine optimale Bewegungsförderung. Dabei werden Grob- und Feinmotorik geschult, die wiederum den Gleichgewichtssinn und das Bewegungsempfinden stärken. Durch Bewegungsaktivitäten lernen Kinder ihre Möglichkeiten und Grenzen besser einzuschätzen und entwickeln Körperbeherrschung und Selbstbewusstsein. Nach psychomotorischen Gesichtspunkten werden durch vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen die Grundlagen für die Persönlichkeitsentwicklung geschaffen. Durch körperliche Aktivitäten erleben sich Kinder selbstwirksam und eigenständig (vgl. Del Rosso, 2010, S.

52). Kinder können im Wald ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben, der in diesem Alter besonders ausgeprägt ist. Somit wird ihren natürlichen Entwicklungsbedürfnissen entgegengekommen. „Bei der heute überwiegend sitzenden Lebensweise kann dieses Bedürfnis nicht mehr ausreichend gelebt werden“ (Bolay & Reichle, 2013, S. 87). Der intensiven Bewegungsförderung im Waldkindergarten werden auch gesundheitsfördernde Aspekte wie z.B. Prävention von Haltungsschäden, Bewegungskordinationsstörungen oder Übergewicht zugesprochen. Bolay und Reichle (2013) geben zudem zu bedenken, dass Bewegung nicht nur ein Beitrag zur körperlichen Gesundheit leiste, sondern auch für die kognitive Entwicklung wichtig sei. Durch Bewegung wird das Gehirn durchblutet und mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Dadurch wird seine Entwicklung angeregt. Kinder brauchen also ausreichend Bewegung für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung. Im Wald kann diesem Bedürfnis leichter als im Regelkindergarten Rechnung getragen werden und ein besonders auffälliger Bewegungsdrang eines Kindes wird nicht vordergründig als negativ oder störend verstanden. Denn: „Man könnte sagen, dass unruhige Kinder selbst für ihre gesunde Entwicklung sorgen“ (Bolay & Reichle, 2013, S. 35). In diesem Sinne scheint sich der Waldkindergarten für Kinder mit ADHS besonders zu eignen, da sie ungestört ihrem Bewegungsdrang nachgehen können.

2.4.3 Soziale Erziehung

Die soziale Erziehung ist ein wichtiges Bildungsziel aller Kindergärten. Im Rollen- und Freispiel, bei Aktivitäten in der Gesamt- oder Kleingruppe sowie im Einzelspiel werden soziale Kompetenzen geübt. Dabei sollen Kinder lernen Kontakte zu knüpfen, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen und angemessen damit umzugehen, zuzuhören und sich durchzusetzen, Kompromisse auszuhandeln, Konflikte fair und friedlich zu lösen und Verantwortung zu übernehmen (vgl. Bickel, 2001, S. 30; Del Rosso, 2010, S. 49). Als Besonderheit des Lernorts Wald wird dabei herausgehoben, dass die Kinder durch die Gegebenheiten des Waldes und das Fehlen von vorgefertigtem Spielzeug in einem höherem Masse aufeinander angewiesen sind und einen grösseren Zusammenhalt entwickeln. Intensive Kommunikation wird durch Erfinden von eigenen Spielen und Spielzeug angeregt. In der Grösse des Waldes gibt die Gruppe Sicherheit. Beim Hütten bauen, überqueren von Bächen, hochheben von schweren Ästen usw. sind die Kinder öfters auf Hilfe angewiesen. Dazu müssen sie aufeinander zugehen und sich ausdrücken können. Eine meist kleinere Gruppengrösse wird zudem auch als erleichternd für die Kommunikation untereinander und mit Begleitpersonen angesehen. Bolay und Reichle (2013) beschreiben allgemein positive Effekte einerseits auf das Selbstbewusstsein und andererseits das Sozialverhalten von Kindern nach Waldaufenthalten.

Die beruhigende Wirkung des Waldes trägt wohl seinen Teil dazu bei, denn selten beobachtet man Streit und grössere Konflikte beim Spielen. Kleinere ‚Verteilungskämpfe‘ regeln sich oft schnell aus der Materialfülle und dem offenen Raum. Auch dabei wird Sozialverhalten trainiert, den ‚Es ist genug für alle da‘!

(Bolay & Reichle, 2013, S. 34)

2.4.4 Wahrnehmung / Förderung der Sinne

Ein weiteres zentrales pädagogisches Anliegen ist im Waldkindergarten die Förderung der Wahrnehmung mit Einbezug aller Sinne. Im Wald werden rund um die Uhr verschiedenste Sinneseindrücke geboten. Kinder

lernen durch Hören, Sehen, Fühlen, Riechen und Schmecken die Welt zu begreifen. Die vielfältige Waldwelt bietet optimale Bedingungen, um alle Sinne anzusprechen, da sie zu jeder Jahreszeit anders aussieht, anders riecht und sich anders anfühlt. Vor allem jüngere Kinder haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach aktiver Wahrnehmung, d. h. sie wollen anfassen und selbst ausprobieren. „Allein über die Haut nimmt das Kind im Laufe eines Vormittags die verschiedensten Reize auf: kalt, warm, nass, trocken, weich, hart, sandig, glitschig und vieles mehr“ (Bickel, 2001, S. 32). Die Kinder lernen, genau hinzuschauen, zu beobachten und fühlen, was in hohem Masse ihre Wahrnehmung stärkt und die Aufmerksamkeit schult. Komplexe Wahrnehmungsleistungen und daraus folgende Anpassungsreaktionen werden gefordert, wodurch das Gehirn weiterentwickelt wird. Im Lernort Wald herrscht im Unterschied zum heutigen Alltag vieler Kinder, der oft von akustischer und visueller Reizüberflutung geprägt ist, Ausgeglichenheit und eine natürliche Abstimmung verschiedener Reize aufeinander. Die Stille im Wald ist beispielsweise für viele Kinder eine besondere Erfahrung und wirkt sich u.a. auch förderlich auf das psychische Wohlbefinden aus. Durch die vielfältigen Bewegungsreize im Wald werden beim Kind mitunter auch der kinästhetische Sinn (Lage- und Bewegungsempfindung) und der vestibuläre Sinn (Gleichgewichtsempfinden) stimuliert (vgl. Del Rosso, 2010, S.47). Diese beiden Sinne, zusammengefasst unter dem Begriff ‚Vestibularapparat‘, spielen eine wichtige Rolle in der Gesamtfunktion des Gehirns, da sie die Grundlage für das Funktionieren anderer Sinne bilden. Bei Kindern mit ADHS konnte beispielsweise ein Zusammenhang zu Schäden des Vestibularsystems hergestellt werden, was dessen Förderung eine besondere Bedeutung zukommen lässt.

2.5 Gefahren und Risiken im Wald

Über die Gefahren der zivilisierten Welt weiss man heute gut Bescheid. So werden beispielsweise schon kleine Kinder früh auf den Strassenverkehr vorbereitet. Viel bedrohlicher dagegen können Gefahren aus der Natur erscheinen, weil sie oft weniger bekannt sind und dadurch unberechenbarer daherkommen. Andererseits herrscht weitgehend die übereinstimmende Auffassung, dass sich ein Aufenthalt im Wald gesund anfühlt und auswirkt. Waldkindergärten haben oft zum Ziel gesundheitlichen Schäden heutiger Kinder wie Übergewicht, Defiziten in der Entwicklung des Bewegungsapparates, Allergien, Asthma oder Schlafstörungen entgegen zu wirken.

Miklitz (2007) widerspricht der häufigen Vermutung, dass die Verletzungsgefahr im Wald höher ist als in einem Regelkindergarten. Der Wald birgt jedoch auch Gefahren für die Gesundheit, die nicht ausser Acht gelassen werden dürfen. Ein festes und verständliches Regelwerk, konsequent vorbildliches Verhalten der Lehrperson und bei Kindern zunehmende Bewegungssicherheit und gelernter Umgang mit Risiken jedoch, so Miklitz (2007), können erfolgreich gewissen Risiken vorbeugen.

Folgende Tabelle zeigt mögliche Gefahren und Risiken bei Waldaufenthalten. Dazu werden konkrete Massnahmen zur Prävention und Behandlung genannt (vgl. Miklitz, 2007, S. 82ff.):

Tab. 2: Gefahren und Risiken

Gefahr	Gefährdung durch	Prävention / Massnahmen
Klettern	Abbrechende Äste / harter unebener Boden	Kletterbäume und Untergrund prüfen
	Ungeeignete Kleidung / Schuhwerk	Kleidung / Schuhwerk prüfen durch LP, allenfalls anpassen

	Unsichere, unkonzentrierte Kinder	Regeln erarbeiten, Kinder beobachten, keine Ablenkung
Tiere	Zecken Hochrisikogebiete FSME (Hirnhaut-Gehirn-Entzündung) Borreliose	Elterninformation, entsprechende Kleidung (Schutz), Impfung (FSME), rasche Behandlung
	Fuchsbandwurm Echinokokkose Verzehr von rohen und ungewaschenen Früchten, Beeren, Pilzen	Früchte, Beeren, Pilze nicht roh verzehren, Hände gründlich waschen
	Insekten Stiche von Wespen, Hornissen, Bienen, Schnaken	Notfallset für Allergiker, gewisse Bereiche meiden, Achtsamkeit beim Essen
	Wildtiere Übertragung von Tollwut	Zahme Wildtiere und Impfköder nicht anfassen, gewisse Plätze meiden
Pflanzen	Giftpflanzen zB. Eibe, Stechpalme, Fingerhut, Tollkirsche, Bärenklau, Fliegenpilz	Kenntnisse über Giftpflanzen, Essverbot, Nofallnummern
	Pollen Allergische Reaktionen	Medikamente bereithalten, gewisse Orte meiden
Wetter	Ozon Ozonbelastung, Atemwegsreizungen	Weniger anstrengende Aktivitäten, Schatten suchen, evtl. Alternativprogramm
Gelände	Gewässer Ertrinken, Unterkühlen	Kontrolle Uferbereich, Freigabe/Sperre visualisieren, Wärmedecke verfügbar
	Abhänge / Steinbrüche Steinschlag, Abrutschen / Abstürzen	Gefährdete Bereiche markieren / meiden
Kleidung	Nicht witterungsangepasste Kleidung Unzureichender Kälteschutz, eingeschränkte Beweglichkeit, Hitzestau	Elterninformation über Gefährdung, Kinder beobachten, Vorbildfunktion, Wechselkleidung verfügbar
	Schuhwerk Ausrutschen, Verletzungen, hängen bleiben, unzureichender Kälteschutz	Geschlossenes Schuhwerk mit gutem Profil, Elterninformation

2.6 Forschungsergebnisse

Aus der öffentlichen Bildungsdebatte und von Elternseite her gehen immer wieder kritische Stimmen gegenüber den Lerninhalten von Waldkindergärten hervor. Es wird dabei in Frage gestellt, ob Waldkindergartenkinder im Hinblick auf die Anforderungen in der Schule ausreichend vorbereitet werden. Obwohl die Entwicklung der Waldkindergartenpädagogik bereits über 50 Jahre alt ist, wurde in diesem Bereich bis heute verhältnismässig noch wenig geforscht. Wissenschaftliche Studien aus dem deutschsprachigen Raum basieren hauptsächlich auf Literaturrecherchen, Elternbefragungen und Praxiserfahrungen. Dennoch liegen einige Studien vor, die Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Schulfähigkeit und den dafür geforderten Kompetenzen von Waldkindergartenkindern liefern.

In Deutschland haben Gorges (2002) und Häfner (2003) mittels Befragungen von Lehrpersonen und Eltern die Schulfähigkeit von Waldkindergartenkinder im Vergleich zu Regelkindergartenkinder verglichen. In beiden Studien wurden durch Abgabe von strukturierten Fragebogen die Leistungen und das Verhalten von

ehemaligen Waldkindern im 1. Schuljahr erfragt. Gorges (2002) hat für seine Studie die Kompetenzen von 37 Kindern aus 11 verschiedenen Waldkindergärten erfragt, indem er die jeweiligen Lehrpersonen Leistungen und Verhalten der Waldkinder mit dem Durchschnitt der Klasse vergleichen liess. Die quantitative Auswertung der Studie kommt zum Schluss, dass ehemalige Waldkindergartenkinder in Bezug auf die erfragten Kompetenzen insgesamt positiver eingeschätzt wurden. Obwohl Gorges (2000) zu bedenken gibt, dass die gleichen Kinder nach dem Besuch eines Regelkindergartens allenfalls ähnliche Bewertungen erhalten hätten und die Kindergartenarbeit in hohen Masse von der Kompetenz und dem Engagement der ErzieherInnen abhängt, können folgende Erkenntnisse festgehalten werden (vgl. Gorges, 2002, S. 9):

- Die Lehrpersonen der ersten Schuljahre schätzten die Kinder aus Waldkindergärten im Mittel in allen abgefragten Lern- und Verhaltensbereichen besser ein als den Durchschnitt der Klasse.
- Die drei zentralen Lernbereiche des ersten Schuljahres (Sachunterricht, Leselehrgang, Mathematiklehrgang) belegten dabei die ersten Rangplätze.
- Die vorgängige theoretische Argumentation „Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass Kinder aus Waldkindergärten zumindest ebenso gut (auf die Schule) vorbereitet werden, wie dies in Regelkindergärten geschieht“ (Gorges, 1999, S. 117) wird bestätigt.

Häfner (2002) befragte im Rahmen einer Dissertation Erstklasslehrpersonen bezüglich ausgewählter Lern- und Verhaltensbereiche ihrer SuS. Er untersuchte die Einschätzungen von 114 Regelkindergartenkinder und 230 Waldkindergartenkinder und verglich die jeweiligen Werte miteinander. Auch in dieser Studie wurde festgestellt, dass die ehemaligen Waldkindergartenkinder keine Defizite zeigten, sondern im Gegenteil in allen erfragten Bereichen besser bewertet wurden. Die wesentlichen Hauptergebnisse von Häfner (2002, S. 114) lassen sich in unterstehender Abbildung verdeutlichen:

Abb. 3: Unterschiede zwischen Kindern aus Regel- und Waldkindergärten (Häfner, 2003, S 114)

Die oberen blauen Balken der jeweiligen Faktoren stehen für die Ergebnisse der ehemaligen Regelkindergartenkinder, die unteren farbigen Balken repräsentieren die Waldkindergartenkinder. Anzumerken ist, dass die Kinder nach der in Deutschland gängigen Notenskala von 1 = „sehr gut“ / „trifft zu“ bis 6 = „sehr schlecht“ / „trifft nicht zu“ bewertet wurden. Demnach kann ausgesagt werden, dass in allen sechs untersuchten Be-

reichen die Kinder, die als vorschulische Einrichtung einen Waldkindergarten besucht haben, einen Vorsprung zu ihren MitschülerInnen aufwiesen. Besonders signifikante Unterschiede lassen sich in den drei Bereichen „Motivation-Ausdauer-Konzentration“, „Sozialverhalten“ und „Mitarbeit im Unterricht“ erkennen. Häfner (2002, S. 119) schliesst daraus, dass Waldkindergärten insgesamt „den Kindern einen sehr starken Ansporn in Richtung eines selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeitens vermitteln“. Weiters geht er davon aus, dass in besonders hohem Masse die intrinsische Motivation von Kindern gestärkt, Leistungswille angeregt, Rücksichtnahme und Kooperation gefördert, Erfahrung und Wissen im Sachunterricht angeeignet und Selbstwertgefühl erfahren wird. Ein Waldkind zeige deshalb nicht nur erweiterte Sachkompetenzen, sondern verfüge auch über ein höheres Mass an sozialen Kompetenzen (S. 168). Als defizitär gegenüber Kindern aus dem Regelkindergarten wird bei Waldkindergartenkinder einzig der Bereich Feinmotorik genannt. Aus der Untersuchung geht hervor, dass ehemalige Waldkindergartenkinder in ihrer Finger- und Handgeschicklichkeit deutlich schlechter als die Vergleichsgruppe abschlossen.

Del Rosso (2010) ist anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Waldkindergartens Münster der Frage nachgegangen, wo ehemalige Waldkinder einige Jahre nach ihrem Waldkindergartenbesuch standen. Dafür wurde eine qualitative Forschungsmethode gewählt, wobei die Beschreibung und Rekonstruktion von sozialem Handeln anhand weniger Einzelfälle im Vordergrund stand. Insgesamt vier Kinder und ihre Mütter (drei davon selber Lehrerinnen) wurden befragt. Übereinstimmend konnte ausgesagt werden, dass alle Kinder ihre Kindergartenzeit als sehr positiv erlebt haben und sich in der Schule keine Einbussen zeigten. Auch nach Aussagen der Mütter liessen sich die Vorurteile bezüglich der mangelnden Schulvorbereitung nicht bestätigen, vielmehr wurden positive Aspekte wie grosses Wissen über Tier- und Pflanzenwelt, intuitives Lernen, die Unterstützung der individuellen Entwicklung ihrer Kinder und gute Kompetenzen der ErzieherInnen hervorgehoben.

Ein Evaluationsbericht des ersten öffentlichen Waldkindergartens in der Schweiz zeigt basierend auf Querschnittsvergleichen ähnliche Tendenzen wie bei Gorges (2002) und Häfner (2003). Lettieri (2004) überprüfte in Brütten aufgrund von Schulnotenvergleichen (2. und 3. Klassen), ob Kinder, die ihre Kindergartenzeit ausschliesslich im Wald verbracht haben, später im Schulalltag benachteiligt seien. Befürchtungen in diese Richtung konnten widerlegt werden, da sich in keinem der benoteten Fächer statistisch signifikante Unterschiede zeigten. Desweiteren zeigten die Brüttener WaldkindergärtlerInnen gemäss standardisierter Tests in gewissen Bereichen der Psychomotorik und der Kreativität stärkere Leistungen als diejenigen Kinder, die den Regelkindergarten besucht haben. Als explizite Anmeldegründe für den Waldkindergarten gaben die Eltern vorwiegend an, ihr Kind spiele gerne draussen, es soll sich im Wald austoben können, die Natur respektieren lernen, gesundheitlich widerstandsfähiger werden und es könne die Sinne besser schärfen. Aus dieser Elternbefragung bezüglich Anmeldegründe für den Waldkindergarten hält Lettieri (2004) fest, dass die gewonnenen Daten auch auf implizite Beweggründe hinweisen. Aufgefallen ist, dass Eltern, die den Waldkindergarten wählten, ihr Kind als signifikant schwieriger im Verhalten einschätzten. Daraus geht die Vermutung hervor, dass gegenüber dem Waldkindergarten eine Art therapeutische Erwartung gehegt wird. Es wären jedoch weitere Studien nötig, um diese Hypothese zu festigen.

Kiener (2004) untersuchte in der Schweiz mittels einer Motoriktestbatterie und eines Kreativitätstests die jeweiligen Kompetenzen bei 181 Wald- bzw. Regelkindergartenkinder. Es wurde festgestellt, dass Kinder nach einem Jahr Waldkindergartenbesuch insgesamt bessere motorische Fähigkeiten zeigten als ihre Vergleichsgruppe aus dem Regelkindergarten. Im Teilbereich Feinmotorik schnitten allerdings die Regelkindergartenkinder mit leicht höheren Werten ab. Der Kreativtest ergab bei den Waldkindergartenkindern signifikant bes-

sere Leistungen in den beiden Skalen Ideenflüssigkeit und Ideenflexibilität. Auch bei Gorges (2002) und Häfner (2003) wurden die ehemaligen Waldkindergartenkinder von ihren Erstklasslehrpersonen kreativer als ein/e DurchschnittsschülerIn eingeschätzt. Kiener (2004) schliesst aus ihren Studien, dass der häufige Aufenthalt in der Natur einen wichtigen Faktor für die kreative und motorische Entwicklung im Vorschulalter darstellt. Im Quervergleich verschiedener Studien zur Auswirkung regelmässiger Naturerfahrungen oder gar dem Besuch eines Waldkindergartens betont Kiener (2004) insbesondere die präventive Wirkung vom Spielen in der Natur. Wie bei Gorges (2000) wird die kompensatorische Wirkung gegenüber Verhäuslichung, schwindenden Lebensräumen, Werteverlust, Leistungsdruck, Reizüberflutung, sekundärer Lernerfahrungen und von Erwachsenen vorstrukturierten Umgebung genannt. Zudem kann der Besuch eines Waldkindergartens im Bereich Gesundheit und Widerstandskraft vorbeugend wirken und trägt zur Unfallprävention bei. Durch zunehmende motorische Fähigkeiten werden Selbstsicherheit und Selbstvertrauen gestärkt und Kreativität lässt sich positiv sowohl in sozialen Interaktionssituationen als auch in Politik und Wirtschaft auslegen. Als Schlussfolgerung hält Kiener (2004) fest, dass das Spielen in der Natur als präventiver Beitrag zur Minderung von Verhaltens-, Lern- und Bewegungsstörung gesehen werden kann.

Die Waldkindergartenbewegung kam von den skandinavischen Ländern über Deutschland zu uns in die Schweiz. Heute existieren hierzulande nach aktuellen Angaben 22 Waldkindergärten, die Hälfte davon mit Unterstützung der öffentlichen Volksschule. Immer mehr macht diese neuere Form der Kindergartenpädagogik von sich reden und stösst auf positives Echo sowohl von Lehrpersonen- als auch von Elternseite her. Mit der Zunahme von emotionalen, Verhaltens- und Entwicklungsstörungen bereits bei Vorschulkindern werden Forderungen nach der Suche von Ursachen dafür laut. Die Waldpädagogik orientiert sich stark an der Lebenswelt der Kinder und ihrem Urbedürfnis nach echter Naturbegegnung und Bewegungsfreiheit. Durch regelmässige Aufenthalte im Freien soll eine ganzheitliche Entwicklung gefördert und die emotionale, physische und psychische Gesundheit der Kinder gestärkt werden.

Waldkindergärten verfolgen dieselben Bildungsziele wie öffentliche Regelkindergärten. Wesentliche Schwerpunkte in ihrer pädagogischen Arbeit legen Waldkindergärten auf die Umwelterziehung, Bewegungsförderung, soziale Erziehung, die Schärfung der Wahrnehmung und Förderung der Sinne. Erste Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit Waldkindergartenkindern und ihrem Übertritt in die Schule zeigen massgebliche Erfolge für die Entwicklungsverläufe. Ehemalige Waldkindergartenkinder werden in verschiedenen Bereichen der Motorik, Motivation und Ausdauer, Kreativität und ihrem Sozialverhalten als stärker eingeschätzt als Regelkindergartenkinder. Diese Erkenntnisse gilt es ernst zu nehmen und nicht zu vernachlässigen in der zukünftigen Bildungs- und Erziehungsdebatte.

3 Der Übertritt in die 1. Klasse

Bereits der Eintritt in den Kindergarten oder sogar in die Spielgruppe stellt für Familien ein besonderes Erlebnis dar und wird mit Aufregung begleitet. Beim Übertritt in die 1. Klasse wird dann das Zsnütäschli gegen einen Schulranzen eingetauscht. Diesem Ereignis fiebert meist die ganze Familie entgegen. Gemischte Gefühle machen sich bemerkbar. Sind es einerseits Vorfreude, Stolz und Neugierde spürt man andererseits Spannung, Unsicherheit und Ungewissheit. Das Kind ist jedoch bestens auf diesen Schritt gewappnet, wurde doch mit dem Kindergartenbesuch ein wichtiger Grundstein dafür gelegt. Es hat gelernt sich von zu Hause zu lösen und den Schulweg (alleine) zu meistern. Zudem besuchte es den täglichen Unterricht gemeinsam mit anderen Kindern. Es hat gelernt in einer Gruppe zu spielen und zu lernen. Selbstverständlich gibt es einige Veränderungen; der Schulweg ist vielleicht nicht mehr der genau gleiche, es kommen neue Kinder dazu, man hat einen Arbeitsplatz, es gibt eine neue Bezugsperson, etc. Dies sind jedoch Anforderungen, welche das Kind bereits einmal bewältigt hat und somit nicht zum ersten Mal zu meistern sind. Beste Voraussetzungen also für die 1. Klasse - was kann da noch schief gehen...

Um zu zeigen, welche Punkte bei einem Übertritt beachtet werden müssen, stehen nachfolgende Kapitel. Denn der Übertritt birgt nicht nur für die Eltern und das Kind gewisse Herausforderungen sondern verlangt auch eine gewisse Koordination der beiden Institutionen Kindergarten und Primarschule. Exemplarisch beziehen sich die Autorinnen auf die Weisungen des Kantons St. Gallen, da ein Kind als Proband ihrer empirischen Untersuchung in diesem Kanton die Schule besucht. Dabei anzumerken ist, dass es in den anderen Kantonen ähnlich verläuft.

3.1 Koordination zwischen Kindergarten und Primarschule

Nach dem Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen (2008) existiert der Bildungs- und Lehrplan um für Lehrpersonen (LPs), Schülerinnen und Schüler (SuS), Eltern, Schulbehörden, Aus- und Weiterbildungsverantwortliche sowie Lehrmittel produzierende Instanzen eine gemeinsame sachliche Verständigungsbasis für die Ziele und die Gestaltung von Schule zu legen. Er nimmt verschiedene Aufgaben wahr und stellt ein vielseitiges Instrument für alle an der Schule beteiligten Personen dar. Demnach bietet dieses Instrument Hilfestellungen in folgenden Bereichen:

- Planungs-, Arbeits- und Reflexionsinstrument
- Koordination im Schulwesen
- Legitimation und Kontrolle
- Grundlage für Aus- und Weiterbildung
- Grundlage für Lehrmittel
- Grundlage für Schulleitbilder

Um die Koordination dieser zwei schulischen Einrichtungen zu untersuchen liegt es deshalb nahe, diese Instrumente miteinander zu vergleichen. Werden die Lehrpläne des Kindergartens und der 1. Klasse parallel gelesen, können viele Gemeinsamkeiten entdeckt werden. Kindergarten und Schule haben die gleiche Aufgabe: die Sozial-, die Selbst- und die Sachkompetenz der Kinder zu fördern. Im Kindergarten wird ein Lernweg angefangen, welcher in der Schule fortgesetzt wird. Trotz unterschiedlicher Lehrpläne und verschiedener didaktischer Akzente verfolgen Kindergarten und Schule gemeinsame Ziele und nehmen gemeinsame Aufgaben wahr. Damit die Lernwege der Kinder in der institutionellen Bildung nicht ins Wanken geraten, ist es von besonderer Bedeutung, dass die Lehrkräfte von Kindergarten und ersten Schuljahren die Ziele und Arbeitsweisen der anderen Stufen gründlich kennen und bei ihrer eigenen Arbeit berücksichtigen. Konkret heisst dies (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2013):

- Gegenseitige Besuche im Unterricht ermöglichen es einen Einblick in die Spiel- und Arbeitsform sowie die Spiel- und Lehrmittel der anderen Stufe zu erhalten.
- Die gegenseitigen Erwartungen an die jeweilige Stufe sind geklärt.
- Stufenübergreifende Projekte (Kindergarten-Primarstufe) werden durchgeführt.
- Spezielle Anlässe wie z.B. Theateraufführung werden gegenseitig ermöglicht.
- Die Kinder lernen vor Übertritt LP, Schulzimmer und Schulhaus kennen.
- LPs knüpfen im 1. Schuljahr an die individuellen Voraussetzungen der SuS an.
- Die Ziele und Inhalte der anderen Stufe sind bekannt. Sie werden bei der eigenen Planung berücksichtigt.

Werden diese Punkte berücksichtigt, sollte ein reibungsloser Übergang vom Kindergarten zur 1. Klasse möglich sein. Natürlich können dennoch Schulprobleme bei Kindern auftreten, jedoch nicht aufgrund des Übertritts sondern aufgrund anderer Faktoren.

3.2 Schulfähigkeit – Schulreife

Vor einigen Jahren war es mit der Einschulung eines Kindes noch ziemlich einfach. Man ging davon aus, dass der Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse ein Reifungsprozess ist und dass das Kind zu einem gewissen Zeitpunkt (mit ca. sechs Jahren) reif für die Schule ist. Vor Erlangung dieser Reife galt die unausgesprochene Regel, dass der Kindergarten eine Art „Schonraum“ biete, in welchem die Kinder spielen durften und Kind-Sein konnten. Anschliessend würde dann der Ernst des Lebens beginnen. Man ging davon aus, dass die Schule noch früh genug komme und die Kinder ihre Kindheit möglichst unbelastet und fröhlich verbringen sollten. Schule und Kindergarten waren damals zwei völlig unterschiedliche Institutionen, die wenig miteinander zu tun und ihre eigenen Schwerpunkte hatten. Der Begriff der Schulreife, so Barth (2003) war lange Zeit verbreitet. Als wesentliches Kriterium der Schulreife wurde damals, so derselbe, die Gliederungsfähigkeit angesehen. Man verstand darin den Übergang vom globalen Erfassen optischer Gestalten hin zu klar gegliederten Formwahrnehmung. Während der 60er Jahre wurde der Begriff der Schulreife zunehmend durch den der Schulfähigkeit ersetzt. Das Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen (2003) schreibt, dass dieser Begriffswandel auf eine Veränderung in der Wahrnehmung der Schulfähigkeit zurück zu führen ist. Wurde früher noch von Schulreife gesprochen und dadurch der persönliche Entwicklungsstand des einzelnen Kindes in das Zentrum gerückt, so geht man heute davon aus, dass Schulfähigkeit nicht von diesem einzelnen Bereich abhängig ist, sondern von mehreren Bereichen. Barth (2003, S.20) sowie auch Ruf und Arthen (2012, S.34) sehen dafür die Ablösung des reifungsorientierten Entwicklungskonzepts durch ein lernorientiertes Entwicklungskonzept als massgeblich verantwortlich. Das Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen (2003) schreibt weiter, dass nebst dem individuellen Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes heute auch die familiäre Situation und die Lernbedingungen entscheidend sind. Die Kinder wachsen in unterschiedlichen Lebenswelten auf und machen dadurch verschiedene Erfahrungen. Diese sowie auch die Lernbedingungen z.B. Klassengrösse, Klassenzusammensetzung oder Förderangebote spielen eine wichtige Rolle bei der Schulfähigkeit. Demnach wäre eine fehlende oder ungenügende Schulfähigkeit nicht allein auf individuelle Schwächen des Kindes zurück zu führen, sondern ebenso in einer fehlenden oder ungünstigen Passung zwischen Umweltfaktoren und dem Entwicklungsstand des Kindes. Die Schulfähigkeit eines Kindes kann in vier Teilkomponenten aufgeteilt werden. Dies sind:

Der Übertritt in die 1. Klasse

1. Teilkomponente „Schule“

- mit ihren „allgemeinen“ Anforderungen, z.B. Lehrpläne, Richtlinien für die Leistungsbeurteilungen
- mit ihren speziellen Unterrichtsbedingungen, wie z.B. Unterrichtsstil, Qualität des Unterrichts, die Didaktik des Lernens, Klassengröße

2. Die Teilkomponente „Schüler“ mit ihren individuellen Lernvoraussetzungen, die in

- körperliche Voraussetzung, z.B. Seh- und Hörfähigkeit, Körpergröße, Gesundheitszustand
- kognitive, soziale und motivationale Voraussetzung, wie Mengenerfassung, optische Differenzierungsfähigkeit, Denkfähigkeit, Sprache, Anstrengungsbereitschaft, Verhalten in der Gruppe, eingeteilt werden kann.

3. Teilkomponente „Ökologie“ im Sinne der

- schulischen Lernumwelt, z.B. materielle und personelle Ausstattung der Schule, Aufnahmekapazitäten
- vorschulische Lernumwelt, z.B. Struktur und pädagogische Konzeptionen der vorschulischen Einrichtungen (z.B. Kindertagesstätten, Waldorfkindergärten, situationsorientierter Ansatz)
- häusliche bzw. familiäre Lernumwelt, z.B. Förderung und Beziehungserfahrungen durch Eltern, soziale Situationen, materielle Ressourcen der Familie.

4. Teilkomponente „gesamtgesellschaftlicher Hintergrund“

- Mit den allgemeinen Ziel- und Wertvorstellungen, Einstellungen zum Leistungsverhalten, sozialen und ökonomischen Strukturen.

(Barth, 2003, S. 23)

Während in der traditionellen Sichtweise die Schulfähigkeit eines Kindes an die individuellen Fähigkeiten, die das Kind in die 1. Klasse mitbringt, gebunden war, zeigt dieses Modell wie sich diese kindzentrierte Betrachtungsweise zu einer umfassenderen Analyse gewandelt hat. Es spielen mehrere Komponenten zusammen, welche sich gegenseitig beeinflussen und in Wechselwirkung zueinander stehen. Eine realistische Einschätzung der Schulfähigkeit ergibt sich demnach am besten, so Ruf und Arthen (2012), aus einer ausführlichen Sammlung von Situationen, die über eine längere Zeit beobachtet werden konnten. Die zu beachtenden verschiedenen Blickwinkel werden in nachstehendem Modell dargestellt.

Abb. 4: Schulfähigkeit als Wechselwirkung verschiedener Einflussgrößen (Barth, 2003, S. 24)

3.2.1 Basiskompetenzen zur Schulfähigkeit

Ruf und Arthen (2012) nennen Basiskompetenzen, über welche ein Kind bei Schuleintritt verfügen sollte, damit dieser gelingen kann. Sie gliedern sich in emotionale, soziale, motorische und kognitive Schulfähigkeit. Die Kompetenzen können mittels Beobachtungen erfasst werden. Es sind folgende:

Emotionale Schulfähigkeit

- Belastbarkeit besitzen,
- kleine und grössere Enttäuschungen ertragen können,
- Zuversicht in eigene Lernmöglichkeiten besitzen.

Soziale Schulfähigkeit

- anderen Menschen zuhören können,
- sich in einer Gruppe auch dann angesprochen fühlen, wenn man nicht persönlich angesprochen wird,
- wichtige Regelbedeutungen, die für ein Zusammenleben mit anderen Menschen bedeutsam sind, erfassen und sinnvolle Regeln überwiegend einhalten können,
- konstruktive Konfliktlöseverhaltensweisen kennen und umsetzen können.

Motorische Schulfähigkeit

- visuo-motorische Koordination, Finger- und Handgeschicklichkeit besitzen (Graphomotorik),
- eigeninitiatives Verhalten zeigen können,
- Belastungen erkennen und aktiv verändern wollen und können,
- eine gute Gleichgewichts-, taktile und kinästhetische Wahrnehmung besitzen.

Kognitive Schulfähigkeit

- Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit besitzen,
 - ausgeprägtes auditives Kurzzeitgedächtnis, auditive Merkfähigkeit und ein visuelles Gedächtnis zur Verfügung haben und nutzen können,
 - ein eigenes Neugierverhalten zeigen und in eigenes Lerninteresse umsetzen können,
 - folgerichtiges Denken besitzen, Beziehungen sowie Gesetzmässigkeiten erkennen können.
- (Ruf & Arthen, 2012, S.34-35)

Die meisten Kinder sind am Ende der Kindergartenzeit gut auf die Schule vorbereitet und erfüllen die oben genannten Basiskompetenzen mehrheitlich. Es müssen nicht alle aufgeführten Merkmale zu 100% erfüllt sein. Erst wenn mehrere Kriterien eher wenig, gering oder kaum ausgeprägt sind, ist es gut möglich, dass ein Kind einen schwierigen Schulstart haben kann.

3.2.2 Einschätzung der Schulfähigkeit – Schulreife-test

Nach dem Kanton St. Gallen (o.d.) verweilen die Kinder im Kindergarten, der ersten Volksschulstufe, zwei Jahre. Sie werden in ihrer geistigen, sozialen und körperlichen Entwicklung gefördert. Durch Geschichten

hören, Lieder singen, Verse lernen, sich in verschiedene Rollen versetzen, turnen, konstruieren, zeichnen, tanzen, etc. sammeln sie vielfältige Erfahrungen. Diese Tätigkeiten erweitern gestalterische und motorische Fähigkeiten, die Wahrnehmung, das mathematische Denken, die Phantasie sowie die Sprache. Das Spiel nimmt eine wichtige Stellung ein. Ist es zu Beginn des Kindergartens noch ziemlich frei, erfolgt im Verlaufe des zweiten Kindergartenjahres eine Verschiebung vom Spielen zum spielerischen Lernen. So werden die Kinder systematisch auf die 1. Klasse vorbereitet. Wann aber ein Kind wirklich schulfähig ist, ist nicht einfach abzuschätzen. Man ist sich aber einig darüber, dass nicht nur kognitive Voraussetzungen wichtig sind, sondern dass Kinder beim Schuleintritt auch über grundlegende soziale, emotionale, motivationale und körperliche Kompetenzen verfügen sollten (vgl. Kapitel 3.2.1). Ebenfalls im vorangehenden Kapitel wurde deutlich, dass die Schulfähigkeit keine absolute Grösse darstellt, welche gemessen werden kann. Um dennoch den Entscheid im Kindergarten zu treffen, ob ein Kind schulfähig ist oder nicht, kommen vielfältige Formen der Beurteilung zum Einsatz. Nach dem Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen (2003) werden nebst vielfältiger Beobachtungen und stetem Austausch unter Fachpersonen auch den Gesprächen mit den Eltern grosse Bedeutung beigemessen. An der Standortbestimmung wird mit den Eltern der Stand und die Lernfortschritte des Kindes bezüglich der Kompetenzen und Fähigkeiten, welche sich am Lehrplan orientieren ausgetauscht. Sollte man dabei nicht zu einem gemeinsamen Entschluss kommen bezüglich der Schulfähigkeit eines Kindes, stehen weitere Fachkräfte zur Verfügung (Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen, Schulpsychologischer Dienst). Gemeinsam wird über den weiteren Schullaufbahnverlauf des Kindes entschieden.

Barth (2003, S. 161) stellt zur Einschätzung des kindlichen Entwicklungsstandes folgende Bereiche aus entwicklungspsychologischer Sicht als relevant dar:

- Lateralität (Händigkeit)
- Motorik (Grob- und Feinmotorik)
- Taktil-kinästhetische, vestibuläre, visuelle und auditive Wahrnehmungsverarbeitung
- Sprechen (Lautbildung) und Sprache (Sprachverständnis)
- Körperschema
- Aufmerksamkeit, Konzentration, Ausdauer
- Affektivität, emotionale Grundstimmung
- Sozialverhalten

Um die Schulfähigkeit nun abschätzen zu können, gibt es Mindestziele, welche ein Kind im Kindergarten erreicht haben sollte. Diese orientieren sich am Lehrplan. Die Erreichung derer können mittels Tests und Beobachtungen eruiert werden.

Wie bereits im Kapitel 3.1 erwähnt, orientieren sich die Ziele an unterschiedlichen Kernkompetenzen: Sozial-Selbst- und Sachkompetenz. Diese dienen der ganzheitlichen Erziehung und Bildung der Kinder und Jugendlichen. Diese drei Kompetenzen unterscheiden sich im Wesentlichen, durchdringen sich aber gegenseitig. Zur genaueren Bestimmung der Schulfähigkeit können auch Schulreifetests durchgeführt werden. Es gibt unzählige davon. Im Grunde testen sie jedoch alle ungefähr dasselbe. Die diagnostischen Einschätzskalen (DES) nach Barth (2003) beispielsweise dienen als umfassende und differenzierte Diagnosehilfe zur Feststellung der Lernausgangslage eines Kindes. Die DES können im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung oder zu Beginn der 1. Klasse durchgeführt werden. Sie ermöglichen es den erziehenden und pädagogi-

schen Begleitpersonen ihr pädagogisches Handeln immer auch mit dem Blick auf die Weiterentwicklung des Kindes zu planen, da sie durch die DES fundierte Beobachtungskriterien an die Hand bekommen, anhand derer sie einen Überblick über die Stärken, Normalleistungen und Entwicklungsbeeinträchtigungen eines Kindes erhalten. Durch diese Einschätzungen wird auch die Klärung der Schulfähigkeit erleichtert. Es geht dabei jedoch nicht darum, dass in erster Linie Prognosen von Erfolg oder Versagen im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr sollen anhand der Aufgabenbereiche der DES die Faktoren bzw. Prozesse erkannt werden, welche die weitere Entwicklung des Kindes behindern oder verzögern. Aufgrund dessen beinhaltet die Durchführung der DES auch den Aspekt einer präventiven Diagnostik und bietet die Möglichkeit eines förderdiagnostischen Ansatzes. Der Konzeption der DES liegt ein integrativer Ansatz zugrunde. Es werden neuropsychologische Erkenntnisse sowie neue Erkenntnisse zu Möglichkeiten der frühen Vorhersage von Lese-/ Rechtschreibschwierigkeiten sowie Rechenstörungen berücksichtigt. In erster Linie soll bei der Durchführung eine positive Beziehung zum Kinde im Vordergrund stehen. Weiter erhöht die Fähigkeit zur genauen Beobachtung den Wert der Beurteilung. Die DES beinhaltet Aufgaben zu verschiedenen Entwicklungsbereichen (siehe oben). Aus zeitökonomischen Gründen und zur schnellen Einschätzung können auch einzelne Aufgaben innerhalb der Entwicklungsbereiche oder auch ganze Entwicklungsbereiche weggelassen werden. Im Anhang (S. 3) ist ergänzend der Auswertungsbogen (Entwicklungsprofilbogen) abgelegt. Ein weiteres überkantonales angewendetes Verfahren zur Erfassung mehrerer Entwicklungsbereiche ist das Schulische Standortgespräch (SSG) des Kantons Zürich (Hollenweger & Lienhard, 2010). Die Beobachtung und Erfassung zehn ausgewählter Lebens- und Erfahrungsbereiche auf Basis der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) aus verschiedenen Perspektiven dienen der Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen. Ein Beobachtungsbogen eines SSG ist ebenfalls im Anhang abgelegt.

Kindergarten und Primarschule – Es geht nicht nebeneinander und auch nicht gegeneinander, sondern nur miteinander! Dies das Motto dieser zwei institutionellen Einrichtungen der Volksschule. Früher glaubte man, man müsse nur abwarten bis ein Kind reif sei für die Schule – deshalb auch der Begriff der Schulreife. Eltern dachten, der Kindergarten sei ein Ort des Kind-Seins und sei noch unbedeutend für den zukünftigen Weg ihres Kindes. Heute weiss man, dass das ledigliche Heranreifen eines Kindes nicht ausreicht um die Kompetenzen zu erlangen, welche es braucht um die Anforderungen der Schule zu erlangen. Neben dem Alter der Kinder zählen heute auch emotionale, soziale, kognitive und motorische Voraussetzungen für den Schuleintritt. Aber aufgepasst, nicht nur das Kind muss in die Schule passen – auch die Schule muss zum Kind passen. Schulfähigkeit lässt sich demnach nicht nur aus einer Sicht beurteilen, sondern ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Das Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten steht im Zentrum, wird aber durch andere Faktoren beeinflusst. Die Schulfähigkeit eines Kindes ist nicht automatisch gegeben sondern bedingt einer genauen Erfassung diverser Bereiche, welche in Wechselwirkung zueinander stehen.

4 ADHS und ADS

Der Begriff AD(H)S ist spätestens seit den letzten zehn Jahren nicht nur unter Psychologen und Kinder- und Jugendpsychiatern bekannt, sondern mittlerweile auch im Schul- und Familienleben weit verbreitet. Wie kaum eine andere psychische Störung wird AD(H)S erforscht und äusserst kontrovers diskutiert. Sie gilt als die am häufigsten vorkommende Störung im Kindes- und Jugendalter und kann auch im Erwachsenenalter bestehen bleiben. „Die fast explosionsartige Vermehrung der als hyperaktiv oder aufmerksamkeitsgestört geltenden Kinder erzeugt bei Eltern, Lehrern und Erziehern Unsicherheit und Verwirrung“ (Ahrbeck, 2007, S. 7). Das „Zappelphilipp-Syndrom“, wie es im Volksmund auch genannt wird, steht in der Regel für unaufmerksame und hyperaktive Kinder, die nicht zuhören können und ausserordentlich viel Betreuungsaufwand von Schul- und Elternseite her beanspruchen. Sowie sich in der öffentlichen Debatte über Ursachen und erfolgsversprechende Behandlungsmethoden einer AD(H)S die Meinungen teilen, wird auch über eine unverhältnismässige Zunahme entsprechender Diagnosen in der heutigen Zeit der Reizüberflutung diskutiert. Ist AD(H)S eine angeborene Störung oder kann das nähere Umfeld dafür verantwortlich gemacht werden? Sind Verhaltensausrägungen dieser Art gar eine logische Folge heutiger Kindheit wie sie in Kapitel 1 beschrieben werden? Oder könnte gar ein Mangel an primären Sinneswahrnehmungen und direkter Naturerfahrung (vgl. Kapitel 2) Erklärungen liefern?

In diesem Kapitel wird eine Grobübersicht über die Thematik AD(H)S erstellt, indem auf die Definition, Diagnosekriterien, Symptome und Begleiterscheinungen eingegangen wird. Desweiteren werden hilfreiche Massnahmen im Schulunterricht und ergänzend dazu mögliche Therapieansätze beschrieben. Abschliessend erfolgt die Darstellung einer alternativen Sicht auf eine AD(H)S und ähnliche Störungen des Sozialverhaltens durch die Umschreibung des Begriffes Naturdefizit-Syndrom.

4.1 Definition

ADHS steht als Abkürzung für **Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung**. Diese Bezeichnung hat sich heute in unserem Kulturkreis durchgesetzt für die Umschreibung einer Störung im Hirnstoffwechsel, die zur ständigen Reizüberflutung führt. ADHS ist die Abkürzung für eine psychiatrische Diagnose und wird in der Literatur als die am häufigsten auftretende Verhaltensstörung im Kindes- und Jugendalter genannt. Fehlt bei der Diagnose das Merkmal der Hyperaktivität, spricht man von einer **Aufmerksamkeits-Defizit-Störung** (ADS). Sowohl in internationalen Vergleichsstudien als auch im alltäglichen praktischen Umgang mit AD(H)S herrscht jedoch immer noch eine Begriffsverwirrung. Als Synonyme für AD(H)S werden in der Literatur auch folgende Begriffe verwendet (vgl. Ruf & Arthen, 2012, S. 8):

- Minimale cerebrale Dysfunktion (MCD): Dieser Begriff gilt heute als veraltet, da er einen nicht nachweisbaren Hirnschaden postuliert. MCD sollte deshalb nicht mehr verwendet werden.
- Psycho-organisches Syndrom (POS): Dieser Begriff wird immer noch in der Schweiz verwendet.
- Hyperkinetisches Syndrom (HKS): Dieser Begriff wird im Diagnosekatalog der ICD 10 der WHO verwendet.
- Attention-Deficit-Disorder (ADD): Dies ist der englische Begriff für ADS.
- Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder (ADHD): Dies ist der englische Begriff für ADHS.

4.1.1 Geschichte der Diagnostik

In den letzten Jahren sind unaufmerksame, reizüberflutete und motorisch überaktive Kinder stark in das Blickfeld von Psychologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Pädagogik gerückt. Im Zusammenhang mit der Symptomatik der AD(H)S taucht in der aktuellen Diskussion immer wieder auch der Begriff „Modeerscheinung“ auf. Ein Blick in die Geschichte der AD(H)S-Diagnostik zeigt jedoch, dass sich einige Mediziner und Psychologen bereits im 19. Jahrhundert mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. So stammt beispielsweise der noch heute bekannte umgangssprachliche Ausdruck „Zappelphilipp“ für ein hyperaktives Kind aus der damaligen Zeit. Heinrich Hoffmann, ein Frankfurter Nervenarzt, beschrieb bereits im Jahr 1844 in seinem Kinderbuch „Struwwelpeter“ mit dem Zappelphilipp, dem bitterbösen Friedrich, dem verträumten Hans Guck-in-die-Luft und dem unaufmerksamen Paulinchen alle Varianten einer AD(H)S. Ruf und Arthen (2012, S. 11) erwähnen in ihren Ausführungen über die Geschichte der AD(H)S-Diagnostik zusammengefasst folgende Ereignisse:

- 1809: Dr. Haslam, Leibarzt des Kaisers Napoleon I., beschreibt ein Kind, das die Züge einer AD(H)S aufweist.
- 1844: Dr. Heinrich Hoffmann schreibt das Kinderbuch „Struwwelpeter“.
- 1881: Scherpf beschreibt einige Kinder u.a. als „moralisch krank, Schrecken der Schule, Qual der Familie, Sklave ihrer Leidenschaften, Plage ihrer Umgebung...“
- 1902: Still, ein englischer Kinderarzt, prägt die Formulierung „Defekte der moralischen Kontrolle“. Er geht davon aus, dass Verhaltensstörungen bei Kindern eine organische Ursache haben müssen.
- 1937: Bradley erkennt die „paradoxe“ Wirkung von Stimulanzien (medikamentöse Behandlung) auf hyperaktive Kinder.
- 1963: Bax und Mc Keith prägen den Begriff „MCD“.
- Seit 1970: Intensive Forschung zum Thema AD(H)S wird betrieben. Daraus resultieren unterschiedliche Modelle.
- 1974/75: Feingold (USA) und Hafer (D) vermuten, dass AD(H)S durch Allergien gegen Nahrungsmittel ausgelöst wird.
- 1989/90: Untersuchungen ergeben Hinweise auf eine Funktionsstörung im Bereich des Frontalhirns bei AD(H)S-Patienten.
- 1997: Barkley beschreibt ein Modell, indem er ein Defizit in der Hemmung von Impulsen und Handlungsabläufen als zentralen Faktor von AD(H)S ansieht.
- 1998: Ernst entdeckt einen Mangel an Dopamin in bestimmten Hirnregionen von AD(H)S-Patienten.
- 2003: Rothenberger erkennt als hinreichend belegt, dass die AD(H)S nicht nur mit genetischen Veränderungen, sondern auch mit strukturellen und funktionellen „Gehirnanomalien“ und neuropsychologischen Auffälligkeiten assoziiert sei.
- 2003: Auch Krause/Krause untersuchen erstmals in Deutschland den Dopaminstoffwechsel und finden deutliche Veränderungen darin bei AD(H)S-Patienten.

Diesen Aufzeichnungen zufolge kann demnach davon ausgegangen werden, dass AD(H)S keine neue Erfindung unserer Zeit ist. Jedoch können die Ausprägungen, Erscheinungsformen und ihre möglichen Wechselwirkungen in der heutigen Lebenswelt der Kinder (vgl. Kapitel 1) alle Beteiligten vor neue Herausforderungen stellen. Gawrilow (2012) schreibt dazu: „In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der The-

matik ADHS spielt die Frage nach dem Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein der ADHS keine Rolle mehr – die Forschung konzentriert sich aktuell vielmehr auf Fragen im Zusammenhang mit ADHS-Ätiologie, -Prävention und -Intervention“ (S. 20).

4.1.2 Diagnostik nach ICD 10 und DSM IV

Für die Diagnose von AD(H)S gelten heute festgelegte und standardisierte Kriterien. Diese sind im ICD 10 (Internationales Klassifikationsschema der WHO) und im DSM IV (Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen der American Psychiatric Association) festgelegt. Die beiden Klassifikationsschemata stimmen in grundsätzlichen Aspekten überein. International gilt die ICD 10 als gültiges Klassifikationssystem, jedoch hat sich in der Praxis häufiger die Diagnostik nach DSM IV durchgesetzt. Daher werden an dieser Stelle beide Klassifikationssysteme inklusive deren Kernsymptome vorgestellt.

„Die ICD ist das wichtigste, weltweit anerkannte Klassifikationssystem für Diagnosen und wird von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben. Die aktuelle deutsche Ausgabe aus dem Jahr 2010 lautet ICD-10-GM (German Modification)“ (Gawrilow, 2012, S. 23). Die ICD 10 wird zur Beschreibung psychischer Störungen verwendet. In der Klassifikation nach ICD 10 wird von Hyperkinetischen Störungen (Code F90) gesprochen. Es werden drei Subtypen unterschieden:

1. Einfache Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (ohne Störung des Sozialverhaltens)
2. Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (neben typischen ADHS-Symptomen auch wiederkehrende Muster dissozialen, aggressiven und aufmüpfigen Verhaltens)
3. Aufmerksamkeitsstörungen ohne Hyperaktivität (Verhaltens- und emotionale Störung mit Beginn in Kindheit und Jugend).

„Das DSM ist ein Klassifikationssystem psychischer Störungen der American Psychiatric Association. Die erste Auflage erschien im Jahr 1951 – mittlerweile gibt es auch entsprechende Publikationen in anderen Sprachen weltweit. Die aktuelle deutsche Version aus dem Jahr 2003 heisst DSM-IV TR (Text Revision)“ (Gawrilow, 2012, S. 23). Im Manual der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung wird der Begriff Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung gewählt. Auch hier wird bei der Diagnosestellung zwischen drei Subtypen unterschieden:

1. Aufmerksamkeits-Störung mit Hyperaktivität/Impulsivität (Mischtypus ⇔ sowohl unaufmerksam als auch hyperaktiv-impulsiv)
2. Aufmerksamkeits-Störung ohne Hyperaktivität (vorwiegend unaufmerksam, „Träumer“, fallen weniger durch externalisierendes Verhalten auf)
3. Hyperaktivitäts-/Impulsivitätsstörung ohne Aufmerksamkeitsstörung (vorwiegend hyperaktiv-impulsiv, wird häufig in jüngerem Alter festgestellt und als Vorläufer des ADHS-Mischtypus angenommen).¹

¹ Im Mai 2013 wurde die DSM V herausgegeben. Darin finden sich einige Veränderungen bei den Diagnosekriterien. Die DSM V liegt bisher nur in der englischsprachigen Originalausgabe vor. (Psychiatrie Lehrbuch, Zugriff am 03.01.2014 unter <http://psychotherapie-lehrbuch.de/dsm-5.html>)

Abb. 5: (links) ADHS Subtypen nach der ICD (Gawrilow, 2012, S. 27)

Abb. 6: (rechts) ADHS Subtypen nach dem DSM (Gawrilow, 2012, S. 24)

Eine Gegenüberstellung der beiden Schemata nach ICD und DSM zeigen die grundlegenden Übereinstimmungen. Beide Klassifikationssysteme zeichnen sich durch die drei Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität aus. Weiter gelten für beide Systeme gewisse zusätzliche Kriterien (Vorbedingungen für die Diagnostik) als massgebend, um zu verhindern, dass isoliert auftretende Symptome fälschlicherweise zu einer Diagnosestellung führen:

Tab. 3: Vorbedingungen für die Diagnostik von HKS/ADHS nach ICD 10 und DSM IV

Dauer	Das Verhalten tritt seit mindestens sechs Monaten auf.
Alter bei Beginn	Die Symptome waren schon vor dem siebten Lebensjahr ² vorhanden (auch wenn sie noch nicht diagnostiziert wurden).
Persistenz	Beeinträchtigungen durch die Symptome zeigen sich in zwei oder mehr Bereichen (z. B. Schule, Familie, Freizeitbereich).
Beeinträchtigung	Die soziale und schulische Funktionsfähigkeit ist beeinträchtigt.
Diskrepanz	Die Symptome sind deutlich stärker als bei Kindern mit gleichem Alter, Entwicklungsstand und gleicher Intelligenz.
Ausschluss	Die Symptome sind nicht auf eine andere seelische Erkrankung zurückzuführen.

Die beiden Klassifikationssysteme der ICD 10 und des DSM IV geben den Psychologen/Innen oder Kinder- und Jugendpsychiatern/Innen entsprechende Hinweise, nach welchen Kriterien ein AD(H)S diagnostiziert wird. Eine Auflistung konkreter Symptomkriterien findet sich im Anhang Seite 4. Trotz festgelegter und standardisierter Kriterien kommt es jedoch in der AD(H)S-Diagnostik immer noch häufig zu Fehldiagnosen.

Dabei sind bereits bei der Ausarbeitung der Kriterien für ADS Diskussionen entstanden, weil keine klaren Grenzen zwischen normal aktiven und hyperaktiven Kindern existieren. Genauso bereitet die Abgrenzung normal ablenkbarer Kinder von solchen mit einer Aufmerksamkeitsstörung Schwierigkeiten. Die Ansichten darüber, was in diesem Bereich normal ist, können sehr stark variieren und

² nach DSM V vor dem 12. Lebensjahr (Psychiatrie Lehrbuch, Zugriff am 03.01.2014 unter <http://psychotherapie-lehrbuch.de/dsm-5.html>)

zudem von ganz unterschiedlichen Situationen abhängen. Von daher sind Fehldiagnosen unvermeidbar. Schon der Verfasser der Leitlinien des DSM-IV hat darauf hingewiesen, dass im Bereich der ADS-Diagnostik mit Fehldiagnosen von bis zu 30% zu rechnen ist.

(Krowatschek, 2003, S. 20-21)

Für die Diagnostik von ADHS ist es von grosser Wichtigkeit, dass verschiedene Fachbereiche zusammenarbeiten und Verhaltensbeobachtungen aus unterschiedlichen Lebensbereichen eines Kindes möglichst breit abgestützt und zu einem Gesamtbild zusammengetragen werden. Götz-Dorten und Döpfner (2010) schreiben dazu: „Fragebögen und Beurteilungsskalen ergänzen die Informationen aus klinischen und strukturierten Interviews und sind damit ein wichtiger Bestandteil einer umfassenden Diagnostik von ADHS im Kindes- und Jugendalter, vor allem, weil sie eine ökonomische Informationssammlung aus unterschiedlichen Perspektiven ermöglichen“ (S. 44). Neben den Elterngesprächen bei einem Arzt oder Psychologen schlägt Krowatschek (2003, S. 80) folgende Schritte vor:

- die Überprüfung von AD(H)S durch den Kriterienkatalog der DSM-IV oder ICD-10 (siehe Anhang)
- die Erhebung der Vorgeschichte (Anamnese) des Kindes, Fragebogen und klinische Interviews mit Eltern und Lehrkräften
- eine Testuntersuchung zur Abklärung des intellektuellen und schulischen Leistungsstandes sowie der emotionalen Befindlichkeit des Kindes
- unter Umständen medizinische Untersuchungen (Hör-, Seh- oder neurologische Untersuchungen)
- eine ausführliche Verhaltensbeobachtung

4.1.3 Symptome und Merkmale von AD(H)S

In der Medizin bzw. Psychologie wird unter dem Begriff Symptom ein Zeichen, das auf eine Erkrankung oder Verletzung hindeutet, verstanden. Für die Diagnostik von AD(H)S werden in medizinischen Fachbüchern Symptomkriterien aufgelistet, die das Störungsbild umschreiben. Je nach sozialem Umfeld agieren Kinder mit AD(H)S jedoch unterschiedlich und zeigen andere Besonderheiten. In diesem Unterkapitel werden geordnet nach den drei Kernsymptomen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität mögliche Erscheinungsformen beschrieben. Anzumerken ist, dass kaum ein Kind alle Merkmale zeigt sondern lediglich einige davon, wobei sie sich auch in ihrer Ausprägung unterscheiden können. Die folgende Abbildung zeigt vorläufig eine Übersicht, wie sich eine AD(H)S bei entsprechenden Kindern zeigen kann.

Abb. 7: Das Erscheinungsbild von Kindern mit ADHS (Krowatschek, 2003, S. 27)

Unaufmerksamkeit

Kinder mit AD(H)S haben Mühe, ihre Aufmerksamkeit zu bündeln und auf eine Tätigkeit zu fokussieren. Bereits bei Kleinkindern kann beobachtet werden, dass sie im Vergleich zu Gleichaltrigen besonders häufig ihre Spielaktivitäten wechseln und sich dabei jeweils sehr schnell ablenken lassen. Sie wirken sehr reizoffen und reagieren schnell auf kleinste äussere Reize. Dies hat zur Folge, dass sie zum Beispiel Spiele oder Tätigkeiten nicht zu Ende bringen können, weil ihre Aufmerksamkeit bereits am nächsten Ort kurz haften bleibt. Bei Alltagstätigkeiten wird festgestellt, dass Kinder mit AD(H)S oft Gegenstände verlegen oder verlieren und durch übermässige Vergesslichkeit auffallen. Überhaupt ist es für gewisse Kinder mit AD(H)S schwierig, sich selber zu organisieren. Von schulischen Aufgaben wird bei betroffenen Kindern oft berichtet, dass sie Anweisungen nur schlecht folgen können und viele Flüchtigkeitsfehler machen. Sie haben Mühe sich zu konzentrieren und zeigen vor allem im Schulalltag oft Abneigungen bzw. Widerwillen, sich länger geistig anzustrengen. Krowatschek (2003) gibt jedoch an, dass sich Kinder mit AD(H)S durchaus für einen bestimmten, begrenzten Zeitraum konzentrieren können. „Dies gelingt ihnen dann, wenn die Situation 1. neu, 2. sehr interessant, 3. sehr motivierend, 4. nicht ganz ‚geheuer‘ ist oder 5. aus einer Eins-zu-eins-Betreuung mit einem Erwachsenen besteht“ (Krowatschek, 2003, S. 29). Diese Bedingungen sind allerdings im Schulalltag nicht jederzeit zu gewährleisten.

Hyperaktivität

„Die motorische Überaktivität ist wohl das am leichtesten zu erkennende Merkmal der Kinder mit ADHS“ (Gawrilow, 2012, S. 22). Diese Kinder sind ständig in Bewegung, unruhig und zappelig. Aus dem Unterricht ist bekannt, dass sie häufig aufstehen oder auf ihrem Stuhl herumrutschen. Mütter berichten häufig darüber, dass diese Kinder bereits im Babyalter ausserordentliche motorische Unruhe zeigten. Im Vorschul- und Schulalter wirkt sich diese Eigenschaft zunehmend problematisch aus, da ein Kind mit ADHS der Aufforderung zum Stillsitzen kaum nachkommen kann. Hyperaktive Kinder wirken ständig „getrieben“, rastlos und können in ihrer Schnelligkeit teilweise gefährliche Situationen nicht wahrnehmen. Diese zu erkennen und einzuschätzen fällt ihnen schwer und es fehlt ihnen oftmals auch an Voraussicht für mögliche Konsequenzen ihres Verhaltens. Hyperaktives Verhalten kann mitunter auch Auswirkungen auf das soziale Erleben betroffener Kinder haben. Unter Gleichaltrigen gelten sie schnell als unzuverlässig oder unberechenbar, was

sie als Spielgefährten nicht sehr beliebt macht. Mangelhafte Selbststeuerung führt sowohl im Schulunterricht als auch im Umgang mit anderen immer wieder dazu, dass Kinder mit ADHS Regeln brechen und dadurch in Konflikte geraten.

Impulsivität

Impulsivität wird oft im Zusammenwirken mit Hyperaktivität genannt. Impulsive Kinder platzen oft mit Antworten heraus, bevor eine Frage vollständig gestellt wurde. Sie zeichnen sich manchmal durch unaufhörliches Schwatzen oder Dazwischenreden in unpassenden Momenten aus. Warten, bis sie an der Reihe sind, fällt diesen Kindern sehr schwer und sie scheinen immer auf dem Sprung zu sein. Impulsive Kinder haben Mühe, ihr Verhalten und ihre Emotionen zu steuern. Sie schubsen und hauen andere unüberlegt oder reagieren gar explosionsartig mit Wutausbrüchen, was zu Unverständnis im Umfeld führen kann. Dieses externalisierende Verhalten wird vor allem in Gruppensituationen (z. B. Schulunterricht) als sehr störend wahrgenommen. Nicht nur an Lehrkräfte, sondern auch an Familienmitglieder kann dieses Verhalten eine grosse Herausforderung stellen und bedarf viel Geduld und Feingefühl.

Stärken

Da sie eine Partizipation am Familien-, Freizeit- und vor allem am Schulleben oftmals erheblich erschweren können, werden die drei Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität meist als negative Eigenschaften genannt. An dieser Stelle soll jedoch nicht vergessen gehen, dass Kinder mit einer AD(H)S-Diagnose auch besondere Stärken und Ressourcen haben. „Ihre Stärken liegen in ihrer Spontaneität und ihrem Sinn für Situationskomik. Sie sind ideenreich, kreativ, entdeckungsfreudig, flexibel und unkonventionell - Voraussetzungen, die in vielen kreativen Berufen geschätzt und gefordert werden“ (Lauth & Naumann, 2009, S. 7). Gawrilow (2012) ergänzt gemäss einer Befragung von Eltern und Lehrkräften diese positiven Eigenschaften mit ausgeprägtem Gerechtigkeitsinn, Harmoniebedürfnis und Nicht-nachtragendsein. Hyperaktive Kinder haben Spass an Bewegung, was zu körperlicher Fitness führt. Als eine weitere Stärke kann angegeben werden, dass diese Kinder auch oftmals gestische Sicherheit und mimisches Talent aufweisen. Und nicht zuletzt wird oft beobachtet, dass sie mehrere Dinge nebeneinander tun können, was im Sinne von Multitasking auch positiv genutzt und umgesetzt werden kann.

4.1.4 Komorbiditäten und Folgen einer ADHS

Unter Komorbiditäten werden in der Medizin Begleiterscheinungen oder mögliche Folgeerkrankungen einer Störung beschrieben. Bei Kindern mit AD(H)S zeigen etwa zwei Drittel neben den Kernsymptomen weitere (Verhaltens-)Auffälligkeiten (vgl. Ruf & Arthen, 2012; Gawrilow, 2012). Ruf und Arthen (2012) nennen die Störung des Sozialverhaltens als die häufigste Begleiterscheinung einer AD(H)S (50% der Fälle). Unter einer Störung des Sozialverhaltens bei AD(H)S werden hauptsächlich aggressive Verhaltensweisen bezeichnet, wie beispielsweise ungewöhnlich heftige Wutausbrüche, häufiges Streiten mit Erwachsenen, trotziges und gegen Regeln auflehndes Verhalten, geringe Frustrationstoleranz und häufiges Beginnen körperlicher Auseinandersetzungen. Weitere Begleiterscheinungen einer AD(H)S können Angststörungen, Depressionen, Tic-Störungen, Teilleistungsstörungen und Sprachentwicklungsstörungen sein. Vor allem ab Eintritt in den Kindergarten und den damit verbundenen steigenden Anforderungen an Aufmerksamkeit und ruhiges,

selbstkontrolliertes Arbeiten geraten betroffene Kinder häufig in schwere Konflikte und erleben zunehmend soziale Ausgrenzung. „Insofern ist die Lebensqualität der betroffenen Kinder nachhaltig von ihrer Grundstörung betroffen“ (Steinhausen et al., 2010, S. 156). Insbesondere externalisierende Störungen (Sozialverhalten) führen im Schulalter zu einer zunehmenden Nachfrage nach professioneller Hilfe in Form von Diagnostik und Therapie. Deutlich seltener hingegen werden internalisierende Störungen wie Angststörungen oder Depressionen erkannt, welche sich zu immer höherem Leidensdruck durch Nichtbehandlung auswirken können. Die folgende Abbildung zeigt zusammenfassend eine Übersicht über die Vielfalt von Folge- und Begleitsymptomen einer AD(H)S, auf die im Einzelnen jedoch hier nicht eingegangen wird.

Abb. 8: Die Vielfalt von Folge- und Begleitsymptomen bei ADHS (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 156)

4.1.5 ADHS in der Schule

Viele Familien werden erst beim Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten mit den funktionellen Auswirkungen einer ADHS-Symptomatik konfrontiert. Erstmals sehen sie ihr Kind den „öffentlichen Anforderungen“ gegenüberstehen. Erwartungen und Vergleiche mit Gleichaltrigen sind unumgänglich. Beim Übertritt in die Schule werden diese Anforderungen noch erhöht, da die Schule Selbstständigkeit und Sozialkompetenz als Basiskompetenzen voraussetzt. Da diese Kompetenzbereiche bei Kindern mit AD(H)S vielfach vermindert sind, wird die Problematik des Syndroms noch verstärkt bemerkbar. Es entsteht bei betroffenen Kindern oft ein hoher Leidensdruck.

Über die genaue Auftretenshäufigkeit von AD(H)S werden im deutschsprachigen Raum je nach Quelle unterschiedliche, jedoch nur leicht abweichende Zahlen publiziert. Laut und Naumann (2009) schreiben: „International gelten 3 bis 7 Prozent der Kinder als aufmerksamkeitsgestört-/hyperaktiv (American Psychiatric Association, 2000). Als Faustregel geht man davon aus, dass ein bis zwei Kinder pro Klasse betroffen sind“ (S. 13). Im Unterricht brauchen ADHS Kinder grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit, Steuerung und Anleitung durch die Lehrperson (LP). Sie können durch störendes Verhalten sehr negativ auffallen und werden dadurch auch oft ausgegrenzt. Ihre übermäßige Unaufmerksamkeit, motorische Unruhe und unbedacht-

voreiliges Handeln führen oft zu sozialen Schwierigkeiten und Lernstörungen, die diese Symptome wiederum verstärken (vgl. Kapitel 4.1.4). Um solchen Abwärtsspiralen entgegen zu wirken ist es für LP's hilfreich, über ein solides Fachwissen zur Thematik AD(H)S zu verfügen. Ihre Diagnose- und Beratungskompetenz, um gezielt mit Fachpersonen und Eltern zu kommunizieren, erhält hohe Bedeutung. Besonders wichtig im Umgang mit Kindern mit AD(H)S ist eine positive Beziehung, die auf möglichst gutem Verstehen, Annehmen und Mögen auch ihrer Besonderheiten beruht. Daraus leitet sich alles Weitere ab: Respekt, adäquate Forderungen im Sinne einer konsequenten Erziehung und die Bereitschaft einer angemessenen Unterrichtsgestaltung. Die Erfahrung ausgewiesener Fachleute zeigt, dass bereits kleine Hilfen im Unterricht für SuS mit AD(H)S grosse Wirkung erzeugen. Folgende Unterrichtsfaktoren erweisen sich als besonders hilfreich (vgl. Farnkopf, 2002; Flyer ADHS von elpos & HfH Zürich, n.d.):

- Strukturen: Regeln und Rituale geben Klarheit und Verhaltensorientierung
- Ruhiger Sitzplatz, bei Arbeitsumgebung Ablenkung und Reizüberflutung vermeiden
- Bewegungsdrang akzeptieren und einbauen, auch Rückzugsmöglichkeiten bieten
- Positive LP-Schüler-Beziehung fördern
- Positive Verstärkung, zeitnahe Rückmeldung, persönlich ansprechen, auch nonverbale Zeichen verabreden
- Selbstvertrauen stärken, Selbststeuerung fördern
- Gezielte Hilfestellungen (z.B. Signalkarten, Checklisten, Symbole, Sanduhren), kleine Verträge
- Prinzip von Klarheit, Arbeitsmaterialien gut strukturieren, auch Übersicht zum Tagesablauf gibt Sicherheit
- In überschaubaren Portionen Merkfähigkeit trainieren, Arbeitsschritte nicht länger als 20 Minuten

Darüber hinaus bleibt die grosse Wirkung einer entsprechend förderlichen Haltung der LP zu erwähnen. Das Schaffen einer tragfähigen Vertrauensbasis, Transparenz im Umgang mit Schwierigkeiten und auch das Anerkennen der Erfahrungen und Fähigkeiten der Eltern spielen dafür eine wichtige Rolle.

4.2 Ursachen von AD(H)S

Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass die auftretenden Symptome von ADHS-Kindern auf mangelndes Erziehungsverhalten zurückzuführen seien. Die Forschung zu den Ursachen von ADHS wurde in den letzten 20 Jahren intensiviert und gilt bei Weitem noch nicht als abgeschlossen. Heute gilt jedoch als gesichert, dass es nicht eine einzige generelle Ursache für ADHS gibt.

Aus der Hirnforschung ist bekannt, dass es sich bei AD(H)S um eine Störung bzw. Normvariante des Frontalhirns handelt (vgl. Ruf & Arthen, 2012, S. 9). Eine gewisse Neigung zu AD(H)S ist genetisch bedingt, was bereits in vielen Studien mit Zwillingen, Geschwistern und Verwandtschaften nachgewiesen wurde. Aktuelle Hirnforscher gehen davon aus, dass gewisse genetischen und neurobiologischen Voraussetzungen zwar festgelegt, aber auch beeinflussbar sind. Demnach wird auch dem Umfeld eine wichtige Funktion in der Stärke der Ausprägung einer Neigung zugesprochen. Hüther (2013) gibt an, dass Kindergehirne leicht (ver)formbar sind und dass es sowohl für Begabungen und/oder Fehlentwicklungen ganz „entscheidend davon abhängt, unter welchen Bedingungen ein Kind aufwächst und sein Gehirn benutzt oder zu benutzen ge-

zwungen ist“ (S. 27). Demnach kann ausgesagt werden, dass es sich bei einer ADHS-Erkrankung, bzw. Entwicklungsbeeinträchtigung in der Regel um ein Zusammenwirken von genetischen, neurobiologischen und psychosozialen Faktoren (multifaktorielle Ursache) handelt. Neben der primär genetischen Disposition spielen bei der Ausprägung der Störung die sozioökonomischen und psychosozialen Bedingungen im Umfeld der Betroffenen eine grosse Rolle. Zusammenfassend werden folgende Bereiche erwähnt, in denen bereits wissenschaftliche Erkenntnisse über Einflüsse zur Entstehung einer ADHS vorliegen (vgl. Ruf & Arthen, 2012, S. 9):

1. Genetische Ursachen (Häufung von ADHS in familiären Zusammenhängen, Zwillingsstudien, Gene für Dopaminrezeptoren)
2. Neuro-chemische Ursachen (Dysregulation der Neurotransmittersysteme)
3. Neuro-anatomische Besonderheiten (Veränderungen/Grössenverminderungen im Gehirn)
4. Psycho-soziale Einflüsse (ungünstiges Milieu, familiäre Belastungen, Traumata, etc.)
5. Prä- und perinatale Einflüsse (Komplikationen und Einflüsse während Schwangerschaft und Geburt)

4.3 Therapieformen

Da AD(H)S in der Regel zu Verhaltensstörungen und schulischen Minderleistungen führt, häufig verknüpft mit Teilleistungsschwächen, sind therapeutische, schulische und heilpädagogische Fördermassnahmen meist unerlässlich. Interventionen im Umgang mit AD(H)S und anderen Verhaltensauffälligkeiten können auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen und sich wechselseitig ergänzen. „Die Komplexität der Symptomatik im Bereich der gesamten Selbststeuerung und in den unterschiedlichsten Lebensbereichen (Familie, Kindergarten, Schule, Freizeit) erfordert ein sogenanntes multimodales Behandlungskonzept“ (Ruf & Arthen, 2012, S. 25). Dieses Konzept, so Ruf und Arthen (2012), setzt sich aus einer individuellen Kombination unterschiedlicher Therapien bzw. Therapieteilen zusammen. Steinhausen et al. (2010) beschreiben für eine erfolgreiche Behandlung unterschiedliche Zielsetzungen; zum einen die Verminderung unmittelbarer Symptome der Störung und andererseits die Vermeidung komorbider Symptome: „Dabei muss zentral die Wiederherstellung oder Verbesserung der psychosozialen Funktionstüchtigkeit in allen lebenswichtigen Bereichen ... sowie den erweiterten sozialen Beziehungen im Vordergrund stehen“ (S. 256). Im Folgenden werden einige Behandlungsansätze kurz beschrieben.

Verhaltenstherapie

Nach Ruf und Arthen (2012) haben sich folgende verhaltenstherapeutischen Massnahmen bei AD(H)S bewährt: Operante Techniken (z. B. Timeout, Response-cost-Verfahren oder Token-Programme zum Aufbau neuer gewünschter Verhaltensweisen), Selbstinstruktionstraining (Fähigkeit zur Selbststeuerung verbessern durch Verbalisieren und Üben von Handlungsanweisungen), Soziales Kompetenztraining (Stabilisierung der emotionalen Befindlichkeit, angepasstes Kontaktverhalten) und Aufmerksamkeits- und Konzentrationstraining (Steuerung der Aufmerksamkeit, Handlungsplanung).

Therapie im häuslichen Umfeld / Elterncoaching

Für Eltern von mit AD(H)S betroffenen Kindern ist Erziehung oft Schwerstarbeit und von zusätzlichen Belastungen geprägt. Von Psycho- und Familientherapeuten, Erziehungsberatungsstellen und Hilfsorganisationen

angebotene Elterntrainingsprogramme zielen darauf hin, Eltern im Umgang mit schwierigen Situationen zu sensibilisieren, stärken und unterstützen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen mit AD(H)S.

Heilpädagogische Übungsbehandlung

Gekoppelt mit individuell abgestimmten Programmen zu Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrung, bildet ein Aufmerksamkeitstraining die Basis dieser Behandlung, meist eingegliedert im schulischen Umfeld. Entsprechend sollen Basisfertigkeiten eingeübt werden, die der Verbesserung schulischer Leistungen dienen. Im heilpädagogischen Ansatz werden vorteilshalber alle wichtigen Bezugspersonen aus Schule und Familie in die Behandlung miteinbezogen.

Medikamentöse Therapie

Die medikamentöse Therapie einer AD(H)S besteht zumeist in der Verabreichung von Medikamenten mit dem Wirkstoff Methylphenidat (MPH), häufiger bekannt unter dem Handelsnamen Ritalin. MPH erhöht die Konzentration des Botenstoffes Dopamin im Gehirn und führt dadurch zu einer Verbesserung der Fähigkeit zur Selbststeuerung. Genauso erfolgsversprechend wie auch äusserst umstritten wird die Wirkung des Medikamentes jedoch diskutiert. Gemäss Hüther (2013, S. 76) gibt die Tatsache, dass sich nach Abbau des Wirkstoffes (bereits nach ca. vier bis sechs Stunden) der „alte Zustand“ wieder bemerkbar macht, besonders zu denken. Kritisiert wird einerseits, dass Ritalin sozusagen nur zur reinen Symptombekämpfung angewendet wird und nur vorübergehend wirkt, wobei der Fokus lediglich darauf liegt, ein Kind temporär an dessen Umwelt anzupassen. Andererseits führt eine enorme Zuwachsrate von Verschreibungen dieses Medikamentes sowie mögliche Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit oder Schlafstörungen zu Verunsicherungen auf Elternseite. Ruf und Arthen (2012) dagegen nennen die Möglichkeit einer medikamentösen Behandlung gegebenenfalls als wichtige Voraussetzung, um andere Behandlungsformen überhaupt erfolgreich einsetzen zu können, denn sie könne „Bedingungen schaffen, unter denen bestehende Schwierigkeiten besser und erfolgreicher angegangen werden“ (S. 27). Als zentrale Botschaft wird von ebendiesen vermittelt, dass eine vorgängig gründliche Untersuchung, Abwägung und regelmässige Überprüfung der Wirksamkeit des Medikamentes von grosser Notwendigkeit sei.

4.4 AD(H)S eine Naturdefizit-Störung?

Aus der aktuellen Debatte um Hauptursachen und Behandlungsmethoden von Aufmerksamkeitsproblemen, verringerter Sinneserfahrungen und emotionaler Störungen wurde der Begriff der Naturdefizit-Störung geboren. Louv (2013) prägt diesen Begriff massgeblich, indem er die „menschlichen Kosten der Entfremdung von der Natur“ beschreibt. „Für die jüngere Generation ist die Natur etwas Abstraktes, etwas, das man im Fernsehen sieht, konsumiert, als Kleidung trägt – und nicht wahrnimmt“ (Louv, 2013, S. 16). Als negative Auswirkungen dieser Erscheinung umschreibt Louv (2013) die Verengung des sinnlichen Wahrnehmungshorizontes und die Verminderung des Reichtums menschlicher Erfahrung. Auch Weber (2012) warnt vor der Naturentfremdung: „Indem wir zulassen, dass Kinder zunehmend ohne Natur aufwachsen, ignorieren wir ein Grundbedürfnis der heranwachsenden menschlichen Seele“ (S. 19). Largo (2012, S. 75) bezeichnet die Natur, insbesondere den Wald, als ein Eldorado für bewegungsfreudige Kinder. Ebendieser kritisiert zu diesem Thema den Anspruch an eine Anpassung heutiger Lebensumstände, die manche Kinder nicht leisten können, was sowohl motorische und sensorische Deprivation als auch Hyperaktivität provoziere. Schataneck

(2013) fügt an, dass ein Mangel an Primärerfahrungen, d.h. ein ausgewogenes Ansprechen und Aktivieren der Sinne, zu umweltbedingten Wahrnehmungsstörungen führt. Was primär nicht direkt als Ursache einer AD(H)S oder anderen Verhaltensstörungen bezeichnet werden kann, deutet zumindest darauf hin, dass Naturerfahrungen als elementarer Faktor für eine gesunde Entwicklung gelten. Diverse Studien belegen, dass ein Zusammenhang zwischen AD(H)S und Naturerfahrungen besteht. Gawrilow (2012, S. 147ff.) verweist beispielsweise auf eine Studie aus dem Jahr 2009, wobei nachgewiesen wurde, dass sich Kinder mit Aufmerksamkeitsdefiziten nach einem 20 minütigen Spaziergang im Park besser konzentrieren können. Die 17 Kinder mit einer ADHS-Diagnose zeigten nach dem Aufenthalt im Park bessere Leistungen im Bereich ihrer exekutiven Funktionen, wobei ein Bummel durch die Innenstadt oder Häuserzeilen keine Auswirkungen aufzeigte. Weiters weist Gawrilow (2012) auf den Nutzen der Natur als wichtige Ressource im Umgang mit ADHS hin. Im Zusammenhang mit mangelnder Ausdauer bei einer Beschäftigung konnte in Schweden eine Studie belegen, dass Kinder auf gepflasterten Spielplätzen mit sehr viel mehr Unterbrechungen und in kurzen Sequenzen spielten. Dagegen wurden auf natürlich gestalteten Spielplätzen ganze Geschichten erfunden, die von Tag zu Tag weiterführten (vgl. Louv, 2013, S. 115). Als Hauptnutzen des Aufenthaltes in der freien Natur nennt Kahn (zitiert in Louv, 2013) den Stressabbau, was in über einhundert Studien belegt sei. Ein an dieser Stelle noch erwähnenswerter Forschungsbericht aus dem Jahr 2005 wurde vom American Institutes for Research veröffentlicht. Untersucht wurden über 255 Problemschüler aus 6. Klassen, die über einen Zeitraum von sechs Monaten an Unterrichtsprogrammen im Freien teilnahmen. Ein Vergleich mit einer Kontrollgruppe von SuS, die nur im Klassenzimmer lernten, zeigt einen 27-prozentigen Anstieg in der gemessenen Beherrschung naturwissenschaftlicher Konzepte, erhöhte Kooperations- und Konfliktlösungsbereitschaft, Zuwachs an Selbstbewusstsein, Problemlösefähigkeit, Lernmotivation sowie verbessertes Verhalten im Klassenraum (vgl. Louv, 2013, S. 228). Zusammengefasst kann aufgrund der erwähnten und diverser anderer Studien nachweislich davon ausgegangen werden, dass ein gewisser Zusammenhang zwischen mentaler, körperlicher und geistiger Gesundheit und primären, positiven Naturerlebnissen besteht. Nach Ansicht der Autorinnen scheint die Hypothese Louvs (2013, S. 142), dass „wenn es stimmt, dass die Naturtherapie ADHS-Symptome reduziert, dann könnte das Gegenteil ebenfalls zutreffen: ADHS ist vielleicht ein Syndrom, dass vom Mangel an Naturerfahrung verstärkt wird“, weiterer Gedanken wert. Folgendes Zitat sollte demnach durchaus in der weiteren Diskussion um Ursachen und Interventionen der zunehmenden Anzahl Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten zumindest Mitbeachtung finden: „Die Wälder waren mein Ritalin. Die Natur beruhigte mich, fokussierte mich und erregte gleichzeitig meine Sinne“ (Louv, 2013, S. 25).

Die Bezeichnung AD(H)S hat sich heute in unserem Kulturkreis durchgesetzt, um ein neuro-biologisches Phänomen zu beschreiben, welches sich durch eine nicht altersgemässe Impulsivität, durch Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitsspanne und zusätzlich durch eine zum Teil vorhandene Hyperaktivität darstellt. Ein Blick in die Geschichte der Diagnostik zeigt, dass es sich bei AD(H)S nicht um ein ausschliesslich durch unsere hektische Zeit verursachtes Verhalten handelt, sondern um ein bereits länger bekanntes Störungsbild. Für die Diagnose von AD(H)S gelten heute international festgelegte und standardisierte Kriterien. Über die Ursachen einer AD(H)S ist man sich in der Forschung zumindest in dem Punkt einig, dass mehrere Faktoren zugrunde liegen. Neben einer genetischen und (neuro)biologischen Veranlagung kann die

Form der Ausprägung dieser Störung mitunter durch das Umfeld beeinflusst werden. Bis heute hat sich eine Vielzahl möglicher pädagogischer, therapeutischer und alternativer Interventionsmöglichkeiten entwickelt. Umstritten wird darunter insbesondere der Einsatz von Psychopharmaka. Aktuelle Literatur bietet Anlass, einen weiteren Faktor in die Diskussion um Ursache und Behandlung einer AD(H)S miteinzubeziehen. Der Begriff Naturdefizit-Syndrom beschreibt die negativen Auswirkungen heutiger Naturentfremdung, wobei nicht nur ein elementares Grundbedürfnis von Kindern verlorengehe, sondern nachweislich körperliche und seelische Gesundheit darunter leide.

5 Fragestellung und Hypothesen

Grundsätzlich werden für alle Vorhaben der empirischen Sozialforschung fünf Phasen unterschieden, die folgende Darstellung aufzeigt (vgl. Atteslander, 2010, S. 21):

Abb. 9: Phasen des Forschungsablaufs

In Kapitel 1 bis 4 wurden verschiedene Problemstellungen theoriegeleitet benannt. Nach der Auseinandersetzung mit dem bereits gesicherten Wissen soll daraus eine Fragestellung abgeleitet und der Forschungsgegenstand definiert werden. Nach Atteslander (2010) sind Problem- und Gegenstandsbenennung miteinander verbunden und können im Forschungsprozess verändert, ergänzt oder eingegrenzt werden. In diesem Kapitel wird daher zuerst auf die Ausgangslage, bzw. Gegenstandsbenennung eingegangen, um daraus resultierend zur konkreten Forschungsfrage und daraus abgeleiteten Hypothesen zu gelangen.

5.1 Ausgangslage

Aus dem theoretischen Grundlagenwissen der vier Hauptthematiken Gesellschaftlicher Wandel, Waldpädagogik, Schulübertritt und AD(H)S gelangen die Autorinnen zur Fragestellung, inwiefern der Besuch eines Waldkindergartens einen Einfluss auf den Schuleintritt bei Kindern mit AD(H)S hat. Die Suche nach solchen Kindern hat sich jedoch als äußerst schwierig erwiesen, zumal die Autorinnen den Zugang zum erwünschten konkreten Forschungsfeld unterschätzt haben (vgl. Kapitel 6.4.1). Es hat sich gezeigt, dass entweder ADHS-Diagnosen bei Kindergartenkindern oftmals (noch) nicht bestehen oder dass der Umgang mit diesem Thema trotz Aktualität sehr persönlich und gegebenenfalls sensibel sein kann. Die in späteren Kapiteln beschriebene empirische Untersuchung konzentriert sich folglich auf zwei einzelne Kinder, eines mit der Diagnose ADHS und eines mit ähnlichen zum Teil vergleichbaren Verhaltensauffälligkeiten im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich, jedoch nicht mit einer ausgewiesenen Störung AD(H)S. Diese Ausgangslage, verbunden mit dem theoretischen Hintergrund führt nun zur konkreten Fragestellung.

5.2 Forschungsfrage

Es stellt sich die Frage, welche Veränderungen Naturerfahrungen oder die Waldpädagogik am Beispiel regelmäßiger Aufenthalte im Freien im Verhalten und Erleben von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten auslösen kann. Dabei werden sich die Autorinnen mit den Auswirkungen eines Waldkindergartenbesuchs auf die Schuleingangsstufe beschäftigen. Dies, weil sie diese Schnittstelle als entscheidenden Übergang im Leben eines jeden Kindes sehen. Dieser Übertritt wird im System Schule oftmals auch als ein Knackpunkt des institutionellen Bildungswesens angesehen.

Ausgehend von den gemachten Vorüberlegungen gilt folgende Fragestellung für die Forschungsarbeit:

?

Inwiefern hat der Besuch eines Waldkindergartens einen Einfluss auf den Schuleintritt bei einem Kind mit Entwicklungsauffälligkeiten im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich?

Den Forschungsschwerpunkt sehen die Autorinnen darin, die Sicht mehrerer beteiligten Personen zu dieser Thematik sicher zu stellen und bei ihrer Interpretation zu berücksichtigen. Sie möchten ein umfassendes Bild erhalten, wie sich der Waldkindergartenbesuch im Speziellen auf die beiden ausgewählten Kinder auswirkt. Es liegt ihnen viel daran, mittels geeigneter Fragen einen Gesamteindruck von Chancen und Risiken zu erhalten. Abgeleitet von obenstehender Frage werden Unterfragen festgehalten, welche gesammelte Hinweise auf den Einflussfaktor Waldkindergarten geben können.

5.2.1 Untergeordnete Fragestellungen

Bei der Generierung der nachfolgenden Unterfragen stützen sich die Autorinnen einerseits auf die bereits erbrachte Forschungsstudie von Häfner (2002). Diese besagt zusammengefasst, dass Kinder, welche einen Waldkindergarten besuchen, in speziellen Bereichen bessere Leistungen erbringen bei Schuleintritt als solche, welche den Regelkindergarten besuchen. Er spezialisiert sich jedoch nicht auf Kinder mit Entwicklungsstörungen, sondern untersucht im Allgemeinen die Auswirkungen auf die Fähigkeiten der Kinder bei Schuleintritt nach dem Besuch eines Waldkindergartens (vgl. Kapitel 2.6). Ergänzend stellt sich die Frage, wo die besagten Kinder im Bereich der Basiskompetenzen in Bezug auf die Schulfähigkeit nach Ruf und Arthen (2012) stehen und welche Faktoren sich als hilfreich, bzw. hemmend auf ihre Entwicklung ausgewirkt haben.

- Inwiefern können Kinder mit hyperaktivem, impulsivem Verhalten im Verhältnis zum „durchschnittlichen Waldkind“ aus der Studie von Häfner vom Waldkindergartenbesuch profitieren?
- Wie wirkt sich ein Waldkindergartenbesuch eines Kindes mit entsprechenden Verhaltensauffälligkeiten auf die Bereiche „Motivation-Ausdauer-Konzentration“, „Sozialverhalten“, „Mitarbeit im Unterricht“ und „Finger- und Handgeschicklichkeit“ beim Schuleintritt aus?
- Wie wirkt sich ein Waldkindergartenbesuch eines Kindes mit Entwicklungsauffälligkeiten auf die emotionale, soziale, motorische und kognitive Schulfähigkeit aus?
- Welche Faktoren sind förderlich bzw. hemmend im Waldkindergarten in Bezug auf den Schuleintritt für die entsprechenden Kinder der Untersuchung?

5.3 Hypothese

Hypothesen bilden eine wichtige Grundlage in der Forschung, denn so Altrichter und Posch (2007, S. 78) formulieren sie vermutete Erklärungen. Sie werfen Licht auf einen Aspekt einer komplexen Situation, wobei sie nicht den Anspruch verfolgen diese vollständig zu erfassen. Weiter geben Hypothesen die Beziehung zwischen bestimmten Situationsbedingungen und Handlungsmöglichkeiten an. Da sie Handlungsmöglichkeiten formulieren, können sie Basis für Handlungsplanung und -ausführung sein. Ausgehend von der oben gestellten Forschungsfrage und den dazugehörigen Unterfragen leiten die Autorinnen deshalb Hypothesen ab.

 Inwiefern hat der Besuch eines Waldkindergartens einen Einfluss auf den Schuleintritt bei einem Kind mit Entwicklungsauffälligkeiten im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich?

Hypothese: Der Besuch eines Waldkindergartens hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen.

 Inwiefern kann ein Kind mit hyperaktivem, impulsivem Verhalten im Verhältnis zu einem „durchschnittlichen Waldkind“ aus der Studie von Häfner profitieren?

Hypothese: Hyperaktive Kinder können einerseits mehr vom Besuch eines Waldkindergartens profitieren, da sie grundsätzlich mehr Bewegung brauchen. Bei Schulübertritt wird dieser Vorteil jedoch nicht nutzbar, da andere Strukturen vorherrschen als im Waldkindergarten.

 Wie wirkt sich ein Waldkindergartenbesuch eines Kindes mit entsprechenden Verhaltensauffälligkeiten auf die Bereiche „Motivation-Ausdauer-Konzentration“, „Sozialverhalten“, „Mitarbeit im Unterricht“ und „Finger- und Handgeschicklichkeit“ beim Schuleintritt aus?

Hypothese: In den ersten drei Bereichen dürfte ein Waldkindergartenbesuch auch positive Auswirkungen beim Schuleintritt zeigen. Durch verhältnismässig wenig Übung im Wald könnte die Finger- und Handgeschicklichkeit in stärkerem Masse beeinträchtigt sein.

 Wie wirkt sich ein Waldkindergartenbesuch eines Kindes mit Entwicklungsauffälligkeiten auf die emotionale, soziale, motorische und kognitive Schulfähigkeit aus?

Hypothese: Durch den Schwerpunkt der Förderung im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich im Waldkindergarten sind diese Bereiche kaum beeinträchtigt. Daraus ergibt sich auch für die kognitive Schulfähigkeit ein Gewinn.

 Welche Faktoren sind förderlich bzw. hemmend im Waldkindergarten in Bezug auf den Schuleintritt für die entsprechenden Kinder der Untersuchung?

Hypothese: Als förderlich könnten sich Bewegungsfreiheit, offenere Strukturen und kleinere Gruppen auswirken. Als schwierig könnte sich die Umstellung von der Bewegung im Wald zum Stillsitzen im Schulzimmer erweisen (fehlende Übung).

In vorliegender Arbeit versuchen die Autorinnen die Frage „Inwiefern hat der Besuch eines Waldkindergartens einen Einfluss auf den Schuleintritt bei Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich?“ zu beantworten. Aus den theoretischen Erkenntnissen generieren sie Unterfragen und Hypothesen. Zusammengefasst erwarten die Autorinnen einen positiven Effekt auf den Schulübertritt zu erkennen, wenn die Kinder mit entsprechenden Entwicklungsauffälligkeiten einen Waldkindergarten besuchen. Anzumerken gilt jedoch, dass in der Schule wohl diese Fähigkeiten nicht unbedingt gezeigt werden können, da die „Normen“ anders ausgelegt werden. Abgeleitet von diesen Hypothesen und den dahinter stehenden Fragen werden die Autorinnen im Folgenden die Empirie erstellen und durchführen.

Empirische Untersuchung

Nach Atteslander (2010, S. 3) ist empirische Sozialforschung „die systematische Erfassung und Deutung sozialer Tatbestände.“ Bei der vorliegenden Untersuchung soll es demnach darum gehen, auf Erfahrung beruhende (empirisch) soziale Tatbestände (z.B. menschliches Verhalten, Meinungen, Informationen, Einstellungen) theorie- und regelgeleitet (systematisch) zu erfassen und auszuwerten. Nach Mayring (2002, S. 19) ist in der Regel in jedem Forschungs- und Erkenntnisprozess qualitatives und quantitatives Denken enthalten. „Schwächen qualitativer und quantitativer Sozialforschung lassen sich im Kontext eines integrativen methodologischen Programms oftmals durch die Stärken der jeweils anderen Methodentradiation ausgleichen“ (Kelle, zitiert in Atteslander, 2010, S. 13). Nach diesem Grundsatz wird für die hier beschriebene Untersuchung eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden gewählt. Wichtige Merkmale qualitativer Forschung sind nach Flick (2004) die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis. Der qualitative Ansatz zeichnet sich vor allem durch grössere Offenheit und Flexibilität aus, wobei beim quantitativen Ansatz mit standardisierten Daten gearbeitet wird, die durch ihre exakte Vergleichbarkeit untereinander mitunter auch als ideale Ergänzung zum Erkenntnisgewinn qualitativer Forschung beitragen können.

Die Hauptfrage sowie deren untergeordneten Fragen und die dazu abgeleiteten Hypothesen (vgl. Kapitel 5) stellen den Ausgangspunkt der vorliegenden empirischen Arbeit dar. Es geht nun darum, mittels Befragungen verschiedener beteiligter Personen Antworten auf diese Fragen zu erhalten und die Hypothesen zu untermauern oder zu revidieren. Das methodische Vorgehen zur Beantwortung der gestellten Fragen und Untersuchung der Hypothesen wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

6 Methodisches Vorgehen

Grundlegende Gedanken zum Forschungsablauf, der Methoden zur Erhebung der Daten und nachfolgender Aufbereitung und Analyse werden in diesem Kapitel festgehalten. Insgesamt beziehen sich die Autorinnen bei ihrer Untersuchung auf die sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002, S. 144ff.):

1. *Verfahrensdokumentation*

In der quantitativen Forschung sind die verwendeten Techniken und Messinstrumente meist standardisiert vorgegeben. In der qualitativen Forschung hingegen werden die Methoden meist speziell für den Gegenstand entwickelt und differenziert, damit der Forschungsprozess nachvollziehbar wird. Das Verfahren soll demnach genau dokumentiert werden.

2. *Argumentative Interpretationsabsicherung*

Interpretationen spielen eine entscheidende Rolle in qualitativ orientierten Ansätzen, lassen sich aber nicht beweisen. Es gilt deshalb die Regel, dass Interpretationen nicht gesetzt, sondern argumentativ begründet werden müssen. Die Deutung muss in sich schlüssig und durch adäquates Vorwissen sinnvoll theoriegeleitet sein.

3. *Regelgeleitetheit*

Qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten und systematisch ihr Material bearbeiten. Analyseschritte werden vorher festgehalten, das Material in sinnvolle Einheiten unterteilt und die Analyse geht systematisch von einer Einheit zur nächsten.

4. *Nähe zum Gegenstand*

Es wird möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte angeknüpft. Es geht darum, die natürliche Lebenswelt der Beforschten zu erfassen und dabei eine Interessensübereinstimmung zu erreichen.

5. *Kommunikative Validierung*

Die Gültigkeit der Ergebnisse, der Interpretation, kann dadurch überprüft werden, indem sie mit den Beforschten nochmals diskutiert wird. Eine Übereinstimmung kann ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein.

6. *Triangulation*

Bei qualitativer Forschung kann die Qualität der Forschung durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrößert werden. Dafür können verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpreten, Theorieansätze oder Methoden herangezogen werden. So sind qualitative und quantitative Analyseschritte miteinander zu verbinden.

6.1 Forschungsdesign

Der Begriff Forschungsdesign meint die grundsätzliche Untersuchungsanalyse. Diese beschreibt einen Untersuchungsplan, der auf formaler Ebene Untersuchungsziel und –ablauf umfasst, wobei als Rahmenbedingungen Regeln aufgestellt werden, die die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Proband und Forscher wesentlich bestimmen (vgl. Mayring, 2002, S. 40). „Das Forschungsdesign unterscheidet sich nach der Art der Problem- und Gegenstandsbenennung, nach der Schwierigkeit des Feldzuganges und nach der Komplexität der zu prüfenden Hypothesen“, so Atteslander (2010, S. 49). Insbesondere die Schwierigkeit des Feldzuganges, bzw. die spärliche Rückmeldung auf die Suche der Autorinnen nach möglichen Probanden für die Forschung (vgl. Kapitel 6.4.1), führt zu der Entscheidung die Einzelfallanalyse als Forschungsdesign zu wählen. Mitunter bietet auch die Komplexität der zu überprüfenden Hypothesen das Vorgehen einer Einzelfallanalyse an, um eine spezielle Situation im Einzelnen umfassender zu untersuchen.

6.1.1 Einzelfallanalyse – Vergleichende Fallstudie

Von einer Einzelfallstudie wird gesprochen, wenn eine Fragestellung oder Theorie an einer oder an wenigen Personen systematisch untersucht und dokumentiert wird. Nach Mayring (2002) stellen Fallanalysen eine entscheidende Hilfe bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen dar. „Je weniger Versuchspersonen analysiert werden, desto eher kann man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto genauer kann die Analyse sein“ (Mayring, 2002, S. 42). Die Schwierigkeit des Verfahrens liegt jedoch, insbesondere wenn nur ein Einzelfall beschrieben wird, in der glaubhaften Ver-

allgemeinerbarkeit der Ergebnisse. Um den Einzelfall in einen grösseren Zusammenhang einzuordnen, sollte er mit anderen Fällen verglichen werden, um die Gültigkeit der Ergebnisse abschätzen zu können.

In der vorliegenden Untersuchung werden zwei Fälle dokumentiert. Es handelt sich dabei um zwei Erstklässler, die Entwicklungsauffälligkeiten im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich zeigen. Beide Kinder haben während zwei Jahren einen Waldkindergarten besucht und besuchen nun seit Sommer 2013 die erste Klasse. Basierend auf den Forschungsfragen (vgl. Kapitel 5) werden ihre individuellen Erfahrungen zur Kindergartenzeit und zum Schulübertritt erfragt, indem die Perspektive der Eltern, Lehrpersonen und teilweise der Kinder selber miteinbezogen werden. Die Ergebnisse werden einerseits mit den Ergebnissen einer Vergleichsgruppe aus der Untersuchung von Häfner (vgl. Kapitel 2.6) verglichen und andererseits anhand der Schulfähigkeitskriterien nach Ruf und Arthen (2012) gemessen. Ergänzend dazu sollen Aussagen aus halbstrukturierten Interviews analysiert werden, um förderliche bzw. hemmende Faktoren im Waldkindergarten in Bezug auf den Schuleintritt auszuarbeiten. Die Situationen der beiden Probanden werden abschliessend untereinander in einer vergleichenden Fallstudie dokumentiert.

6.2 Datenerhebung

Für die späteren Interpretationen, bzw. den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn, müssen Forschende zuerst an entsprechende Daten gelangen. Dafür stehen unterschiedliche Verfahrensweisen zur Auswahl. Nach Mayring (2002) ist dabei zwingend zu beachten, dass insbesondere für qualitative Analysen die Vorgehensweisen offen gelegt und systematisiert werden. „Nur so lassen sie sich vernünftig, gegenstandsangemessen einsetzen, nur so lassen sie sich auch untereinander kombinieren und mit quantitativen Analyseschritten dort, wo es notwendig ist, verbinden“ (Mayring, 2002, S. 65). Die Autorinnen haben sich für ihren Forschungszugang für den Weg der Befragung entschieden. Dafür möchten sie für eine umfassende Erkenntnisgewinnung die Triangulation nutzen, eine Methodenkombination, mit welcher Daten auf verschiedene Arten und aus verschiedenen Perspektiven gesammelt werden. Altrichter und Posch (2007) beschreiben die Vorteile der Triangulation darin, dass ein „dichteres“, ausgewogeneres Bild einer Situation entsteht und tiefer gehende Interpretationen angeregt werden. Zum Untersuchungsgegenstand werden in beiden Einzelfällen das Kind, die Mutter und die Lehrperson befragt.

6.2.1 Interviewleitfaden

In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang, das Gespräch, eine besondere Rolle. Um subjektive Bedeutungen abzuleiten müssen die Subjekte selber zur Sprache kommen, denn sie selbst sind die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte (vgl. Mayring, 2002, S. 66). Die Autorinnen wählen die Form des problemzentrierten Interviews. Es handelt sich dabei um eine offene, halbstrukturierte Befragung. Dies bedeutet, dass keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden, bzw. ein offenes Gespräch entstehen soll, dem jedoch ein Interviewleitfaden zugrunde liegt. Das Gespräch ist auf eine bestimmte Problemstellung zentriert, die bereits vorgängig vom Interviewer analysiert worden ist und auf die er im Gespräch immer wieder zurückkommt (vgl. Mayring, 2002, S. 66). Ein Leitfaden generiert eine gewisse Standardisierung und erleichtert die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews. Nach Atteslander (2010) ist es dabei wichtig, eine Reihe von Schlüsselfragen oder Eventualfragen zu stellen. Diese sollen in der vorliegenden Befragung konkret da-

rauf abzielen, eine umfassende Einschätzung der Auswirkung eines Waldkindergartenbesuches des jeweiligen Kindes zu bekommen. Dafür scheint es den Autorinnen wichtig zu erfahren, wie es dem Kind im Zusammenhang mit dem Schulübertritt ergangen ist und welche Faktoren aus dem Waldkindergarten in förderlicher bzw. hemmender Art für seine Entwicklung mitgespielt haben. Für die Untersuchung werden drei verschiedene Leitfäden verwendet, jeweils abgestimmt auf die entsprechenden Personen (Kind, Mutter, LP), die befragt werden. Bei der Zusammenstellung des Leitfadens wurde sowohl darauf geachtet, welche Daten für die Untersuchung benötigt werden, als auch welche Fragen möglichst zu einer Vertrauenssituation zwischen Interviewer und der entsprechenden Person beitragen. Alle Interviewleitfäden sind im Anhang auf den Seiten 5-8 abgelegt.

6.2.2 Fragebogenkonstruktion

In die mündliche Befragung mittels dem problemzentrierten Interview wird bei den Eltern und LP's ein Fragebogen integriert. An dieser Stelle kommt es zur Kombination einer qualitativen Untersuchung mit einem quantitativen Analyseschritt. Wenn zu den Ausprägungen einer Variablen die systematische Zuordnung einer Menge von Zahlen oder Symbolen erfolgt, wird in der empirischen Sozialforschung von Messung gesprochen (vgl. Mayring, 2010, S. 18). Bei einer solchen Messung werden die Ausprägungen einzelner Merkmale untersucht. Ergänzend zu allgemeinen und eher offenen Aussagen zur gewählten Thematik soll der Fragebogen quantifizierbare Aussagen (Messungen) zur konkreten Vergleichbarkeit mit der Studie von Häfner (2002) sowie den Schulfähigkeitskriterien nach Ruf und Arthen (2012), wie sie in Kapitel 3.2.1 aufgeführt sind, generieren. Dafür werden den Befragten einerseits ein Teil der Items vorgelegt, die Häfner (2002) in seiner Studie verwendet hat und andererseits die von Ruf und Arthen beschriebenen Kriterien abgefragt (vgl. Anhang S. 9) Konstruktion des Fragebogens). Atteslander (2010, S. 295) gibt an, dass Erfahrungen von anderen Forschern im eigenen Forschungsprojekt Niederschlag finden sollten, insbesondere wenn ein Vergleich angestrebt werde. Bei der Formulierung von Antwortkategorien, so dieser, sei darauf zu achten, dass diese einen Vergleich mit anderen Studien erlauben.

Für die Fragebogenkonstruktion wurde dafür auf die Berücksichtigung „logischer Regeln *und* optischer Gesichtspunkte beim Fragebogaufbau“ (Kirchhoff et al., 2006, S. 27) geachtet. Die Antwortmöglichkeiten werden in Form von Häufigkeitsangaben von 1=„nicht“ bis 6=„sehr“ angeboten. Da es grundsätzlich um eine Beurteilung verschiedener Fähigkeiten oder Kompetenzen des Kindes geht, bietet es sich an, die Antwortmöglichkeiten von 1 – 6 mit Schulnoten zu vergleichen, „da diese Art der Beurteilung jedem Befragten geläufig sein sollte“ (Mummendey & Grau, 2008, S. 62). Mit dem Fragebogen wird die Zielsetzung angestrebt, eine Einschätzung ausgewählter Kompetenzen des jeweiligen Kindes zu erhalten, um einerseits die Ergebnisse mit denen von Häfner zu vergleichen und andererseits messbare Aussagen über die Schulfähigkeit des Kindes zu erhalten. Die Fragebogen sind im Anhang auf den Seiten 22 und 28 zu finden.

6.3 Datenaufbereitung und Analyse

Bereits vor der Erhebung der Daten steht die Überlegung, wie diese sinnvoll darzustellen sind, um systematisch analysiert zu werden. Die Aufbereitung des Materials spielt in der qualitativen Forschung eine erhebliche Rolle. „Durch Erhebungsverfahren versucht man der Realität Informationen zu entlocken; dieses Materi-

al muss aber erst festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet werden, bevor es ausgewertet werden kann. Die beste Erhebung nützt nichts, wenn hier unsauber gearbeitet wird“ (Mayring, 2002, S. 85). In folgenden Unterkapiteln wird auf die Aufarbeitung und Analyse der gewonnen Daten eingegangen.

6.3.1 Transkription

Unter Transkription wird die Abschrift der gesprochenen Sprache, z.B. anhand einer Tonbandaufnahme eines Interviews, verstanden. Für eine ausführliche Auswertung ist die Herstellung von Transkripten unabdingbar (vgl. Mayring, 2002, S. 89; Flick, 2004, S. 252). Durch die wörtliche Niederschrift wird eine vollständige Textfassung des erhobenen Materials hergestellt, das als Basis für die Interpretation verwendet wird. Die Autorinnen entscheiden sich für die wörtliche Transkription, wobei sie der einfacheren Lesbarkeit halber die Mundartsprache in normales Schriftdeutsch übertragen. Alle Transkriptionen sind dem Anhang beigelegt.

6.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse geht es grundsätzlich um die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt. Fixierte Kommunikation (z.B. Transkriptionen) wird systematisch, regelgeleitet und theoriegeleitet analysiert mit der Zielsetzung, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte zu ziehen (vgl. Mayring, 2010, S. 13). Mayring (2010) beschreibt weiter drei Grundformen des Interpretierens: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Je nach Forschungsfrage und Material werden geeignete Analyse-techniken ausgewählt, wobei verschiedenste Mischformen denkbar sind. In der vorliegenden Untersuchung wird aufgrund der Komplexität des Materials von drei verschiedenen Interviews pro Einzelfall bei der Interpretation gemäss dem Grundmuster der Zusammenfassung folgendermassen vorgegangen:

Die zusammenfassende Inhaltsanalyse versucht alles Material zu berücksichtigen und systematisch auf das Wesentliche zu reduzieren. Die Autorinnen richten sich bei ihrer Interpretation nach diesem Grundmuster. Bei der Durcharbeitung der Transkripte werden in einem ersten Schritt induktiv Kategorien abgeleitet, was bedeutet, dass eine „offene Kodierung“ erfolgt. Dies hat zum Vorteil, dass eine möglichst gegenstandsnahe Abbildung des Materials ohne Verzerrung durch Vorannahmen des Forschers erfolgt (vgl. Mayring, 2002, S. 83-84). Die Autorinnen gehen folgendermassen vor (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195): Jede Stelle, die im Sinne der Forschungsfrage aussagekräftig, interessant, überraschend erscheint, wird markiert. In einem zweiten Durchgang wird zu jeder Stelle eine Kategorie formuliert, bzw. ein Schlüsselbegriff, der den Inhalt dieser Stelle in Kurzform zum Ausdruck bringt. Es wird mit verschiedenen Farben gearbeitet, um gleiche bzw. unterschiedliche Kategorien visuell hervorzuheben. Darauf folgend werden alle Kategorien auf einem Kategorienblatt notiert und die dazugehörigen Textstellen dazugeschrieben. Die Schlüsselbegriffe werden zudem an den Rand der Textstelle im Datenmaterial vermerkt. Ergänzend zu diesem Vorgehen wird das Material zudem deduktiv (ableitend) bearbeitet. Dabei werden aufgrund des theoretischen Vorverständnisses, bzw. der Fragestellung, entsprechende Kategorien bereits vorgängig gebildet. Nach Altrichter und Posch (2007) ist die Mischung induktiver und deduktiver Methoden am günstigsten. Mayring (2010) weist darauf hin, dass bei der beschriebenen Vorgehensweise nach der Durcharbeitung eines grossen Teils des Materials eine Revision des Kategoriensystems erfolgen sollte. Eine Überprüfung soll anzeigen, ob die Kategorien dem Ziel der Analyse nahekommen. Als Ergebnis der Zusammenfassung ergibt sich ein System an Kategorien zu einem bestimmten Thema und damit verbunden entsprechend konkrete Textpassagen. Anhand dieser Reduktion auf die zentralsten Aussagen in Bezug auf die Fragestellungen erfolgt die Interpretation. Nach

Mayring (2010) kann die Analyse von diesem Punkt aus verschiedene Wege gehen. Die Autorinnen wählen für ihre Untersuchung folgenden: „Das ganze Kategoriensystem kann interpretiert werden im Sinne der Fragestellung“ (Mayring, 2010, S. 85). Im Anhang auf den Seiten 63-67 sind die Kategoriensysteme abgelegt. Diese beinhalten zugleich jeweils eine Gegenüberstellung der Aussagen aus zwei verschiedenen Fällen. Die Inhalte folgender Hauptkategorien, zusammengefasst aus allen Interviews, werden für die Auswertung berücksichtigt:

- Personbezogene Faktoren (Aussagen/Beschreibungen zum Kind)
- Gründe für die Wahl des Waldkindergartens
- Bedingungen im Waldkindergarten (förderlich und hemmend)
- Vorbereitung auf den Schulübertritt
- Lernstand des Kindes

6.3.3 Fragebogen

Mit dem Fragebogen werden anhand der 18 Items verschiedene Fähigkeiten / Kompetenzen des Kindes erfragt, wobei deren Ausprägung in einer Skala von 1 bis 6 beurteilt werden soll. Es wird demnach bei jedem Item eine Zahl angegeben. Sowohl bei Kind A als auch bei Kind B liegen zwei verschiedene Einschätzungen vor, jeweils eine der Mutter und eine der LP. Der Mittelwert dieser beiden Perspektiven soll Gegenstand für die weitere Vergleichbarkeit sein. Mittels einer tabellarischen Darstellung werden alle angegebenen Werte aufgestellt und systematisch geordnet (vgl. Anhang S. 30, 33, 57, 60). Nach Kirchhoff et al. (2006) sind Tabellen einerseits ein gutes Mittel um einen Überblick zu gewinnen, jedoch lassen sich durch graphische Aufarbeitung in Form eines Diagramms „die Inhalte schneller erschliessen und aufnehmen, als dies bei Tabellen der Fall ist“ (S. 59). Aus Gründen der besseren Anschaulichkeit und leichteren Übersicht werden die Ergebnisse aus den Fragebogen deshalb in Säulendiagrammen dargestellt und basierend sowohl auf Aussagen aus den Interviews als auch aus der Perspektive der Forschenden interpretiert.

6.4 Durchführung

Gestützt auf Vorüberlegungen zur Erhebung, Aufbereitung und Analyse von Daten folgt nun der Schritt ins Feld. Mit Feld ist die Gruppe von Menschen gemeint, die für die Forschung interessant ist, bzw. welche die gesuchten Informationen geben kann. In folgenden Unterkapiteln wird die Kontaktaufnahme zu diesen Personen beschrieben und anschliessend auf die Durchführung der Interviews eingegangen.

6.4.1 Zugang zum Feld

Unter Miteinbezug der Annahme aus der Studie von Lettieri (vgl. Kapitel 2.6), dass Eltern, die ihr Kind signifikant schwieriger im Verhalten einschätzen, einen Waldkindergarten wählen, gingen die Autorinnen davon aus, für ihre Befragung einige Kinder zu finden, die folgende Kriterien erfüllten: a) Waldkindergartenbesuch bis Sommer 2013, b) Schuleintritt in eine 1. Regelklasse auf Schuljahr 13/14, c) Verhaltensauffälligkeit im sozialen und/oder motorischen Bereich (vorteilshalber Diagnose ADHS) und d) die Bereitschaft von Eltern und LP's an einer Befragung teilzunehmen. Ein Anfrageschreiben ist dem Anhang auf Seite 10 beigelegt. Es

wurden insgesamt 14 Waldkindergärten angeschrieben, wobei teilweise telefonischer Kontakt zustande kam. Mit einer zunehmenden Anzahl Absagen wurde uns bewusst, wie schwierig der Zugang zum gewünschten Feld war. Zum einen führte vermutlich der Zeitrahmen der Anfragen in den Monaten Juni bis September, die im Schulbetrieb häufig intensiv und mit vielen zusätzlichen Aufgaben verbunden sind, zu vielen Absagen aufgrund fehlender Zeit. Andererseits spielte in einigen Fällen die Vielschichtigkeit und Komplexität der Anfrage insofern eine Rolle, dass zwar wenige interessierte Waldkindergartenlehrpersonen Bereitschaft zur Mitarbeit zeigten, jedoch entweder aktuell nicht von entsprechenden Kindern berichten konnten oder kein weiterer Kontakt zu Eltern oder Lehrpersonen entstand. Nach Flick (2004, S. 86) stellt sich gerade bei qualitativer Forschung das Problem des Zugangs zum Feld, da sowohl bei Untersuchungen in Institutionen verschiedene Ebenen an der Regelung des Zugangs beteiligt sind als auch ein intensiveres Sich-Einlassen vom Untersuchungsteilnehmer gefordert wird. Für die Autorinnen stellte auf der Suche nach Mitwirkenden zudem der vorgegebene, eingeschränkte Zeitrahmen für die Masterarbeit eine grosse Herausforderung dar.

Zur grossen Freude der Autorinnen konnten dennoch zwei Kinder gefunden werden, die den gesuchten Kriterien entsprachen und deren Eltern und Lehrpersonen sich zur Mitwirkung bereit erklärten. Ein Erstkontakt zu beiden Familien bzw. Lehrpersonen konnte per e-mail hergestellt werden. Vor der Befragung wurden telefonisch weitere Fragen geklärt und Vereinbarungen für den Interviewtermin getroffen. Aufgrund der Sensibilität des Themas wurde im Voraus darauf hingewiesen, dass alle Daten in der Arbeit anonymisiert werden. Die beiden Fälle werden demnach mit Kind A und Kind B bezeichnet.

6.4.2 Interviewsituation

Als Vorbereitung auf die Interviews haben die Autorinnen entsprechende Leitfäden konstruiert (vgl. Kapitel 6.2.1) und den Grob Ablauf der Befragung zur Visualisierung für die Interviewpartner auf Karten geschrieben. Da sie für alle Beteiligten noch fremde Personen sind, ist es ihnen wichtig, eine möglichst angenehme Atmosphäre zu schaffen, indem sie sich zu Beginn nochmals für die Bereitschaft zur Mitarbeit bedanken und den weiteren Verlauf sowie ihr Vorhaben möglichst transparent kommunizieren. Alle Interviews werden zu zweit geführt, wobei jeweils eine Autorin die Befragung leitet und die andere als Zuhörerin Notizen macht oder gegebenenfalls Nachfragen stellt. Folgenden vier Elementen bei der Interviewführung (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 154ff.) schenken die Autorinnen besondere Beachtung:

1. *Der Anfang:* Aus ethischen, inhaltlichen und motivationalen Gründen ist es wichtig, den Zweck des Interviews zu erklären. Befragte sollen wissen, wofür ihre Mitteilungen gebraucht werden und sich als „MitarbeiterInnen“ der Forschung fühlen.
2. *Das Zuhören:* Beim Zuhören ist eine bestimmte Haltung erforderlich: Einfühlungsvermögen, Sympathie, Aufmerksamkeit, Geduld und eine gewisse Distanz.
3. *Das Fragen:* Die Fragen sollen den Befragten deutlich machen, worüber die Forscherinnen etwas wissen möchten. Die befragte Person soll das Interesse an ihrer Meinung spüren.
4. *Das Nachfragen:* Nachfragen ist ein Mittel, um das Interesse am genauen Verständnis auszudrücken. Dabei wichtig zu vermitteln ist, dass es weder um ein Aufdecken von Fehlern noch auf das Bestätigen eigener Vorurteile, sondern auf Verstehen ausgerichtet ist.

Methodisches Vorgehen

Die Durchführung aller sechs Interviews findet innerhalb einer Woche statt. Da für beide Autorinnen jeweils längere Anfahrten nötig sind, ist es sehr hilfreich, dass die drei Interviews beider Fälle jeweils am gleichen Nachmittag am entsprechenden Schul- bzw. Wohnort der Kinder stattfinden können. Von Vorteil scheint daher, dass sich alle Befragten in vertrauter Umgebung wiederfinden, was insbesondere für die Kinder die ungewohnte Situation etwas entspannen dürfte. Bei Fall A wird zuerst das Interview mit der LP in ihrem Schulzimmer durchgeführt. Anschliessend darf die Familie zu Hause besucht werden, wo die Befragung der Mutter und des Kindes erfolgt. Bei Fall B wird zuerst die Mutter in einem separaten Raum im Schulhaus befragt. Nach Schulschluss folgt im Schulzimmer das Interview mit dem Kind und anschliessend mit der LP. Mit dem Einverständnis aller Befragten werden Tonbandaufnahmen der Interviews gemacht. Alle sechs befragten Personen zeigen viel Bereitschaft, auf die Fragen einzugehen und Auskunft zu geben. Im Anschluss an die mündlichen Befragungen werden von den Müttern und LP's die Fragebogen ausgefüllt. Für die Autorinnen kommt daher v.a. aus den Interviews mit den Müttern und LP's eine grosse Fülle an Informationen zum gewählten Thema zusammen.

Unter Sozialforschung wird verstanden, dass soziale Tatbestände systematisch erfasst und analysiert werden. In der vorliegenden Untersuchung werden dafür qualitative und quantitative Methoden gemischt. Die Autorinnen wählen den Weg der Befragung. Dies geschieht einerseits durch die Gewinnung von Informationen aus teilstrukturierten Interviews (qualitativ) und ergänzend dazu durch die Erfassung aktueller Fähigkeiten eines Kindes mittels strukturierter Fragebogen (quantitativ). Die Ergebnisse werden für die Auswertung in Form von Diagrammen sowie Text dargestellt und interpretiert. Es werden zwei Einzelfälle untersucht. Die Durchführung der Befragungen zeigt sich in einem ersten Blick als sehr ergiebig in Bezug auf die Informationsfülle, die zum Thema Waldkindergarten und Schulübertritt aus verschiedenen Perspektiven zusammenkommt.

Als Grundsatz für ihre Überlegungen zum Ablauf der Forschung beziehen die Autorinnen sich auf die sechs Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002): Verfahrensdokumentation, Argumentative Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, Kommunikative Validierung und Triangulation.

7 Auswertung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Befragungen beider Fälle separat dargestellt und analysiert. Beide Kinder werden zuerst jeweils kurz vorgestellt. Anschliessend erfolgt eine Zusammenfassung der Interviews. Zentrale Aspekte in Bezug auf die Fragestellungen werden extrahiert und in Kategorien gegliedert aufgezeigt. Die Ergebnisse aus den Fragebogen werden in Diagrammen dargestellt und erläutert. Zu jedem Kind erfolgt darauf eine Interpretation der Ergebnisse aus den Interviews und den Fragebogen.

7.1 Kind A

Abb. 10: Kind A

Kind A ist sieben Jahre alt und besucht die erste Klasse. Davor war er zwei Jahre in einem privaten Waldkindergarten. Er ist ein aufgeweckter, kontaktfreudiger Knabe, der voller Ideen steckt und viel Bewegung braucht. Er verbringt sehr gerne Zeit draussen im Wald, beim Klettern oder auf dem Trampolin im Garten. A hat einen jüngeren Bruder, der den Regelkindergarten besucht. Die Eltern sind beide ausgebildete Lehrpersonen. Bereits vor dem Kindertageeintritt ergab eine Abklärung bei A die Diagnose ADHS.

Im Anhang auf Seite 29 ist zu Kind A ergänzend eine Einschätzung nach ICF abgelegt.

7.1.1 Zusammenfassung der Interviews

Interview mit Kind A

A gibt an, dass er in seiner Freizeit am liebsten spiele. Besonders gerne sei er draussen und gehe zum Beispiel im nahe gelegenen Wäldchen Knochen suchen mit seinem Freund. Ausserdem gehe er ins Karate. Dort trage er ein spezielles Gewand, wobei er bereits den halb-gelben Gürtel besitze.

Um sich an den Waldkindergarten zu erinnern, muss er einige Zeit überlegen. Er erinnert sich, dass sie viel draussen gewesen seien, jedoch im Winter auch viel drinnen im Wohnwagen, der zum Kindergarten gehört habe. Manchmal seien sie auch schlitteln gegangen. Besonders gut gefallen habe A, wenn sie Sachen ge-

baut hätten. Im Klettern sei er auch gut gewesen. Weniger gut gefallen habe A, wenn es Streit mit einem gewissen Kind gegeben habe. Dann hätten sich gegnerische Gruppen gebildet. Sonst sei aber für ihn nichts schwierig im Waldkindergarten gewesen.

Der erste Schultag sei gut gewesen, sie hätten Schiffchen gefaltet. In der Schule gefalle ihm das Rechnen besonders. Nicht so gerne gehe A ins Schwimmen. Dies nur dann, wenn eine gewisse Lehrerin, die sehr streng sei, unterrichte.

Als Unterschied vom Waldkindergarten zur Schule nennt A, dass sie nun nicht mehr draussen seien, ausser in der Pause. Ausserdem habe er jetzt einen Thek und nicht mehr den Streifen.

Interview mit Mutter A

Die Mutter beschreibt A als sehr aufgewecktes, kontaktfreudiges Kind. Er sei sehr zugänglich, wenn man sich für ihn interessiere. A brauche viel Bewegung. Manchmal sei er sehr impulsiv und habe seine Gefühle nicht unter Kontrolle. Schon vor dem Kindergarteneintritt habe eine Abklärung die Diagnose ADHS ergeben. A nehme deshalb Ritalin. Er sei aber auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, der für einen Freund sein letztes Hemd geben würde. A wird zudem als Naturkind beschrieben, dass viel draussen sei, auf Bäume klettere und sich für Tiere und Pflanzen interessiere.

Gründe für die Wahl des Waldkindergartens seien zum einen gewesen, dass A viel Bewegung brauche und zum anderen die dort vertretene sehr kind- und stärkenorientierte Pädagogik. Im Vergleich spiele die Pädagogik im Verhältnis zur Bewegung noch eine etwas wichtigere Rolle. Das jüngere Kind besuche daher einen Regelkindergarten, weil die Bedürfnisse anders seien. Im Hinblick auf die dortigen Anforderungen ans Stillsitzen im Kreis könne ausgesagt werden, dass die Entscheidung für den Waldkindergarten für A richtig gewesen sei. A habe dort besondere Fortschritte im Sachwissen und Erkennen von Zusammenhängen machen können, da Inhalte ganzheitlich und nachhaltig vermittelt worden seien. Weiters hätten die Rituale und feste Strukturen zum sozialen Lernen beigetragen. Das Laternenfest bleibe in besonderer Erinnerung, da A sehr integriert gewesen sei und das Eingebettetsein in die Natur einen „starken Moment“ erzeugt habe. Als weniger positiv wurde ein mehrmaliger Wechsel der Kindergärtnerinnen wahrgenommen. Wenig Strukturen und Führung einer Kindergärtnerin hätten zu viel Freiheiten geführt, was sich negativ auf Kind A und auf gewisse Gruppenprozesse ausgewirkt habe. In Bezug auf die Einschulung wurde festgestellt, dass es im Wald zu wenig Übungsphasen für fein- und grafomotorische Fähigkeiten sowie Stillsitzen im Kreis gegeben habe. Der Übertritt in die 1. Klasse habe A als sehr positiv erlebt. Er habe sich auf die Schule gefreut und dort als „unbeschriebenes Blatt“ neu beginnen können. Sich als richtigen Schüler wahrzunehmen, dieser Entwicklungsschritt vom Wald ins Schulzimmer hat ihn gestärkt. Es gehe ihm gut in der Schule, er zeige gute Sachkompetenzen und lerne schnell. Einzig im Bereich der Feinmotorik und im sozialen Bereich, hauptsächlich bedingt durch das ADHS wäre es manchmal schwierig. Abschliessend gibt Mutter A zu bedenken, dass aus ihrer Erfahrung weniger die Art der Schule, sondern viel mehr die Art der Lehrperson zum Wohlbefinden und der Entwicklung des Kindes beitrage.

Interview mit Lehrperson A

Lehrperson A beschreibt ihre Klasse als aufgeweckt und intensiv. Einige Kinder zeigten schwieriges Verhalten und die Klasse brauche viel Führung. Die Klasse setze sich zusammen aus elf Mädchen und acht Knaben. Unterstützende Massnahmen seien eine Klassenassistenz, SHP, DaZ, Ergotherapie und Logotherapie.

Kind A sei in der Klasse gut integriert, komme mit allen Kindern aus, habe einen keinen bestimmten besten Freund. Meistens komme A gerne in die Schule, arbeite selbständig wenn ein Auftrag klar sei und störe den Unterricht nicht. Schulische Leistungen zeige er sehr gute, sowohl im Rechnen als auch beim Lesen und Schreiben. Zwischendurch habe er Mühe mit der Konzentration und Ausdauer, dann brauche er jeweils etwas Bewegung. Feinmotorische Fertigkeiten seien bei A noch wenig ausgeprägt. Wenn ihm jemand zu nahe komme, reagiere er sehr impulsiv. Seine Frustrationstoleranz sei eher gering. A freue sich aber sehr, wenn er gelobt werde.

In Bezug auf die Förderung im Waldkindergarten sei es schwierig Aussagen zu machen. Vermutlich habe bei A der Besuch eines Waldkindergartens keinen Einfluss auf den Schulstart gehabt. Im Waldkindergarten kämen grobmotorische Bewegungen wie Laufen, Rennen, Klettern sicher ausreichend zum Zug. Allgemein sei aber zu beobachten, dass Kinder aus dem Waldkindergarten im Bereich der Feinmotorik wenig Übung mitbringen würden. Bei A sei aber schwierig zu bewerten, ob seine Defizite in diesem Bereich vor allem mit ihm zu tun hätten oder auch eine ungenügende Schulung im Wald dazu ihren Beitrag geleistet habe.

7.1.2 Darstellung zentraler Aspekte nach Kategorien

Basierend auf allen aus den Interviews gesammelten Daten werden Hauptkategorien gebildet, wobei zentrale Aussagen in Bezug auf die Forschungsfrage hervorgehoben werden. Zu den jeweiligen Kategorien erfolgen stichwortartige Aufzählungen der relevanten Aussagen aus den Interviews. Für die Darstellung an dieser Stelle werden die gesammelten Aussagen aus dem jeweiligen Kategoriensystem (vgl. Anhang S. 63-67) nochmals reduziert. Hinter jede Aussage wird in Klammer jeweils vermerkt, von welcher Person die Information kommt. Dafür gilt: KA (Kind A), MA (Mutter A) und LPA (Lehrperson A). Unter Berücksichtigung der hier aufgeführten Daten wird dann die Interpretation der Ergebnisse erfolgen.

Personbezogene Faktoren

- Spielt am in seiner Freizeit am liebsten draussen (KA / MA)
- Braucht viel Bewegung (MA / LPA)
- Interessiert an Pflanzen und Tieren (MA)
- Impulsiv, wenn ihm jmd. zu nahe kommt (MA / LPA)
- Braucht klare Strukturen und Orientierung (MA / LPA)

Gründe für die Wahl des Waldkindergartens

- Kind braucht viel Bewegung (MA)
- Die dort vertretene Pädagogik: stärkenorientiert, kindorientiert, Förderung gemäss individuellem Entwicklungsstand (MA)

Bedingungen im Waldkindergarten

förderlich

- draussen bewegen, rennen, klettern ⇒ Bedürfnis vom Kind (KA / MA / LPA)
- Unterstützung im sozialen Lernen, Fortschritte erkennbar (MA)
- Ganzheitliches und nachhaltiges Lernen (MA)

- Verständnis für Tiere und Pflanzen ist gewachsen (MA)
- LP steht hinter dieser Pädagogik und setzt sie entsprechend um (MA)

hemmend

- zu wenig Schulung von Fein- und Grafomotorik: Zeichnen, Malen, Schreiben (MA / LPA)
- Gruppenkonstellation wird verändert durch zwei neue Kinder, die bereits Schwierigkeiten im Regelkindergarten zeigten (MA)
- Mehrmaliger Wechsel der Kindergärtnerinnen, verschiedene Unterrichtsstile, zu wenig Führung und Struktur bei einer LP (MA)

Vorbereitung auf den Schulübertritt

förderlich

- Kind hat sich auf Schule gefreut (MA)
- „vom Wald ins Schulzimmer“: viel Neues, grosser Schritt ⇒ wichtig für Entwicklung (MA)
- Theorie Largo: viel Bewegung zwischen 3 und 6 Jahren erleichtert späteres Stillsitzen in der Schule ⇒ hat geholfen (MA)

hemmend

- wenig Schulung der Feinmotorik im Wald (MA)
- wenig Übungsphasen für Stillsitzen, geführte Kreissituation und Anweisungen direkt befolgen (MA)

Lernstand des Kindes

Stärken

- gute Sachkompetenz (MA / LPA)
- Zahlen und Buchstaben schnell gelernt (MA / LPA)
- Grobmotorik gut ausgeprägt (LPA)
- Selbständig und ruhig am arbeiten, wenn Auftrag klar (LPA)

Schwächen

- Konzentration / Ausdauer gering (LPA)
- Feinmotorik (MA / LPA)
- Emotionale / soziale Fähigkeiten: Impulsivität, geringe Frustrationstoleranz (MA / LPA)

7.1.3 Auswertung Fragebogen

In folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse aus den Fragebogen dargestellt. Die abgebildeten Werte beziehen sich auf die Mittelwerte der Einschätzungen gewisser Kompetenzen des Kindes von Mutter A und Lehrperson A.

7.1.3.1 Ergebnisse im Vergleich zur Studie von Häfner (2002)

Die tabellarische Auswertung der Ergebnisse ist im Anhang auf S. 30 abgelegt. Das folgende Diagramm zeigt die Einschätzung von Kind A im Verhältnis zur Vergleichsgruppe von 230 Waldkindergartenkindern aus der Untersuchung von Häfner (2002).

Abb. 11: Vergleich Kind A zur Studie von Häfner (2002)

Im Bereich „Motivation-Ausdauer-Konzentration“ zeigt Kind A höhere Werte als die Vergleichsgruppe. Die detailliertere Auswertung der einzelnen Items aus dem Fragebogen (vgl. Anhang S. 31) sagt aus, dass vor allem die Ausdauer und Lernbereitschaft des Kindes zu diesem höheren Ergebnis führt. Die Fähigkeit Still-sitzen wird bei Kind A tiefer bewertet als der Vergleichsgruppe. Auffallend dabei, dass Still-sitzen von der Mutter deutlich tiefer eingeschätzt wird als von der Lehrperson. Auch der Gesamtbereich „Mitarbeit im Unterricht“ zeigt bei Kind A höhere Werte als bei der Vergleichsgruppe. Unter den dazu gehörenden Einschätzungen zu Sachkundewissen und Eigene Ideen entwickeln zeigen sich unter diesem Gesamtbereich signifikant bessere Kompetenzen bei Kind A (vgl. Anhang). Tiefer eingeschätzt als bei der Vergleichsgruppe werden bei Kind A die Bereiche „Sozialverhalten“ und „Finger- und Handgeschicklichkeit“. In der Detailauswertung fällt deutlich auf, dass vor allem der Umgang mit Konflikten unter dem Bereich „Sozialverhalten“ bei Kind A als defizitär bewertet wird.

7.1.3.2 Ergebnisse zur Schulfähigkeit nach Ruf und Arthen (2012)

Die Bewertung der Schulfähigkeitskriterien erfolgte aus den Fragebogen, wobei jeweils drei Kriterien zu den vier Bereichen Emotionale Schulfähigkeit, Soziale Schulfähigkeit, Kognitive Schulfähigkeit und Motorische Schulfähigkeit bewertet wurden. Die tabellarische Auswertung sowie Diagramme zu allen einzelnen Kriterien finden sich im Anhang auf Seite 33-34. An dieser Stelle wird mit folgendem Diagramm eine Gesamtübersicht über die vier Bereiche gezeigt.

Abb. 12: Ergebnisse zur Schulfähigkeit: Kind A

Die Auswertung zeigt, dass bei Kind A eine besondere Stärke im kognitiven Bereich liegt. Darunter zusammengefasst sind die Items Ausdauer, Interesse/Lernbereitschaft und Zusammenhänge erkennen. Der Bereich Motorische Schulfähigkeit setzt sich aus den Items Finger- und Handgeschicklichkeit und Eigenständig/eigenaktiv handeln. Da die Fähigkeiten zum eigenständigen Handeln besonders hoch, die Finger- und Handgeschicklichkeit wiederum sehr tief eingeschätzt werden, ergibt sich ein mittlerer Endwert. In seiner emotionalen Schulfähigkeit wird Kind A im mittleren Bereich bewertet. Wird vom Schulnotensystem ausgegangen, wobei 4 als genügend gilt, zeigt die Auswertung demnach gerade genügende Werte. Eher tief wird die soziale Schulfähigkeit von Kind A eingeschätzt. Auffallend dabei, dass sich beim Item „Sich an Regeln halten“ deutliche Unterschiede bei den Einschätzungen von Mutter A und Lehrperson A zeigen (vgl. Anhang S. 34). In der Schule, somit im öffentlicheren Umfeld, scheint sich Kind A viel besser an Regeln halten zu können als zu Hause.

7.1.4 Interpretation

Kognitive Schulfähigkeit

Die Ergebnisse aus dem Fragebogen sowie die aus den Interviews abgeleitete Kategorie „Lernstand des Kindes“ geben Auskunft darüber, welche Kompetenzen Kind A nach ca. 10 Wochen in der 1. Klasse zeigt. Dabei wird in etwa der Leistungsstand nach einigen Schulwochen aufgezeigt. Implizit können diese Ergebnisse darauf hinweisen, welche Fähigkeiten im Waldkindergarten gefördert wurden bzw. inwiefern dessen Besuch für die individuelle Entwicklung und als Vorbereitung auf die Schule hilfreich waren. Da die Diagramme alleine keine Erklärungen abgeben, wird für die Interpretation der Ergebnisse auf Aussagen aus den Interviews zurückgegriffen. Zudem soll an dieser Stelle die Sicht der Forscherinnen miteinfließen und ein Rückblick auf den Theorieteil erfolgen. Die nach Häfners Studie benannten Bereiche „Motivation-Ausdauer-Konzentration“ und „Mitarbeit im Unterricht“ entsprechen grösstenteils der nach Theorie von Ruf und Arthen (2012) bezeichneten „Kognitiven Schulfähigkeit“. Kind A zeigt in allen diesen Bereichen über-

durchschnittlich hohe Werte, sowohl im Vergleich zu Häfners Waldkindergartenkindern als auch im eigenen Klassenvergleich. Es bleibt anzunehmen, dass diese Fähigkeiten unter anderem auf personbezogene Faktoren zurückzuführen sind, d.h. dass Kind A genetisch, neurologisch und vom sozialen Umfeld zu Hause geprägt gewisse kognitive und motivationale Fähigkeiten mitbringt. Andererseits kann dieses Ergebnis auch auf eine entsprechend angepasste Förderung im Waldkindergarten zurückgeführt werden. Unter Kapitel 2.4 wird festgehalten, dass Lernen im Wald in besonders hohem Masse auf ganzheitlicher und praktischer Ebene stattfindet und die Kinder durch einen direkten Bezug zu natürlichen Zusammenhängen und hoher Betroffenheit (vgl. Kapitel 2.4.1) sehr nachhaltig lernen. Diese Erkenntnis erwähnt auch Mutter A im Interview in Bezug auf spezielle Fortschritte ihres Kindes. Allgemeines Interesse und Lernbereitschaft wird geweckt, was sich bei Kind A auch nach Schuleintritt deutlich zeigt. Desweiteren kann davon ausgegangen werden, dass zur kognitiven Entwicklung des Kindes auch der Bewegungsfaktor im Wald beigetragen hat, wo diesem bei Kind A speziell ausgeprägten Entwicklungsbedürfnis Rechnung getragen werden konnte (vgl. Kapitel 2.4.2). Auch im Schulbetrieb, wie die Lehrperson erwähnt, seien Bewegungspausen für A wichtig, um sich besser zu konzentrieren. Die Mutter gibt zudem an, dass A das Stillsitzen in der Schule entsprechend seiner ADHS-Problematik auch deshalb nun besser gelinge, weil er sich ein Stück weit im Kindergarten genug ausgetobt habe. Wie im Theorieteil unter Kapitel 2.4.4 zudem erwähnt wird, ist die Schulung der Wahrnehmung im Wald intensiver. Diese Vorbereitung, genau hinzuschauen, zu beobachten und auch zu fühlen, dürfte für A nun auch beim Lernen der Buchstaben und Zahlen eine grosse Hilfe sein. Nach Ansicht der Autorinnen spielt für die grundlegende Bereitschaft und das Interesse am Lernen überhaupt auch eine grosse Rolle, dass A sich unter den (meisten) Bedingungen im Waldkindergarten wohl gefühlt hat. Wie auch Mutter A sagt, wäre es für ihn im Regelkindergarten vermutlich schwierig geworden. Die Tatsache, dass seinen Bedürfnissen mit der entsprechenden Form des Kindergartens entgegen gekommen wurde, kann ohne Zweifel als Basis für A's Entwicklung hin zum lernbereiten und interessierten Schüler gesehen werden.

Emotionale und Soziale Schulfähigkeit

Der Bereich „Sozialverhalten“ aus der Studie von Häfner (2002) wird für die Interpretation mit der Emotionalen und Sozialen Schulfähigkeit nach Ruf und Arthen (2012) zusammengefasst. Für die Interpretation werden wiederum die Aussagen aus den Interviews, aus der Theorie und von Seiten der Autorinnen miteinbezogen. Emotionale Kompetenzen werden als Voraussetzung für soziales Verhalten betrachtet. Kind A zeigt mittlere Werte in seiner emotionalen Schulfähigkeit und sowohl im Vergleich zu Häfners Studie als auch im eigenen Klassenvergleich tiefere Einschätzungen als das Durchschnittskind. Insbesondere sich an Regeln zu halten scheint A schwer zu fallen. In Kapitel 2.4.3 wird beschrieben, dass für Kinder die soziale Erziehung im Waldkindergarten ein besonders wichtiges Element darstelle. Mutter A gibt an, dass ihr Kind in diesem Bereich während der Kindergartenzeit Fortschritte erzielt habe. Trotzdem hat die in Kapitel 2.4.3 als besonders wirksam beschriebene Förderung in einem Waldkindergarten keine besonders ausgeprägten Kompetenzen bei Kind A bewirkt. Die individuelle Situation von A im Kindergarten, wo er zeitweise auf eine schwierige Gruppenkonstellation mit anderen, schwierigen Kindern gestossen ist, könnte dafür als ein möglicher Faktor gelten. Von der Mutter wird auch ausgesagt, dass sich die fehlende Führung und Strukturgebung durch eine bestimmte Lehrperson als nicht förderlich für das Verhalten ihres Kindes erwiesen habe. In Kapitel 4.1.5 wird angegeben, dass gerade für ein Kind mit ADHS jedoch Strukturen und Verhaltensorientierung wichtig seien. Dies zeigt sich auch in der Aussage der Lehrperson, dass Kind A zum Beispiel Kreissituatio-

nen besser meistern könne, wenn es neben einem ruhigen Kind sitze, welches ihm besser Orientierung geben könne. Der Wald als eher offener Raum könnte daher für Kind A als Risikofaktor angesehen werden, wenn entsprechende Strukturierung durch die Kindergärtnerin fehlt. Andererseits können offenere Situationen als natürlicheres Übungsfeld gelten, um Kompromisse auszuhandeln und Konflikte zu lösen (vgl. Kapitel 2.4.2). Für Kind A hat sich diese Theorie im Hinblick auf personenbezogene Faktoren im Grundsatz als nicht zutreffend erwiesen. Aufgrund seiner ADHS-Problematik agiert Kind A impulsiv, wenn ihm jemand auf entsprechende Art zu nahe kommt. Ob sich der offene Raum des Waldes für die Entwicklung der Sozialen Schulfähigkeit von Kind A vorwiegend positiv oder negativ ausgewirkt hat, bleibt eine offene Frage. Es scheint für seine Entwicklung insbesondere wichtig zu sein, dass eine äussere Strukturierung durch die Bezugsperson gegeben wird. Wie bereits erwähnt ist die emotionale Schulfähigkeit von A in mittleren Werten eingeschätzt worden. Aufgrund der Umgebung Wald und möglichen Aktivitäten darin gehen die Autorinnen davon aus, dass A sich sehr wohl fühlte und in hohem Masse darin profitieren konnte, Situationen angstfrei anzugehen und Zuversicht in eigene Lernmöglichkeiten (Items aus „Emotionale Schulfähigkeit“) zu entwickeln. Bei Kindern mit ADHS ist dieser Kompetenzbereich oft vermindert (vgl. Kapitel 4.1.5). Es wird demnach davon ausgegangen, dass eine dem Kind angepasste Förderung im Waldkindergarten dazu beigetragen hat, dass diese Bereiche bei A nun in mittlerem Masse und nicht, wie erwartet werden könnte, deutlich unter der Norm eingeschätzt werden.

Finger- und Handgeschicklichkeit

Der Bereich Finger- und Handgeschicklichkeit wird in der Studie von Häfner allgemein als eine eher verminderte Kompetenz bei Waldkindern herausgearbeitet. Aus den Einschätzungen zu Kind A wird deutlich, dass diese Kompetenz klar als Schwäche angesehen wird. Sowohl die Mutter als auch die Lehrperson nennen die fehlende Förderung im Waldkindergarten als einen Grund dafür. Lehrperson A gibt jedoch zu bedenken, dass A schon länger diese Schwierigkeiten habe und auf spezielle Förderung in diesem Bereich angewiesen sei. Demnach könne nicht beurteilt werden, ob diese Schwierigkeiten von der speziellen Form des Kindergartens herrührten oder hauptsächlich auf personenbezogene Faktoren zurückzuführen seien. Wie genau und mit welcher Häufigkeit bei Kind A feinmotorische Tätigkeiten im Wald gefördert wurden bleibt unklar. Die Autorinnen teilen jedoch die von der Mutter und Lehrperson geäusserte Ansicht, dass fehlende Übung, vor allem für ein Kind, welches diese Schwierigkeiten bereits mit sich bringt, eine zentrale Begründung für die tiefen Einschätzungswerte sein kann.

Förderliche und hemmende Bedingungen für Kind A im Waldkindergarten

Insgesamt kann im Gesamtbild der aktuellen Fähigkeiten von Kind A als Schulkind auf förderliche bzw. hemmende Faktoren aus der Waldkindergartenzeit zurückgeblickt werden. Mutter A gibt an, dass sie den Waldkindergarten für ihr Kind gewählt hätten, da dieser im Besonderen auf die speziellen Bedürfnisse ihres Kindes ausgerichtet sei. Diese Aussage bekommt für die Autorinnen insofern eine besondere Dimension, als dass sie selber der Ansicht sind, spezielle Kinder bräuchten eine spezielle Pädagogik und ein auf sie abgestimmtes Umfeld, um sich im positiven Sinne entwickeln zu können. Die Überzeugung der Eltern, dass A im Waldkindergarten am richtigen Ort sei, hat sich bestimmt in hohem Masse auf das Wohlbefinden des Kindes ausgewirkt. In der Regel kennen Eltern die Bedürfnisse ihres Kindes am besten. Bei Mutter A wird dies sehr deutlich, indem sie A sehr differenziert beschreiben kann und sowohl seine Stärken als auch Schwierigkeiten

benennt. Sie gibt an, dass A durchaus und in mehreren Bereichen von den zwei Waldkindergartenjahren profitiert habe. Als förderlich hätte sich erwiesen, dass Inhalte ganzheitlich und nachhaltig vermittelt worden seien und A's Verständnis für Tiere, Pflanzen und Zusammenhänge gewachsen sei. Dass diese Inhalte an den individuellen Interessen von Kind A angeknüpft haben, sehen die Autorinnen als wichtige Basis für allgemeines Lernen. Als weiteren förderlichen Faktor im Waldkindergarten gibt die Mutter an, dass die Kindergärtnerin ganz hinter dieser speziellen Art der Pädagogik gestanden habe und diese entsprechend umgesetzt worden sei. Gemäss dieser Aussage wird vermutet, wie wichtig den Eltern ein angemessener, individueller und auch stärkenorientierter Umgang mit ihrem „speziellen“ Kind ist. Dass dem stark ausgeprägten Bewegungsdrang von A im Waldkindergarten Rechnung getragen werden konnte, war für ihn vermutlich immens wichtig. Dieses Bedürfnis wird auch von der Mutter eindrücklich beschrieben, wobei sie in Bezug auf den Schulübertritt darauf hinweist, dass zwei Jahre im Wald auch genug gewesen seien, A sich auf die Schule gefreut habe und mit diesem Wechsel vom Aussen- zum Innenraum die Bedeutung des Entwicklungsschrittes im positiven Sinne hervorgehoben wurde. Es bleibt nur anzunehmen und zu spekulieren, wie es A in einem Regelkindergarten ergangen wäre. Die zum Schluss des Interviews erwähnte Erfahrung der Mutter - selber eine Lehrerin - dass für die Entwicklung und das Wohlbefinden eines Kindes weniger die Art der Schule, sondern viel mehr die Art der Lehrperson beitrage, scheint den Autorinnen an dieser Stelle noch erwähnenswert. Es wird darauf hingedeutet, dass wohl der Wald als Ort Kind A zugute gekommen ist, jedoch vor allem die Haltung einer Lehrperson Auswirkungen auf das Kind zeigen kann. Aus der Auseinandersetzung mit der Thematik Waldpädagogik nehmen die Autorinnen an, dass Waldkindergärtnerinnen auch immer eine bestimmte Haltung zum Kind vertreten, die diese auf Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit und auf die Bedürfnisse des Kindes ausgerichtete Pädagogik zum Ausdruck bringt. Dabei nicht ausschliessen möchten die Autorinnen, dass auch viele RegelkindergärtnerInnen eine solche Haltung leben.

7.2 Kind B

Abb. 13: Kind B

Kind B ist sechseinhalb Jahre alt und besucht die erste Klasse. Davor war er zwei Jahre im öffentlichen Waldkindergarten. Er spielt gerne mit Bauklötzen, Lego, Sonos oder auch mal am Computer. B ist ein aufgeweckter Junge, der an Vielem interessiert ist. Seine kognitiven Fähigkeiten sind stark ausgeprägt, was sich darin zeigt, dass er im Bereich der Sachkompetenz seinen KlassenkameradInnen weit voraus ist. Seine emotionale und motorische Entwicklung verläuft verzögert. B hat eine kleine Schwester, die den Regelkindergarten besucht. Die Mutter ist ausgebildete Lehrerin.

Im Anhang auf Seite 56 ist zu Kind B ergänzend eine Einschätzung nach ICF abgelegt.

7.2.1 Zusammenfassung der Interviews

Interview mit Kind B

Nach kurzer Angewöhnungszeit lässt sich Kind B auf die Interviewerinnen ein und beginnt munter zu erzählen. Im Waldkindergarten erfahre man viel über die Natur und das könne er in der Schule manchmal brauchen. Sehr toll am Waldkindergarten findet er, dass es auch im Wald Spielsachen gehabt habe, so zum Beispiel ein Ballonkorb, der an Seilen befestigt in den Bäumen hing. Da habe man hochklettern können und das habe ihm gefallen. Seiner Lieblingsbeschäftigung, nämlich dem Fragen-beantworten, sei er auch gerne im Waldkindergarten nachgegangen. Schwierig sei nur gewesen, wenn er gewisse Fragen nicht habe beantworten können. Die Erinnerung an den Kindergarten fällt B daher nicht leicht, da diese Zeit jetzt in der Schule nicht mehr wichtig sei. Der grosse Unterschied zwischen Waldkindergarten und Schule liege darin, dass es in der Schule keine Bäume habe und dass „man im Kindergarten mehr spielt wie lernt und in der Schule mehr lernt wie spielt“.

B ist nun sechseinhalb Jahre alt und besucht die Schule. Den ersten Schultag habe er gut gefunden. Am liebsten spiele und arbeite er in der Schule am Computer. Nicht so toll finde er jeweils im Turnen ein bestimmtes Fangis-Spiel, vor allem wenn er nicht der Hauptdrache (Fänger) sein könne. Sonst gefalle ihm alles in der Schule. Wichtig ist für B, dass er die fehlenden Buchstaben noch lernen könne und wisse, „wie man mit Sachen schnell vorwärts kommen kann“.

Interview mit Mutter B

Die Mutter beschreibt B als ein „kompliziertes“ Kind. Besonders auffällig an ihm sei die grosse Diskrepanz von ca. vier Entwicklungsjahren zwischen seinen kognitiven Fähigkeiten und den Fertigkeiten im motorischen und emotionalen Bereich. Kognitiv sei B seinen KlassenkameradInnen weit voraus, zugleich zeige er eher kleinkindliches Verhalten. Dieses Spannungsfeld sei manchmal nicht so leicht auszuhalten. Sonst aber sei B ein aufgeweckter Junge, der sich für Vieles interessiere.

Die Gründe für die Wahl des Waldkindergartens seien mehrschichtig. Zum einen habe B bereits in der Spielgruppe den Wald bevorzugt. In der Waldspielgruppe sei er aufgeblüht und aus sich herausgekommen, wobei er in die Drinnenspielgruppe gar nicht gewollt und sich da nur gelangweilt hätte. Die Mutter gibt an, dass es für Kinder wichtig sei einen Kindergarten zu finden, der den Bedürfnissen der Kinder angepasst sei. Ein weiterer Grund für die Wahl sei gewesen, dass B damit einen besseren Ausgleich von Aktivitäten zu Hause habe, da dort mehrheitlich drinnen gespielt werde. Die Mutter, selber ausgebildete Lehrerin, interessiere sich zudem für verschiedene Ansätze aus der Reformpädagogik und sei der Meinung, dass diese besser im Wald umgesetzt werden könnten. Die jüngere Schwester von B besuche jedoch einen Regelkindergarten, da diese lieber drinnen sei.

Insgesamt habe B in den zwei Jahren Waldkindergarten viele Fortschritte gemacht, vor allem im praktischen Bereich. Er sei immer gerne draussen gewesen. Am Anfang habe B länger gebraucht, um seinen Platz in der Gruppe zu finden. Grund dafür könnten seine emotionalen Schwierigkeiten gewesen sein, da er nicht genau wisse wie umzugehen mit bestimmten Situationen oder sie wie auf andere Kinder zu reagieren sei. Der Umstieg vom sehr selbstbewussten und behüteten Kind zu Hause auf die Kindergartengruppe, in der er sich erst habe zurechtfinden müssen, sei schwierig gewesen. Das Sich-austoben-können, mehr bewegte Gruppenspiele und weniger äussere Strukturierung sei B zugute gekommen. Ausserdem seien die Bezugspersonen im Wald alle sehr kompetent und überzeugt von ihrer Pädagogik gewesen und hätten B in seinem Entwicklungsstand sehr differenziert wahrgenommen. B habe alle Bezugspersonen gemocht und sei gerne hingegangen. Die Ämtli im Wald hätten höhere Bedeutsamkeit als im Regelkindergarten, was B Verantwortungsbewusstsein und Selbständigkeit gelehrt habe. Als besonders hilfreich im Wald beschreibt Mutter B, dass es drei Bezugspersonen gegeben habe und dadurch viel individueller auf Schwierigkeiten eingegangen wurde. Gerade für ein Kind wie B, das nicht ganz einfach sei, natürlich „traumhafte Bedingungen“. Weniger förderlich im Hinblick auf den Schulübertritt sei für B gewesen, dass strenger geführte Gruppensituationen und Kreisspiele nicht so oft geübt worden seien. Zudem habe B Übung in feinmotorischen Tätigkeiten gefehlt, wobei anzumerken sei, dass diese Angebote zwar gemacht, jedoch von B nicht freiwillig genutzt worden seien.

Auf die Schule habe sich B sehr gefreut. Bereits vor Schuleintritt habe er rechnen können und gewusst, dass Buchstaben und Laute zusammengehörten. Vor allem im Rechnen sei er anfangs unterfordert gewesen und habe sich darüber beklagt, dass, wie das am Anfang der Schule halt üblich sei, zu viel angemalt worden sei. Ansonsten gefalle es B gut in der Schule. Dass die Schule nun drinnen stattfinde, bereite ihm keine Schwierigkeiten. Jedoch nach einem besonderen Schulausflug in den Wald sei er richtig glücklich nach Hause gekommen. Wenn ihn eine Aufgabe nicht langweile, könne B mittlerweile gut still auf seinem Stuhl sitzen. Nach wie vor schwierig sei jedoch, wenn er sich aus unerklärlichen Gründen angegriffen fühle und darauf nicht

angemessen reagieren könne. Abschliessend gibt Mutter B nochmals zu verstehen, dass der Waldkindergarten für B absolut richtig gewesen sei.

Interview mit Lehrperson B

Die Lehrperson beschreibt das Klassenklima allgemein als noch sehr „kleinkindlich“. Viele Kinder seien noch sehr verspielt und die Klasse als solches noch nicht zusammengewachsen. Schwierig sei jeweils, wenn die Klasse aus mehreren, unterschiedlich grossen Gruppen aus verschiedenen Kindergärten bestehe, die sich zuerst zusammenfinden müssten. Der Unterricht sei deshalb noch stark angeleitet. Über die Hälfte der Kinder sei zudem fremdsprachig. Unterstützung erfahre die Lehrperson zwar durch eine Klassenassistentin, DaZ und eine Schulische Heilpädagogin, trotzdem sei es nicht leicht, auf alle sehr unterschiedlichen Bedürfnisse entsprechend einzugehen.

Kind B zeige im Unterricht sehr gute kognitive Leistungen. Im Rechnen sei er seinen MitschülerInnen weit voraus. Auch seine sprachlichen Fähigkeiten seien stark, so könne er bereits schon gut Lesen und Schreiben und ausserordentlich gut Geschichten nacherzählen. Wenn B an einer Sache interessiert sei, zeige er viel Ausdauer. Still sitzen für längere Zeit gelinge ihm jedoch noch nicht. Insgesamt zeige B noch sehr kleinkindliches Verhalten. Anfangs hätte er oft Ängste signalisiert, indem er bereits im Voraus zu erklären versucht habe, warum er eine Sache (vor allem im Turnen) nicht könne. Vor allem bei der Lehrperson suche B viel Bestätigung. B sei eher ein Einzelgänger, der wenig direkten Bezug zu seinen MitschülerInnen pflege. Er zeige wenig Empathiefähigkeit und könne bei Gruppenarbeiten kaum auf andere eingehen. Die fein- und grobmotorischen Fertigkeiten seien bei B beeinträchtigt und hemmen bei gewissen Tätigkeiten auch seine Motivation. Dies zeige sich vor allem in seinem Schriftbild und beim Zeichnen.

In Bezug auf den Waldkindergarten sieht die Lehrperson wenig Einfluss auf den Schuleintritt bei B. Geholfen hätte ihm vielleicht die kleinere Gruppe im Wald, wo er intensivere Betreuung bekommen habe. Andererseits hätte er vermutlich in einer grösseren Gruppe die zukünftige Situation im Schulbetrieb eher kennenlernen und einüben können. Aber sonst gäbe es wahrscheinlich keine relevanten Faktoren, die für die Einschulung mitspielten.

7.2.2 Darstellung der zentralen Aspekte nach Kategorien

Wie bei Kind A werden nun basierend auf allen aus den Interviews gesammelten Daten Hauptkategorien gebildet, wobei zentrale Aussagen in Bezug auf die Forschungsfrage hervorgehoben werden. Zu den jeweiligen Kategorien erfolgen stichwortartige Aufzählungen der relevanten Aussagen aus den Interviews. Für die Darstellung an dieser Stelle werden die gesammelten Aussagen aus dem jeweiligen Kategoriensystem (vgl. Anhang S. 63-67) nochmals reduziert. Hinter jede Aussage wird in Klammer jeweils vermerkt, von welcher Person die Information kommt. Dafür gilt: KB (Kind B), MB (Mutter B) und LPB (Lehrperson B). Unter Berücksichtigung der hier aufgeführten Daten wird dann die Interpretation der Ergebnisse erfolgen.

Personbezogene Faktoren

- freiheitsliebend (MB)
- an Vielem interessiert (MB)
- kognitiv stark (MB / LPB)

- emotionale Entwicklung verzögert (MB / LPB)
- motorische Entwicklung verzögert (MB / LPB)

Gründe für die Wahl des Waldkindergartens

- Kind hat Drinnenspielgruppe gemieden, war viel lieber draussen (MB)
- Im Wald aufgeblüht, aus sich herausgegangen, viel aktiver (MB)
- Waldkindergarten mehr auf Bedürfnis von Kind B ausgerichtet (MB)
- Ausgleich vom Leben zu Hause, dort mehr drinnen (MB)
- Reformpädagogischer Ansatz, „ideologischer Hintergrund“ (MB)

Bedingungen im Waldkindergarten

förderlich

- man erfährt mehr über die Natur (KB)
- intensivere Betreuung durch kleinere Gruppe pro Bezugsperson (MB / LPB)
- Kind war gerne draussen (MB)
- mehr bewegte Gruppenspiele, Aktivitäten besser auf Kind B zugeschnitten (MB)
- positive Entwicklung von Kind B in praktisch allen Bereichen (MB)
- Ämtli bedeutsam im Wald ⇒ Verantwortungsbewusstsein gestärkt (MB)
- Kindergärtnerin kompetent, überzeugt von dieser Pädagogik, hat Kind differenziert wahrgenommen (MB)

hemmend

- In grösserer Gruppe wäre „realere“ Situation wie im Schulbetrieb eher geübt worden (LPB)
- Sich-einfinden in die Gruppe hat bei B lange gedauert (MB)

Vorbereitung auf den Schulübertritt

förderlich

- Kind hat sich auf Schule gefreut (MB)
- Verantwortung übernehmen, Selbständigkeit wurde stark gefördert ⇒ Vorteil für Hausaufgaben (MB)
- Hat sich ein Stück weit genug ausgetobt in den zwei Jahren im Wald (MB)
- +/- konnte bereits rechnen und lesen (MB)

hemmend

- wenig Förderung der Feinmotorik (MB)
- Gruppensituationen, Gruppenregeln im Kreis wurden wenig gefördert (MB)

Lernstand des Kindes

Stärken

- gute Sachkompetenz (MB / LPB)
- Sprache sehr gut, Leseverständnis gut, Wortschatz gross (LPB)

- Mathematische Fähigkeiten überdurchschnittlich (MB / LPB)
- Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit gut, wenn Interesse vorhanden (MB / LPB)

Schwächen

- Fein- und Grobmotorik beeinträchtigt (LPB)
- Fähigkeit zur Konzentration interessenabhängig, lustbetont (LPB)
- Gruppenfähigkeit (LPB)
- Frustrationstoleranz tief (LPB)

7.2.3 Auswertung Fragebogen

In folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse aus den Fragebogen dargestellt. Die abgebildeten Werte beziehen sich auf die Mittelwerte der Einschätzungen gewisser Kompetenzen des Kindes von Mutter B und Lehrperson B. Eine Detailauswertung aller einzelnen Items ist im Anhang auf den Seiten 57-61 abgelegt.

7.2.3.1 Ergebnisse im Vergleich zur Studie von Häfner (2002)

Abb. 14: Vergleich Kind B zur Studie von Häfner (2002)

Deutlich höhere Werte als die Vergleichsgruppe aus der Studie von Häfner zeigt Kind B im Bereich „Mitarbeit im Unterricht“. Lehrperson B sowie Mutter B haben bei fast allen Items zu diesem Bereich die maximale Bewertung angegeben. In den anderen drei Bereichen haben sich bei Kind B jeweils tiefere Einschätzungen als bei der Vergleichsgruppe ergeben. Der Bereich „Motivation-Ausdauer-Konzentration“ liegt bei einem ähnlichen Wert wie der von Häfner. Auffallend ist dabei, dass die Fähigkeit Still-sitzen von der Mutter einiges höher eingeschätzt wird als von der Lehrperson (vgl. Ergebnistabelle im Anhang S. 57). Zu Hause gelingt es dem Kind demnach deutlich besser still zu sitzen. Die Auswertung zeigt signifikante Unterschiede in den

beiden Einschätzungsbereichen „Sozialverhalten“ und „Finger- und Handgeschicklichkeit“. Das Sozialverhalten wird bei Kind B von der Mutter sowie der Lehrperson unterdurchschnittlich bewertet. Auch im Bereich der Finger- und Handgeschicklichkeit zeigt Kind B im Vergleich zu Häfners Waldkindern noch deutlich tiefere Werte.

7.2.3.2 Ergebnisse zur Schulfähigkeit nach Ruf und Arthen (2012)

Abb. 15: Ergebnisse zur Schulfähigkeit: Kind B

Das Diagramm zeigt, dass die kognitive Schulfähigkeit von Kind B stark ausgeprägt, bzw. überdurchschnittlich hoch bewertet wird. Das Kind kann sich ausserordentlich gut längere Zeit mit einem Lerngegenstand beschäftigen, zeigt viel Interesse und Lernbereitschaft und erkennt Zusammenhänge mühelos. Gerade genügend, wenn in etwa vom Schulnotensystem ausgegangen wird, zeigt sich die emotionale Schulfähigkeit. Die Einschätzungen der Lehrperson fallen darin meist etwas höher aus als diejenigen der Mutter. Im Bereich der Motorischen Schulfähigkeit kommt insbesondere die Beeinträchtigung der Finger- und Handgeschicklichkeit, bzw. der Feinmotorik zum Ausdruck. Diese ergibt insgesamt einen unterdurchschnittlichen Wert. In der Auswertung der Sozialen Schulfähigkeiten zeigen sich Schwierigkeiten bei Kind B. Insbesondere der Umgang mit Konflikten (vgl. Anhang S. 60) scheint B Mühe zu bereiten. Wie die unterschiedlichen Bewertungen von Lehrperson B und Mutter B andeuten, könne sich Kind B zu Hause deutlich besser an Regeln halten zu als in der Schule. Die Detailauswertung der Schulfähigkeit ist im Anhang auf den Seiten 60-62 abgelegt.

7.2.4 Interpretation

Für die Interpretation der Ergebnisse wird wiederum, wie bei Kind A, auf die verschiedenen Schulfähigkeitskriterien und Bedingungen im Waldkindergarten eingegangen. Aussagen aus den Befragungen, Ansichten der Autorinnen selbst sowie der theoretische Hintergrund sollen dafür wegleitend sein. Bei Kind B bleibt zu erwähnen, dass keine Diagnose AD(H)S vorliegt und somit die Theorie aus Kapitel 4 keinen direkten Bezug zur Interpretation des Falles herstellt. Da Kind B jedoch einige vergleichbare Verhaltensweisen, bei-

spielsweise im sozialen und motorischen Bereich, zeigt, können einige Faktoren aus Kapitel 4.1.5 Bedeutung erlangen.

Kognitive Schulfähigkeit

Im Bereich der kognitiven Schulfähigkeit zeigt Kind B ausserordentlich hohe Kompetenzen. Der aus der Studie von Häfner (2002) hergeleitete Bereich „Mitarbeit im Unterricht“ sowie die Kognitive Schulfähigkeit nach Ruf und Arthen (2012) werden von der Mutter und der Lehrperson als deutlich überdurchschnittlich eingeschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass Kind B bereits vor Eintritt in den Kindergarten bzw. vor Beginn der „öffentlichen“ Förderung durch eine Institution besondere Stärken in diesem Bereich zeigte. Daraus liess sich schliessen, dass vor allem personbezogene Faktoren bei B für diese besonderen Kompetenzen ausschlaggebend sind. Wie die Mutter jedoch erwähnt, sei B im Unterschied zur Drinnenspielgruppe erst im Wald richtig aufgeblüht und habe sich da aktiv am Geschehen beteiligen können. Ob das am drinnen oder draussen sein gelegen hat, kann nicht beantwortet werden. Für die Interpretation der ausserordentlichen Lernbereitschaft, des grossen Sachwissens und der ausgeprägten Fähigkeit Zusammenhänge zu erkennen können dennoch einige Rückschlüsse auf die Förderung im Waldkindergarten gezogen werden. Mitgewirkt im Aufbau besonderer Fähigkeiten und Kenntnisse hat nach Ansicht der Autorinnen bestimmt der Faktor, dass sich B im Waldkindergarten überhaupt auf Lernen eingelassen hat, was zuvor in der Drinnenspielgruppe offensichtlich nicht der Fall war. Die Bedingungen im Wald haben scheinbar dazu geführt, dass B sich wohler gefühlt hat, aus sich herausgehen konnte und Freundschaften schloss. Diese Erfahrungen bezeichnen die Autorinnen als zentral für eine Basis zu weiteren Lernprozessen. Im Waldkindergarten konnte das Interesse von B geweckt werden, er erlebte einen direkten Bezug zu Wetter, Tier- und Pflanzenwelt und seine Wahrnehmung wurde in besonderem Masse unter Miteinbezug aller Sinne (vgl. Kapitel 2.4) geschult. Wie Kind B im Interview selber aussagt, habe er im Waldkindergarten viel über Pflanzen und Tiere gelernt und dies könne er manchmal in der Schule brauchen. Natürlich bleibt an dieser Stelle unklar, ob und wie Kind B seinen von der Mutter als widerwillig beschriebenen Weg in einem Drinnen- bzw. Regelkindergarten gemeistert hätte. Es kann aber angenommen werden, dass B gerne im Wald war und die Aktivitäten dort seinen Bedürfnissen und Interessen entsprachen. Mutter B erwähnt zudem, dass ihr Kind sehr freiheitsliebend sei und gerne draussen spiele. Diese Eigenschaften und Vorlieben dürften zudem dazu beigetragen haben, dass sich B durch ein spezifisches Eingehen auf seine Bedürfnisse mit der Wahl des Waldkindertens entsprechend positiv erleben und entwickeln konnte.

Emotionale und Soziale Schulfähigkeit

In deutlicher Diskrepanz zu seinen kognitiven Fähigkeiten wird von der Mutter und der Lehrperson bei Kind B die emotionale und soziale Entwicklung beschrieben. Vergleiche sowohl mit den Einschätzungen der Waldkinder aus der Studie von Häfner als auch mit dem Durchschnittskind in seiner Klasse zeigen bei Kind B deutlich tiefere Werte. Der sozialen Entwicklung soll jedoch im Waldkindergarten besondere Rechnung getragen werden (vgl. Kapitel 2.4.3). Besonders tief eingeschätzt wurde bei B die Fähigkeit Konflikte friedlich zu lösen. Aus der Auswertung zur emotionalen Schulfähigkeit geht hervor, dass B grosse Mühe hat, Enttäuschungen ertragen zu können. Wie die Mutter im Interview mehrfach erwähnt, sei die gesamte emotionale Entwicklung bei Kind B verzögert. Insofern konnte demnach die Förderung im Waldkindergarten daher einen wesentlichen Beitrag an die Selbstkompetenz von B leisten, indem durch einen höheren Betreuungsschlüs-

sel ein individuelleres und näheres Eingehen auf seine Bedürfnisse generiert wurde. Die beiden Items „neue Situationen angstfrei angehen“ und „Zuversicht in eigene Lernmöglichkeiten“ wurden im Fragebogen von der Mutter und der Lehrperson als klar genügend eingeschätzt. Die Mutter gibt an, dass sowohl die engere Betreuung als auch die Tatsache, dass B alle Betreuungspersonen im Wald gerne gemocht habe, zu einer positiven Entwicklung beigetragen hätten. Auch die Lehrperson beschreibt zwar einerseits die intensivere Betreuung als Vorteil, andererseits hätten aber Übungsmöglichkeiten in der Grossgruppe wie sie eine Schulklasse darstellt bei B gefehlt. In Kapitel 4.1.5 wird ausgeführt, dass zeitnahe Rückmeldungen, ein persönliches Ansprechen und die Stärkung des Selbstvertrauens wichtige Faktoren im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten seien. Die Autorinnen gehen demnach und aus eigener Erfahrung heraus davon aus, dass die Bedingungen im Waldkindergarten im Hinblick auf mehrere Bezugspersonen für Kind B sich als förderlich erwiesen. Dennoch konnten selbst diese im Vergleich zum Regelkindergarten angepassten Bedingungen gewisse, auch personbezogene Faktoren bei B kein vollständiges Aufholen seiner Entwicklungsauffälligkeiten im emotionalen und sozialen Bereich erzeugen.

Finger- und Handgeschicklichkeit

Die Einschätzungswerte aus den Fragebogen zeigen, dass Kind B Schwierigkeiten im Bereich der Finger- und Handgeschicklichkeit aufweist. Wie bereits aus der Studie von Häfner (2002) in Kapitel 2.6 beschrieben, werden feinmotorische Fähigkeiten bei Waldkindergartenkindern allgemein als defizitär eingeschätzt. Kind B zeigt im Vergleich zu dieser Studie deutlich tiefere Werte. Wie die Mutter angibt, sei einerseits B's Entwicklung in diesem Bereich stark verzögert und andererseits wäre es im Waldkindergarten auch nicht zu entsprechender Förderung gekommen, da B nicht auf freiwillige Angebote dazu eingegangen sei. Aus dieser Perspektive bleibt nun die Frage offen, ob B bessere Einschätzungen zeigen würde, wenn er ein entsprechendes Förderangebot erhalten hätte. Die deutliche Diskrepanz zur Vergleichsgruppe von Häfner lässt jedoch erahnen, dass sich auch durch gezieltere Förderung während der Kindergartenzeit bei B nun deutlich höhere Werte ergeben würden.

Förderliche und hemmende Bedingungen für Kind B im Waldkindergarten

Im Gesamtbild betrachtet wird davon ausgegangen, dass sich die Bedingungen im Waldkindergarten vorwiegend förderlich auf die Entwicklung von Kind B ausgewirkt haben. Die Mutter gibt an, dass die Rahmenbedingungen für ein Kind wie B „einfach traumhaft“ gewesen seien. Dabei spielte die Präsenz von gleichzeitig drei Bezugspersonen, die alle als kompetent beschrieben werden, eine grosse Rolle. B habe alle Personen gemocht, was sicher auch dazu beigetragen hat, dass er gerne hinging. Nach Ansicht der Mutter seien auch die Aktivitäten im Wald, wie z.B. mehr bewegte Gruppenspiele, auf die Bedürfnisse von B abgestimmt gewesen. B sei immer gerne draussen gewesen. Dieses Entgegenkommen bzw. diese Anpassung des Umfeldes an das Kind mit der Wahl des Waldkindergartens erscheint den Autorinnen eine wichtige Bedingung für die Entwicklung. Natürlich sollen spätestens mit Eintritt in den Kindergarten auch gewisse Anpassungsleistungen an das öffentliche Leben gelernt werden, doch für ein Kind wie B mit speziellen Bedürfnissen hat sich diese angepasste Form des Kindergartens scheinbar bewährt. Als eher ungünstige Bedingung in Bezug auf den Schuleintritt beschreibt die Mutter eher ungenügende Förderung der Feinmotorik und fehlende Übung für geführte Gruppensituationen (z.B. im Kreis). Nach Ansicht der Autorinnen lernt ein Kind mit der Zeit, sich in bestimmten Situationen angepasst zu verhalten. Es wäre möglich, dass B diese beschriebene

Kreissituation, wenn bereits aus dem Regelkindergarten bekannt, allenfalls im Schulunterricht am Anfang besser bewältigen hätte können. Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass bestimmt auch im Waldkindergarten Gruppenregeln aufgestellt wurden und die Situation nach einem Übertritt sowieso immer neu bewertet und erlernt werden muss, da unter Umständen von einer anderen Lehrperson oder Klassenzusammensetzung anderes Verhalten erwünscht oder erforderlich wird.

Kind A spielt gerne draussen und ist viel in Bewegung. Zwei Jahre Waldkindergarten sind diesem Bedürfnis entgegengekommen. Die Eltern haben auch deshalb und aus Gründen einer speziellen Form der Pädagogik den Waldkindergarten für A gewählt. Besondere Fortschritte habe A während dieser Zeit in seinen Sach- und Sozialkompetenzen machen können. Eine aktuelle Einschätzung von der Mutter und der Lehrperson zeigt, dass A besondere Stärken in seiner kognitiven Schulfähigkeit hat. Zu Kriterien der emotionalen Schulfähigkeit bewegt sich A im Durchschnittsbereich. Soziale Fähigkeiten und Feinmotorik sind deutlich beeinträchtigt.

Kind B zeigt ähnliche Einschätzungswerte wie Kind A. Bei der kognitiven Schulfähigkeit werden hoch überdurchschnittliche Werte deutlich. Die emotionalen Kompetenzen liegen bei B im Mittelwert. Als beeinträchtigt zeigt sich auch bei diesem Kind die soziale Schulfähigkeit sowie die feinmotorischen Fähigkeiten. Die Mutter gibt an, die Bedingungen im Waldkindergarten seien optimal auf die Bedürfnisse ihres Kindes zugeschnitten gewesen. Er habe somit in hohem Masse profitieren können.

Insgesamt zeigt die Auswertung der beiden Fälle, dass der Waldkindergartenbesuch aufgrund mehrerer Faktoren zur positiven Entwicklung dieser Kinder mit speziellen Bedürfnissen beigetragen hat. Beeinträchtigungen von sozialen und motorischen Fertigkeiten konnten jedoch nicht vollständig kompensiert werden.

8 Erkenntnisse

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus Fall A und Fall B miteinander verglichen. Gemeinsamkeiten der beiden Fälle werden dabei herausgehoben, da sie als zumindest etwas repräsentativer gelten als Einfachnennungen. In einem darauf folgenden Unterkapitel werden drei weitere Erkenntnisse aus der Untersuchung festgehalten, die mit der eigentlichen Forschungsfrage nicht in direktem Bezug stehen, aber im Verlaufe des Forschungsprozesses aufgefallen sind. Danach erfolgt die Beantwortung der Forschungsfrage und die Überprüfung der Hypothesen. Abschliessend zu diesem Kapitel wird auf die Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse eingegangen.

8.1 Erkenntnisse aus Fall A und Fall B

Sowohl aus Fall A als auch aus Fall B ergeben sich wichtige Erkenntnisse in Bezug auf den Schulübertritt des jeweiligen Kindes nach Besuch eines Waldkindergartens. Diese Erkenntnisse, festgehalten im vorangegangenen Kapitel, sind jedoch als sehr spezifisch und auf den jeweiligen Fall bezogen zu erachten. In diesem Kapitel erfolgt ein Vergleich, wobei im Näheren darauf eingegangen wird, welche Gemeinsamkeiten die Erfahrungen der beteiligten Personen bei Fall A und Fall B aufweisen. Beruhend auf den gemeinsamen Erkenntnissen aus zwei Fällen kann noch nicht auf ein allgemeines Zutreffen auf eine gesamte Menschengruppe geschlossen werden. Dennoch werden zumindest Hinweise auf mögliche positive oder negative Auswirkungen auf den Schuleintritt für ein Kind mit emotionalen, sozialen und motorischen Entwicklungsauffälligkeiten, das einen Waldkindergarten besucht, aufgezeigt. Dies geschieht basierend auf übereinstimmenden Erfahrungen, die zwei unterschiedliche Kinder in einer vergleichbaren Situation gemacht haben.

Gemeinsamkeiten: Kognitive Schulfähigkeit

Beide Kinder aus der Untersuchung zeigen eine überdurchschnittlich hohe Kognitive Schulfähigkeit. Aus der Studie von Häfner (2002) geht hervor, dass diese Einschätzung von einem Kind, das den Waldkindergarten besuchte, zu erwarten wäre. Auffallend dabei ist, dass bei beiden Kindern aus der vorliegenden Untersuchung zum Teil sogar signifikant höhere Werte im Bereich der „Mitarbeit im Unterricht“ angegeben wurden. Die Annahme, dass bei Kindern eine Beeinträchtigung ihrer emotionalen, sozialen und motorischen Entwicklung (vgl. Kapitel 4.1.4 und 4.3) häufig zu Lernschwierigkeiten und Teilleistungsschwächen führt, kann für diese Kinder nicht bestätigt werden. Hohe Lernbereitschaft, Interesse und die Fähigkeit Zusammenhänge zu erkennen zeigen beide Kinder in hohem Masse, was sich folglich als förderlich auf ihre Sachkompetenzen auswirken dürfte. Hinweisend auf diese besonderen Fähigkeiten können einerseits personbezogene Faktoren sein. Andererseits wurde bei beiden Kindern mit der Wahl des Waldkindergartens auf ihre besonderen Bewegungs- und Aktivitätsbedürfnisse und Interessen eingegangen, was sich bestimmt auf ihre Bereitschaft zum Lernen als hilfreich erwies.

Gemeinsamkeiten: Emotionale und Soziale Schulfähigkeit

Beide Kinder werden als impulsiv und mit verringerten Fähigkeiten im Umgang mit Konflikten beschrieben. Gerade für solche Kinder sind klare Strukturen, aber auch entsprechende Rückzugsmöglichkeiten, wie sie ein Kindergartenraum vielleicht nicht immer bieten kann, wichtig. Die Auswertung der Fragebogen zeigt bei beiden Kindern an, dass sich ihre emotionale Schulfähigkeit um den Mittelwert 4 herum bewegt, das Sozial-

verhalten jedoch einiges tiefer eingeschätzt wurde. Auch eine besonders auf soziale Fähigkeiten ausgerichtete Förderung, wie sie in der Waldpädagogik beschrieben wird, kann demnach ein Defizit in dem Bereich nicht „korrigieren“. Dass ein Waldkind über ein höheres Mass an sozialen Kompetenzen verfüge (vgl. Kapitel 2.6), stimmt also nicht für jedes Kind. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass das besondere Setting im Wald mit viel Bewegungsfreiheit und doch Möglichkeiten zum Kontakt mit anderen, die emotionale und soziale Entwicklung beider Kinder gefördert hat.

Gemeinsamkeiten: Finger- und Handgeschicklichkeit

Beide befragten Mütter sowie eine befragte Lehrperson geben an, dass das jeweilige Kind im Waldkindergarten ungenügende Förderung der Feinmotorik erlebt habe. Bei beiden Kindern zeigen sich in diesem Bereich auch deutlich tiefere Einschätzungswerte als bei der Vergleichsgruppe von Häfner und im eigenen Klassenvergleich. Vermutlich, so die Ansicht der Autorinnen, hätten mehr entsprechende Angebote, die Finger- und Handgeschicklichkeit fördern, beiden Kindern geholfen. Dies bleibt aber eine Hypothese, die unter anderem auf dem Nichtwissen, welche Angebote genau in den entsprechenden Waldkindergärten bestanden, beruht.

Gemeinsamkeiten: Förderliche bzw. hemmende Bedingung im Waldkindergarten

Beide Mütter geben an, mit der Entscheidung für den Waldkindergarten zufrieden zu sein. Dies sagt insgesamt aus, dass die Vorteile für beide jeweiligen Kinder überwiegen. Beide Kinder konnten sich im Waldkindergarten in deutlich positiver Hinsicht in mehreren Bereichen weiterentwickeln. Als sehr förderlich für ihr Kind geben beide Mütter die Möglichkeit zu viel Bewegung an. Diesem Bedürfnis wird im Waldkindergarten in einem Ausmass, wie es wohl in keinem Regelkindergarten möglich wäre, Rechnung getragen. Eine andere Gemeinsamkeit findet sich in der Erwähnung beider Mütter, dass entsprechend kompetente und auf die individuellen Bedürfnisse ihres Kindes eingehende Kindergärtnerinnen im Wald gearbeitet hätten. Die Haltung und differenziertes Wahrnehmen und Fördern durch die Lehrperson scheint demnach in Bezug auf Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten ein besonderes Anliegen von Eltern zu sein. Als hemmende Bedingungen mehrfach erwähnt wurden von Müttern und Lehrpersonen die fehlende Übung in feinmotorischen Tätigkeiten und im Wald wenig praktizierten, ruhigen und stark geführten Kreissituationen.

8.2 Weitere Erkenntnisse

Die Untersuchung hat die Autorinnen zu vielschichtigeren Erkenntnissen, Fragen und Überlegungen geführt, als sie mit dem Aufstellen ihrer Forschungsfrage planten. Drei zusätzliche Erfahrungen sollen daher hier aufgeführt werden.

1. Die Bedeutung der Lehrperson

Aus den Interviews mit den Müttern geht augenscheinlich hervor, wie wichtig die Kompetenz der Lehrperson für die Entwicklung eines Kindes ist. Beide Kinder sind im Waldkindergarten auf Lehrpersonen getroffen, die offenbar sehr gut auf ihre jeweiligen, auch etwas speziellen Bedürfnisse eingehen konnten und eine ganzheitlich ausgerichtete Pädagogik vertreten haben. Dies wird von den Müttern wertgeschätzt. Auch die von einem Kind stammende Beschreibung eines Unterrichtsfaches sagt aus, dass dieses Kind das jeweilige

Fach nur dann gerne besuche, wenn die bevorzugte, weniger „strenge“ Lehrperson unterrichte. Die zentrale Rolle der Lehrperson in Bezug auf eine positiv verlaufende Entwicklung ist zwar für die Autorinnen als solches keine neue Erkenntnis. Die eindrücklichen Beschreibungen aus Elternsicht geben diesem Faktor jedoch nochmal eine andere Dimension. Eine Mutter sagt dazu, dass wenn ihr Kind in einem Regelkindergarten eine Lehrperson mit dem entsprechenden Humor gehabt hätte, die es einfach so hätte nehmen können und das hätte ausleben lassen, dann würde es heute am gleichen Ort stehen.

2. Zusammenarbeit Waldkindergarten und Schule

Bei der Auswertung der Interviews ist aufgefallen, dass beide Lehrpersonen wenig Auskunft über die (möglichen) förderlichen oder hemmenden Bedingungen im Waldkindergarten gegeben haben. Dies könnte zum einen an den (nicht) gestellten Fragen oder zu ungenauem Nachfragen der Interviewerin liegen. Zudem kannten die Lehrpersonen das jeweilige Kind im Kindergarten noch nicht und konnten lediglich Vermutungen und kein gesichertes Wissen in Bezug auf mögliche Auswirkungen äussern. Trotzdem bleibt bei den Autorinnen die Frage hängen, inwiefern Primarlehrpersonen allgemein über die Arbeitsweisen, Inhalte und spezifischen Ziele im Waldkindergarten Bescheid wissen. Oder umgekehrt: Kennen die Waldkindergartenlehrpersonen die spezifischen Erwartungen der übernehmenden Stufe? Ist das überhaupt wichtig? Dies wäre bestimmt ein Vorteil, damit die Lernwege der Kinder nicht ins Wanken geraten (vgl. Kapitel 3.1). Bis heute sind noch viele Waldkindergärten privat organisiert oder nicht nur in räumlicher Hinsicht abgeschieden, woraus geschlossen werden kann, dass eine Zusammenarbeit mit der öffentlichen Primarschule zumindest unter erschwerten Bedingungen stattfindet. Gerade für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten wäre eine intensive Zusammenarbeit der abgebenden und aufnehmenden Stufe jedenfalls wünschenswert.

3. Die Natur als starke Partnerin

Wie bereits in Kapitel 4.4 erläutert, kann die Natur als eine Art Partnerin als helfender Faktor in der Erziehung und Förderung von Kindern mitwirken. Draussen sein, an einem Ort, wo sie gerne sind, hat sich bei beiden Kindern aus der Untersuchung als positiv für Erleben und Lernen herausgestellt. Die genauen Auswirkungen des Faktors Natur auf das Lernverhalten oder die Entwicklung von Kindern zu erforschen wäre durchaus sehr spannend, würde vermutlich aber den Rahmen einer Masterthese sprengen. Dass aber ein gewisser Zauber, oder mehr wissenschaftlich formuliert zur Aktivität anregender Faktor in der Natur liegt, zeigen die Schilderungen einer Mutter, die beschreibt, dass ihr Kind im Gegensatz zu Spielangeboten drinnen erst im Wald habe aus sich heraus gehen und seine Langeweile überwinden können. Auch die Beschreibung des schönsten Momentes in Bezug auf die Kindergartenzeit umfasst in den Schilderungen einer Mutter die Kraft der Natur. Sie erzählt vom Laternenfest, wo sie ihr Kind sehr in die Gruppe integriert wahrgenommen habe und mit den Elementen, dem Schnee und dem Feuer, dem Eingebettet-sein in die Natur ein „starker Moment“ entstanden sei.

8.3 Beantwortung der Forschungsfragen

Die in Kapitel 5.2.1 festgehaltenen Unterfragen werden an dieser Stelle in einer logisch erscheinenden Reihenfolge beantwortet. Da bereits bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse (siehe Kapitel 7 und 8.1) ausführlich auf die Fragestellungen eingegangen wurde, erfolgt hier eine übersichtlichere Darstellung in

einer stichwortartigen Beantwortung einzelner Fragen. Die Antworten aus den Unterfragen führen dann zur Beantwortung der Forschungsfrage, welche genauer erläutert wird.

1. Wie wirkt sich ein Waldkindergartenbesuch eines Kindes mit entsprechenden Verhaltensauffälligkeiten auf die Bereiche „Motivation-Ausdauer-Konzentration“, „Sozialverhalten“, „Mitarbeit im Unterricht“ und „Finger- und Handgeschicklichkeit“ beim Schuleintritt aus?

„Motivation-Ausdauer-Konzentration“: sehr positiv

„Sozialverhalten“: positiv, jedoch nicht umfänglich kompensierend

„Mitarbeit im Unterricht“: sehr positiv

„Finger- und Handgeschicklichkeit“: eher negativ, nicht kompensierend

2. Inwiefern können Kinder mit hyperaktivem, impulsivem Verhalten im Verhältnis zum „durchschnittlichen Waldkind“ aus der Studie von Häfner vom Waldkindergartenbesuch profitieren?

In Anbetracht der Ergebnisse können die beiden Kinder vor allem im Bereich „Motivation-Ausdauer-Konzentration“ und insbesondere in ihren Kompetenzen zu „Mitarbeit im Unterricht“ profitieren. Im Bereich „Sozialverhalten“ haben beide Kinder Fortschritte erzielt, zeigen aktuell im ersten Schuljahr jedoch noch unterdurchschnittliche Einschätzungen. Auf die Schulung der „Finger- und Handgeschicklichkeit“ wurde gemäss Angaben aus den Interviews im Waldkindergarten weniger Gewicht gelegt. Beide Kinder zeigen deutlich tiefere Werteinschätzungen als die Vergleichsgruppe nach Häfner (2002).

3. Wie wirkt sich ein Waldkindergartenbesuch eines Kindes mit Entwicklungsauffälligkeiten auf die emotionale, soziale, motorische und kognitive Schulfähigkeit aus?

Emotionale Schulfähigkeit: weitgehend positiv, Fortschritte erkennbar

Soziale Schulfähigkeit: positiv, jedoch nicht umfänglich kompensierend

Motorische Schulfähigkeit: teilweise positiv, Feinmotorik: eher negativ

Kognitive Schulfähigkeit: sehr positiv

4. Welche Faktoren sind förderlich bzw. hemmend im Waldkindergarten in Bezug auf den Schuleintritt für die entsprechenden Kinder der Untersuchung?

förderlich

- + viel Bewegung möglich, auch erwünscht
- + ausreichend Bewegung erleichtert späteres Stillsitzen im Schulzimmer
- + Kind ist gerne draussen
- + bestimmte Pädagogik wird vertreten und umgesetzt
- + LP's kompetent, gehen auf individuelle Bedürfnisse ein
- + Kind hat alle Bezugspersonen gemocht
- + Betreuungsschlüssel grösser, individuelleres Eingehen auf schwierige Situationen
- + Sachwissen wird ganzheitlich und nachhaltig vermittelt
- + Verständnis für Pflanzen, Tiere und Zusammenhänge wird aufgebaut
- + Rituale und feste Strukturen
- + besondere Unterstützung im sozialen Lernen
- + Aktivitäten auf Kind zugeschnitten

hemmend

- fehlende Übung feinmotorischer Fertigkeiten
- wenig Übung „schulischer“ Kreis- und Gruppensituationen
- schwierige Gruppenzusammensetzung
- fehlende Strukturierung durch eine LP

<p>?</p>	<p>Inwiefern hat der Besuch eines Waldkindergartens einen Einfluss auf den Schuleintritt bei einem Kind mit Entwicklungsauffälligkeiten im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich?</p>
----------	---

Insbesondere ein Kind mit Entwicklungsauffälligkeiten zeigt ein Bedürfnis nach angepasster Förderung. Die Elternpaare beider Kinder aus der Untersuchung sind speziellen Bedürfnissen ihrer Kinder entgegengekommen, indem sie eine besondere Form des Kindergartens, den Waldkindergarten gewählt haben. Beide Mütter geben in der Befragung an, mit dieser Entscheidung zufrieden zu sein, da sich ihre Kinder hauptsächlich positiv in mehreren Bereichen entwickelt hätten. Die Beantwortung der Unterfragen zeigt an, dass es sich bei diesen Bereichen um die emotionale, soziale und insbesondere die kognitive Schulfähigkeit handelt. Einzig im Bereich der Fein- und Grafomotorik scheint die Form des Waldkindergartens wenig zur Erweiterung der Fähigkeiten beigetragen zu haben. Beide Kinder zeigen jedoch ausserordentliche Lernbereitschaft, was als wichtige Voraussetzung für die weitere Entwicklung in der Schule gilt. Abschliessend kann demnach ausgesagt werden, dass die Form des Waldkindergartens durchaus eine Chance für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten darstellt.

8.4 Überprüfung der Hypothesen

Gemäss Reihenfolge und Nummerierung der Fragen im vorhergehenden Kapitel werden die vor der Untersuchung aufgestellten Hypothesen dazu aufgelistet und überprüft.

Hypothese 1: In den ersten drei Bereichen dürfte ein Waldkindergartenbesuch auch positive Auswirkungen beim Schuleintritt zeigen. Durch verhältnismässig wenig Übung im Wald könnte die Finger- und Handgeschicklichkeit in stärkerem Masse beeinträchtigt sein.

⇒ Diese Hypothese stellt sich als richtig heraus. Die Untersuchung hat bei beiden Kindern diese Ergebnisse gezeigt.

Hypothese 2: Hyperaktive, impulsive Kinder können einerseits mehr vom Besuch eines Waldkindertagens profitieren, da sie grundsätzlich mehr Bewegung brauchen. Bei Schuleintritt wird dieser Vorteil jedoch nicht nutzbar, da andere Strukturen vorherrschen als im Waldkindergarten.

⇒ Die erste Aussage kann unter Miteinbezug der Aussagen aus den Interviews bestätigt werden. Als nicht belegt gilt die Annahme, dass diese Kinder den Vorteil bei Schuleintritt nicht nutzbar machen können. Beide Kinder hatten einen positiven Schulstart, wobei beide Mütter unabhängig voneinander angeben, dass sich die Bewegungsfreiheit und genügendes Austoben im Wald während der Kindergartenzeit nun bei Schuleintritt als hilfreich erwiesen hätten.

Hypothese 3: Durch den Schwerpunkt der Förderung im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich im Waldkindergarten sind diese Bereiche kaum beeinträchtigt. Daraus ergibt sich auch für die kognitive Schulfähigkeit ein Gewinn.

⇒ Diese Hypothese muss folgendermassen revidiert werden: Die emotionalen Fähigkeiten beider Kinder sind leicht, die sozialen etwas mehr beeinträchtigt. Im motorischen Bereich, vor allem Feinmotorik zeigen beide Kinder deutliche Beeinträchtigungen. Trotzdem sind die kognitiven Fähigkeiten beider Kinder stark ausgeprägt. Trotz gewisser Schwerpunkte in der Förderung können nicht alle Kompetenzen kompensiert werden.

Hypothese 4: Als förderlich könnten sich Bewegungsfreiheit, offenere Strukturen und kleinere Gruppen auswirken. Als schwierig könnte sich die Umstellung von der Bewegung im Wald zum Stillsitzen im Schulzimmer erweisen (fehlende Übung).

⇒ Die erste Aussage kann als teilweise richtig angesehen werden. Offenere Strukturen haben sich bei einem Kind als förderlich, beim anderen Kind als nicht hilfreich gezeigt. Die Umstellung vom Wald ins Schulzimmer ist bei beiden Kindern gelungen.

***Hypothese 5 (Forschungsfrage):* Der Besuch eines Waldkindertagens hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen.**

⇒ Diese Hypothese lässt sich nach der Untersuchung untermauern. Als erwähnenswert an dieser Stelle gilt, dass die positiven Auswirkungen klar überwiegen.

8.5 Bedeutung der Ergebnisse

Die aus der Untersuchung abgeleiteten Erkenntnisse sagen aus, dass die Form des Waldkindertagens im Gesamtpaket durchaus als eine Chance für die Entwicklung bestimmter Kinder angesehen werden kann. Insbesondere der Aspekt der Bewegung, aber auch das Draussensein, die ganzheitliche und nachhaltige

Förderung sowie das Ansprechen der Emotionalität durch Erlebnisse in der Natur kommen Kindern mit entsprechend speziellen Bedürfnissen besonders zugute. Es sollte als bedeutsam gelten, speziellen Bedürfnissen mit speziellen Angeboten zu begegnen. Gerade bei Kindergartenkindern, die sich insofern in einer sensiblen Entwicklungsphase befinden, da sie oftmals in dem Alter zum ersten Mal in Kontakt mit der öffentlichen Bildung kommen. In dieser Phase sollte nach Ansicht der Autorinnen mit besonderer Umsicht auf ihre Bedürfnisse eingegangen werden, um ihre weitere Entwicklung im Schulleben mit einem positiven Start zu stärken. Dies hat sich mit dem Besuch eines Waldkindergartens bei den Kindern aus der Untersuchung als besonders bemerkenswert herausgestellt. Insbesondere bei Kindern mit ADHS oder ähnlichen Verhaltensausrägungen bleibt im öffentlichen Schulsystem zu überlegen, inwiefern entsprechend angepasste Verhältnisse geschaffen werden können. Natürlich können und sollen auch nicht alle Kindergärten ab sofort in den Wald verlegt werden. Doch könnte zumindest die Überlegung, inwiefern wir schwierige Kinder an unser bestehendes Schulsystem anpassen, mehr in die Richtung gehen, inwiefern wir unsere Schulformen und die Ausbildung von Lehrpersonen auf die heutigen Kinder abstimmen können. Die Zunahme von Kindergärten, die regelmässig einen Tag im Freien verbringen, scheint ein Anfang dafür zu sein. Denn für alle Kinder in diesem und auch fortschreitenden Alter wirken sich offensichtlich Aufenthalte im Freien auf die physische und psychische Gesundheit positiv aus.

Die Haupteckkenntnis der Untersuchung liegt darin, dass für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich der Besuch eines Waldkindergartens fast ausschliesslich mit Chancen verbunden ist. Die Betonung der Vorteile liegt vor allem bei einer auf Ganzheitlichkeit ausgelegten, stark kindorientierten Pädagogik und dem Eingehen auf ein speziell ausgeprägtes Bewegungsbedürfnis im Wald. Nach durchaus positiver Entwicklung im Waldkindergarten konnte von beiden Kindern der nächste Entwicklungsschritt, der Übertritt in die 1. Klasse, erfolgreich gemeistert werden. Ausserordentlich gute Leistungen in der Sachkompetenz und ausgeprägte Lernbereitschaft zeichnen diese Kinder aus. Im Mittelwert oder darunter befinden sich Kompetenzen im Sozialverhalten und der Finger- und Handgeschicklichkeit.

In der Diskussion darüber, ob oder warum in der Wahrnehmung von Lehrpersonen immer mehr Kinder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, darf ein Blick darauf aus der Perspektive der Kinder nicht fehlen. Diese Studie unterstreicht, dass sich bei speziellen Bedürfnissen von Kindergartenkindern eine entsprechende Anpassung von Umweltfaktoren lohnt.

9 Rückblick und Ausblick

In diesem letzten Kapitel wird ein Rückblick auf den gesamten Forschungsprozess erfolgen. Dabei werden die gewählten Forschungsmethoden zur Gewinnung und Analyse der Daten reflektiert. Aus der vorliegenden Arbeit ergeben sich neue Forschungsfragen, die in einem weiteren Unterkapitel aufgezeigt werden. Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein persönliches Schlusswort.

9.1 Reflexion des Forschungsprozesses

Nach Flick (2004) ist Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis ein wichtiges Merkmal qualitativer Sozialforschung. Demnach folgt eine rückblickende Auseinandersetzung mit den Gütekriterien der qualitativen Forschung, mit dem Prozess der Befragung und mit der gewählten Form der Auswertung.

9.1.1 Reflexion der Gütekriterien

Die Autorinnen haben sich bei Planung ihrer Forschung auf die sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002) gestützt (vgl. Kapitel 6). Anhand dieser Kriterien erfolgt nun an dieser Stelle eine Reflexion.

1. *Verfahrensdokumentation*

Die verwendeten Methoden zur Erhebung, Auswertung und Interpretation werden unter Kapitel 6 ausführlich dokumentiert. Mitunter wird in Unterkapiteln auch begründet, warum spezifische Methoden gewählt werden. Leitende Gedanken dazu werden von den Autorinnen möglichst nachvollziehbar versucht zu beschreiben. Dieses Kriterium dürfte somit als erfüllt bezeichnet werden.

2. *Argumentative Interpretationsabsicherung*

Bei der Interpretation der Ergebnisse wurde auf Argumente der befragten Personen, auf Aussagen aus der Theorie sowie auch auf eigene Ansichten zurückgegriffen. Diese Argumentationen wurden versucht, möglichst schlüssig miteinander in Verbindung zu bringen und in einem Gesamtbild darzustellen. Bei der Absicherung der Interpretationen kann jedoch nie ganz ausgeschlossen werden, ob allenfalls wichtige Bezüge nicht hergestellt werden konnten. Trotzdem scheint auch dieses Kriterium zu grossen Teilen erfüllt zu sein.

3. *Regelgeleitetheit*

Die systematische Bearbeitung des Materials scheint teilweise gelungen. Da durch ein induktives Vorgehen bei der Erstbearbeitung der Interviews eine möglichst auf Offenheit bedachte Form gewählt wurde, mussten während des Prozesses der Kategorienfindung einige ungeplante Zwischenschritte vor- und rückwärts erfolgen. Grundsätzlich wurde aber nach der von Mayring (2010) beschriebenen „zusammenfassenden Inhaltsanalyse“ vorgegangen. Nach Mayring (2002, S. 146) kann an dieser Stelle auch gelten, dass Regelgeleitetheit natürlich nicht heisse, sich „um jeden Preis sklavisch an die Vorgaben zu halten“. Auf vielleicht manchmal wichtigen Umwegen wurde das Datenmaterial aus der Untersuchung darum insgesamt von einer Einheit zur nächsten analysiert und somit regelgeleitet bearbeitet.

4. *Nähe zum Gegenstand*

Insbesondere durch die Befragung der untersuchten Kinder selbst dürfte eine angemessene Nähe zum Gegenstand erreicht worden sein. Da nicht nur aktuelle Erkenntnisse (Schule), sondern auch Prozesse, die bereits vor dem Zeitpunkt der Untersuchung stattgefunden haben (Waldkindergarten), erfragt wurden, konnte eine zeitliche Nähe zu allen Aspekten der Untersuchung nicht gelingen. Erfasst werden konnte jedoch der Untersuchungsgegenstand selbst, nämlich die Erfahrungen bestimmter Personen. Der eigene Schritt ins Feld, z.B. in Form von eigenen Beobachtungen im Waldkindergarten, hätte ergänzend zum Erkenntnisgewinn beitragen können.

5. *Kommunikative Validierung*

Wenn sich die Beforschten in den Analyseergebnissen der Interpretation selber wiederfinden, so Mayring (2002, S. 147), kann das ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein. Die Diskussion der Erkenntnisse mit den befragten Personen ist in dieser Arbeit nicht zum Tragen gekommen. Das Argument der Absicherung scheint nachvollziehbar, jedoch ist es einerseits aus Mangel an der Planung dafür und andererseits aus Gründen persönlicher Umstände (vgl. Schlusswort) nicht dazu gekommen. Dieses Kriterium bleibt ein nicht zu vergessendes Vorhaben für allenfalls zukünftige Forschungen.

6. *Triangulation*

Mit der Kombination von einem strukturierten Fragebogen und teilstrukturierten Interviews wurden unterschiedliche Erhebungsmethoden angewendet und die Ergebnisse konnten verglichen werden. Dies hat sich für die Autorinnen als sehr hilfreich erwiesen, da sie einerseits „sichere“ Werte aus den Fragebogen mit einer anderen Studie vergleichen konnten und andererseits ganz persönliche, weniger „manipulierte“ Aussagen beteiligter Personen in die Forschung miteinbeziehen konnten. Auch unter dem Kriterium der Triangulation wird angegeben, dass die Sicht aus verschiedenen Perspektiven wichtig sei. Dies ist den Autorinnen mit der Befragung verschiedener Personen gelungen. Für die Vollständigkeit der Gesamtauswertung musste jedoch festgestellt werden, dass die Sicht der Kindergärtnerinnen fehlte.

9.1.2 Reflexion der Befragung

Nach Atteslander (2010) ist jedes Erhebungsinstrument innerhalb der empirischen Sozialforschung darauf hin zu überprüfen, „inwieweit es zuverlässige (reliable) und gültige (valide) Ergebnisse liefert“ (S. 296). Mit valide ist die Gültigkeit, bzw. die Frage danach, ob wirklich das erfasst wurde, was erfasst werden sollte, gemeint. Reliabel beschreibt die Genauigkeit, oder die Frage danach, ob der Gegenstand exakt erfasst wurde (vgl. Mayring, 2002, S. 140). Beide Kriterien wirkten bereits bei der Konstruktion des Fragebogens sowie bei der Erstellung der Interviewleitfäden im Hinterkopf der Autorinnen mit. Ihnen war klar, dass dies erst nach der Untersuchung überprüft werden könne. Bei der Konstruktion des Fragebogens hat es sich bewährt, dass auf bereits vorgegebene Items zurückgegriffen werden konnte. Dadurch konnte sowohl von angemessener Reliabilität als auch Validität ausgegangen werden. Anzumerken ist dabei jedoch, dass die Autorinnen für ihren Fragebogen jeweils nur drei Items pro Bereich abgefragt haben. Häfner (2002), mit dessen Studie verglichen wurde, fragte pro Bereich sechs oder mehr Items ab. Somit hat die exakte Vergleichbarkeit oder anders ausgedrückt der Fragebogen etwas an Genauigkeit eingebüsst. Da die Autorinnen jedoch die Befragten mit einem nicht allzu langen Fragekatalog, der jedoch en gros mehrere Bereiche erfassen sollte, im An-

schluss an ein einstündiges Interview belasten wollten, schien ihnen dieses Vorgehen angemessen. Ausserdem ist bei einem Vergleich der Ergebnisse vollständige Genauigkeit nie zu erreichen, da unterschiedliche Personen auch immer unterschiedliche Beurteilungen zu einem Kind abgeben. Die Fragebogenmethode hat sich aus Sicht der Autorinnen als sehr hilfreich für die gesamte Fragestellung der Forschung erwiesen, weil sie bei der Interpretation klare Messwerte verwenden und nur so die Beziehung zu einer Vergleichsgruppe herstellen konnten.

Bei der Durchführung der Interviews haben die Autorinnen gemerkt, dass sich Übung lohnt. Obwohl ein Probeinterview mit einer nicht beteiligten Person durchgeführt wurde, fühlten sich beide Autorinnen in der Rolle der Interviewerin vor allem anfangs sehr unsicher. Da sie sich in dieser Rolle abwechselten, kam es auch nicht zu wirklich „routiniertem“ Fragen, auch wenn sich ihre gewählte Art der Teamarbeit in anderer Hinsicht als hilfreich erwiesen hat (gemeinsames Reflektieren). Alle befragten Personen verhielten sich während den Interviews sehr kooperativ, was sich für die Autorinnen als sehr hilfreich erwiesen hat und als nicht selbstverständlich angesehen wird. Dadurch kamen sehr angenehme, auch ergiebige und informationsreiche Gespräche vor allem mit den Müttern und Lehrpersonen zustande. Etwas überraschter mussten die Autorinnen zur Kenntnis nehmen, dass beide Kinder während der Befragung nicht allzuviel über ihre Zeit im Waldkindergarten berichtet haben. Dies könnte zum einen daran liegen, dass die Interviewerinnen fremde Personen waren (Vertrauen/Unsicherheit) oder auch, dass Kinder in diesem Alter viel mehr in der Gegenwart leben. Es machte zumindest den Anschein, als ob die vergangene Kindergartenzeit im Wald als abgeschlossen angesehen wurde und nun die Schule zähle. Die Interviewleitfäden haben sich in vieler Hinsicht als nützlich und hilfreich erwiesen. Es konnte somit sichergestellt werden, dass die gewünschten Informationen zusammenkamen, was den Autorinnen Sicherheit während des Befragens gab. Auch ermöglichten die vorher festgelegten Fragen bei der Auswertung einen Vergleich zwischen den einzelnen Personenpaaren (z.B. Mutter A und Mutter B). Erst bei der Auswertung konnte jedoch festgestellt werden, an welchen Stellen ein flexibleres Abweichen vom Leitfaden bzw. ein Nachfragen erforderlich gewesen wäre, um gewisse zusätzlich interessanten Daten zu erfassen. Insgesamt gesehen sind die Autorinnen im Hinblick auf ihr Forschungsvorhaben der Ansicht, mit dem Weg der Befragung und den gewählten Methoden den richtigen eingeschlagen zu haben.

9.1.3 Reflexion der Auswertung

Der aufwändige Arbeitsschritt der Transkription aller Interviews hat sich vollumfänglich gelohnt. Die wörtliche Niederschrift aller Befragungen tat in besonders nützlicher Weise ihren Dienst, indem sie immer wieder durchgelesen, strukturiert und die Kategorien mehrmals überarbeitet und neu bewertet werden konnten. Die „Unabdingbarkeit einer Transkription“ (vgl. Kapitel 6.3.1) lässt sich damit bestätigen. Sowohl mit den Fragebogen als auch insbesondere mit den Interviews konnten lediglich subjektive Einschätzungen, Erfahrungswerte und Ansichten erfasst werden. Zudem geschah dies, indem verschiedene Perspektiven zu einem Thema miteinbezogen wurden. Die Reduktion des Datenmaterials auf möglichst alle wichtigen und auch für die Forschung relevanten Aussagen machte den Prozess der Auswertung zu einem komplexen Verfahren. Einerseits die spannende Herausforderung darin zu sehen und andererseits sich oft nicht ganz sicher zu sein, ob wirklich alle zentralen Punkte in angemessener Form berücksichtigt werden, war manchmal nicht ganz leicht. In Anbetracht der Erkenntnisse, die zu allen Forschungsfragen festgehalten werden konnten, lässt sich rückblickend jedoch sagen, dass doch Einiges zusammengekommen ist. Die Tatsache, dass quali-

tative Auswertungen auf subjektiven Erfahrungswerten beruhen und nicht den Anspruch erheben, vollständige Richtigkeit zu demonstrieren, wird auch mit diesem Forschungsprojekt nun besser verstanden. Es scheint gelungen zu sein, durch die gewählte Form der Auswertung das Material regel- und theoriegeleitet zu analysieren und daraus Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte zu ziehen (vgl. Kapitel 6.3.2).

9.2 Weitere Forschungsfragen

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Erfahrungen von Waldkindergartenlehrpersonen nicht direkt berücksichtigt. Es wäre jedoch interessant zu erfahren, wie sie zum Thema „spezielle Förderung Entwicklungsauffälliger Kinder“ stehen. Von welchen Erfahrungen können sie berichten? Mit welcher Haltung begegnen sie diesem Thema? Welche Faktoren sind förderlich bzw. hemmend in ihrem Kindergartenalltag, um speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden? Auch in Bezug auf Interpretationen der beiden Fälle in dieser Arbeit hätte die Sicht der jeweiligen Waldkindergärtnerinnen ergänzend Aufschluss geben können, inwiefern sie auf die speziellen Bedürfnisse oder gewisse Defizite dieser Kinder eingegangen sind.

Ein anderer Ansatz weiterführender Forschung könnte das Thema „Naturerlebnisse auf Primarschulstufe“ sein. In einer ausführlicheren Studie könnten beispielsweise die Auswirkungen regelmässiger Waldtage erforscht werden. Aussagen aus der Theorie (vgl. Kapitel 4.4) geben zumindest Hinweise darauf, dass sich dies auf die Konzentrationsfähigkeit von Kindern positiv auswirkt. Zeigen Kinder nach einer gewissen Zeit regelmässigen Schulunterrichtes im Wald positive Entwicklungen? Inwiefern würde sich dieses Loslösen vom Klassenzimmer auf Selbst-, Sach- und Sozialkompetenzen auswirken? Könnte mit dieser unkonventionellen Antwort auf die Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten im Schulzimmer vorgebeugt und/oder nachgesorgt werden?

In der Reflexion des Forschungsprozesses kann mehrheitlich positiv auf die gewählten Methoden zurückgeblickt werden. Insbesondere die Kombination aus einem qualitativen und einem quantitativen Erhebungsinstrument hat sich als hilfreich für eine möglichst gut abgestützte Auswertung gezeigt. Auch die Befragung verschiedener Personen hat sich für eine Fallanalyse bewährt. Somit ist für jedes Kind ein umfassendes Gesamtbild entstanden, welches in die Interpretation aus verschiedenen Blickwinkeln einfließen konnte. Auch wenn für die Auswertung die Komplexität der Erfassung manchmal zu Unsicherheiten geführt hat, kann die Notwendigkeit der Triangulation von den Autorinnen nur bestätigt werden. In der Forschung vernachlässigt wurde das Gütekriterium der Kommunikativen Validierung. Die Diskussion mit den Beforschten über die Forschung hätte zu einer zusätzlichen Absicherung der Ergebnisse führen können.

Weitere Forschungsfragen könnten sich beispielsweise an Waldkindergartenlehrpersonen als Experten für ihr „spezielles Angebot“ richten. Zudem wäre es interessant zu erfahren, ob und inwiefern auch Primarschulkinder von entsprechenden, regelmässigen Naturangeboten profitieren können. Könnte das konventionelle öffentliche Schulsystem gar vom reformpädagogischen Ansatz der Waldkindergärten lernen? Dies wäre insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Prävention und Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten ein interessanter Blick in die Zukunft.

Persönliches Schlusswort

Eine wissenschaftliche Forschungsarbeit mit diesem Umfang ist immer auch mit emotionalen und motivationalen Auf- und Abbewegungen der Forschenden selbst verbunden. Nicht nur fachliche Überlegungen, sondern auch persönliche Stimmungen können immer wieder in den Vordergrund rücken und den Arbeitsprozess in gewissem Masse beeinflussen. Alle Vorüberlegungen zu dieser Arbeit sowie die gesamte Planung und Durchführung der Forschung wurden von Daniela Forster und Nicole Stadelmann gemeinsam unternommen. Diese Zusammenarbeit hat sich als überaus wertvoll und förderlich erwiesen. In Teamarbeit zu planen, Gedanken auszutauschen und gegenseitiges Ergänzen und Vervollständigen von Überlegungen, die den Forschungsprozess vorangetrieben haben, war wegweisend für das Gelingen dieser Arbeit. Es war stets auch einfach gut zu wissen, dass eine Partnerin miterlebend, mitwirkend, beratend und motivierend zur Seite stand.

Ein ganz unverhofftes und sehr trauriges Ereignis hat jedoch zu einer Wende geführt. Daniela Forster, die Mitautorin dieser Arbeit, ist aus dem Leben geschieden. Wie so viele andere Vorhaben, die sie für ihr Leben noch hatte, blieb ihr die Fertigstellung dieser Arbeit vorenthalten. Im Sinne ihres unermüdlichen Arbeitseinsatzes, den vielen von ihrer Seite her miteinfließenden Gedanken und geschriebenen Zeilen, wurde insbesondere in Gedenken an sie diese Masterarbeit fertiggestellt. Ihr Fachwissen ist in bemerkenswerter Masse in der vorliegenden Forschungsarbeit mitenthalten, weshalb die gesamte Arbeit bis zum Schluss als gemeinsames Projekt beschrieben wird.

Abschliessend kann ich persönlich betonen, dass für mich bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse jedoch nicht nur ein fachliches Gegenüber gefehlt hat, sondern vielmehr eine Person als Ganzes, die mir auch in Zukunft fehlen wird.

Nicole Stadelmann

Januar 2014

Dank

Es gibt viele Leute, die an dieser Stelle ein grosses Dankeschön verdienen.

Ein herzlicher Dank geht an die Betreuerin dieser Arbeit, Prof. Dr. Concita Filippini. Ihre offene Art ermöglichte den Autorinnen, sich dem eher unkonventionellen Thema Waldkindergarten zu widmen und sie stand ihnen jederzeit mit freundlichem sowie fachlichem Rat zur Seite. Die Unterstützung ihrerseits war stets wohlwollend und hilfreich, auch als eine spezielle persönliche Situation speziell angepasste Rahmenbedingungen beanspruchte.

Darüber hinaus bedanken sich die Autorinnen bei David Ackermann für die Bereitschaft, die Zweitkorrektur der Arbeit zu übernehmen. Dies ist eine sehr wertvolle Arbeit, welche sie besonders zu schätzen wissen.

Vieles, was in dieser Arbeit steht, verdanken die Autorinnen den Personen, die sich für ein Interview bereit erklärt und ihnen damit ein wenig ihrer Zeit geschenkt haben. Auch ihnen gilt deshalb ein besonderer Dank. Ohne sie wäre die Untersuchung nicht zustande gekommen.

Auf privater Ebene möchten sich die Autorinnen bei all jenen bedanken, welche sie in ihrem näheren Umfeld bei ihrer Arbeit unterstützt haben.

Auch an die gelungene Zusammenarbeit untereinander soll ein dieser Stelle eine Würdigung stehen. Diese war massgeblich geprägt von motivierenden Worten, fachlichem Austausch, kritischem Feedback und humorvollen Momenten.

Verzeichnisse

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Übersicht Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Wald- und Regelkindergärten	21
Tab. 2: Gefahren und Risiken	24
Tab. 3: Vorbedingungen für die Diagnostik von HKS/ADHS nach ICD 10 und DSM IV	38

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Aufbau der Forschungsarbeit	7
Abb. 2: Einordnung der Waldpädagogik (Bolay & Reichle, 2013, S. 23)	16
Abb. 3: Unterschiede zwischen Kindern aus Regel- und Waldkindergärten (Häfner, 2003, S. 114)	26
Abb. 4: Schulfähigkeit als Wechselwirkung verschiedener Einflussgrößen (Barth, 2003, S. 24)	31
Abb. 5: (links) ADHS Subtypen nach der ICD (Gawrilow, 2012, S. 27)	38
Abb. 6: (rechts) ADHS Subtypen nach dem DSM (Gawrilow, 2012, S. 24)	38
Abb. 7: Das Erscheinungsbild von Kindern mit ADHS (Krowatschek, 2003, S. 27)	40
Abb. 8: Die Vielfalt von Folge- und Begleitsymptomen bei ADHS (vgl. Steinhausen et al., 2010, S. 156)	42
Abb. 9: Phasen des Forschungsablaufs	48
Abb. 10: Kind A	59
Abb. 11: Vergleich Kind A zur Studie von Häfner (2002)	63
Abb. 12: Ergebnisse zur Schulfähigkeit: Kind A	64
Abb. 13: Kind B	68
Abb. 14: Vergleich Kind B zur Studie von Häfner (2002)	72
Abb. 15: Ergebnisse zur Schulfähigkeit: Kind B	73

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
ADS	Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom
ADHS	Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung
bzw.	beziehungsweise
BAFU	Bundesamt für Umwelt
BFS	Bundesamt für Statistik
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DES	Diagnostische Einschätzskalen
d.h	das heißt
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders = Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen
MPH	Methylphenidat = Arzneistoff mit stimulierender Wirkung (Handelsname u.a. Ritalin)
o.d.	ohne Datum
o.O	ohne Ort
POS	Psycho-organisches Syndrom
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems = Internationales Diagnoseklassifikationssystem der Medizin
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health = Internationale Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
LP	Lehrperson
S.	Seite
SHP	Schulische Heilpädagogik
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
vgl.	vergleiche
WHO	World Health Organization = Weltgesundheitsorganisation
z. B.	zum Beispiel

Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. (2007). *Hyperaktivität. Kulturtheorie, Pädagogik, Theorie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen den Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13. neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Barth, K. (2003). *Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter* (4. Auflage). München: Reinhardt Verlag.
- Bildungsdepartement Kanton St. Gallen (2008). *Bildungs- und Lehrplan Kanton St. Gallen*. Rorschach: Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Bolay, E. & Reichle, B. (2013). *Waldpädagogik. Teil 1. Theorie* (3. Auflage). Schorndorf: Schneiderverlag.
- Bonin, G. & Schwegler, D. (2013). Die Natur als Klassenzimmer. *migrosmagazin*, 15, 14-16.
- Brauer, M. (2009). *Wandel der Kindheit von 1950 bis heute. Studienarbeit*. Norderstedt: GRIN Verlag.
- Bundesamt für Statistik (2003). *Sozialberichterstattung. Auf dem Weg zur Gleichstellung? Frauen und Männer in der Schweiz*. Neuchâtel: BFS.
- Bundesamt für Statistik (2013). *Bevölkerungsbewegung – Indikatoren. Zusammengefasste Geburtenstatistik*. Zugriff am 18.07.2013 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/06/blank/key/02/05.html>
- Del Rosso, S. (2010). *Waldkindergarten. Ein pädagogisches Konzept mit Zukunft?* Hamburg: Doplomica.
- Görtz-Dorten, A. & Döpfner, M. (2010). Fragebögen und Beurteilungsskalen zur Erfassung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen. In Rösler, M., von Gontard, A., Retz, W. & Freitag, Ch. (Hrsg.). *Diagnose und Therapie der ADHS* (S. 44-57). Stuttgart: Kohlhammer.
- elpos Zürich & Hochschule für Heilpädagogik Zürich. (Hrsg.). (n.d.) *Was ist POS / ADHS? Kurzinfo – Flyer*. Zugriff am 18.12.2013 unter <http://www.elpos.ch/Anlagen/Flyer%20elpos-HfH.pdf>
- Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2013). *Lehrplan Kindergarten. Für den deutschsprachigen Teil des Kantons Bern*. Thun: Staatlicher Lehrmittelverlag des Kantons Bern.
- Farnkopf, R. (2002). *ADS und Schule. Tipps für Unterricht und Hausaufgaben*. Weinheim und Basel: Beltz.

- Flick, U. (2004). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (2. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Gawrilow, C. (2012). *Lehrbuch ADHS*. München: Ernst Reinhardt.
- Gebhard, U. (2012). Selbstbestimmt und frei. Naturerfahrungen und ihre Bedeutung in der Kindheit. *Kindergarten heute*, 10, 8-11.
- Göppel, R. (2010). *Pädagogik und Zeitgeist. Erziehungsmentalitäten und Erziehungsdiskurse im Wandel*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gorges, R. (2000). Der Waldkindergarten – ein aktuelles Konzept kompensatorischer Erziehung. *Unsere Jugend*, 6, 275-281.
- Gorges, R. (2002). *Waldkindergartenkinder im ersten Schuljahr – Eine empirische Untersuchung*. Zugriff am 19.08.2013 unter http://bvnw.de/wp-content/uploads/2013/04/Prof_Gorges_Schulfhigkeit.pdf
- Grunder, H.-U. (2000). Ein Jahrhundert des Kindes? – Pädagogik und Schule. In H. Moser & H.-U. Grunder (Hrsg.), *Jahrhundert des Kindes. Eine Bilanz* (S. 92-122). Beromünster: Pestalozzianum.
- Gugerli – Dolder, B., Hüttenmoser, M. & Lindemann – Matthies, P. (2004). *Was Kinder beweglich macht. Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung im Kindergarten*. Zürich: Pestalozzianum.
- Häfner, P. (2002). Natur- und Waldkindergärten in Deutschland – eine Alternative zum Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehung. Inauguraldissertation, Universität Heidelberg. Zugriff am 11.06.2013 unter http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/3135/1/Doktorarbeit_Peter_Haefner.pdf
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (7. unveränderte Auflage). Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. o.O.
- Hüttenmoser, M. (2000). Verdrängt, geliebt, veröffentlicht – eine Bilanz zum Jahrhundert des Kindes. In H. Moser & H.-U. Grunder (Hrsg.), *Jahrhundert des Kindes. Eine Bilanz* (S. 22-39). Beromünster: Pestalozzianum.
- Hugger, P. (2000). Ni pour ni contre – Ansichten eines Volkskundlers. In H. Moser & H.-U. Grunder (Hrsg.), *Jahrhundert des Kindes. Eine Bilanz* (S. 66-74). Beromünster: Pestalozzianum.
- Hüther, G. (2013). *Neues vom Zappelphilipp. ADS verstehen, vorbeugen und behandeln* (2. Auflage). Hemsbach: Beltz.

- Kanton St.Gallen (o.d). *Das Schulwesen im Kanton St. Gallen*. Zugriff am 24.07.2013 unter <http://www.sg.ch/home/bildung/volksschule/informationen/schulwesen.html#Kindergarten>
- Kantonsrat Zürich (2007). *Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich. Anfrage (Weiterführung der Waldkindergärten)*. Zugriff am 19.08.2013 unter <http://www.kantonsrat.zh.ch/Geschaefte/Geschaefte.aspx?Titel=Waldkinderg%C3%A4rten&Jahr=2007>
- Kiener, S. (2003). *Fördert das Spielen in der Natur die Entwicklung der Motorik und Kreativität von Kindergartenkindern? Zusammenfassung der Lizenziatsarbeit*. Zugriff am 14.08.2013 unter <http://www.waldkindergarten.ch/downloads/lizenziatsarbeitkindergaertenindernatur.pdf>
- Kiener, S. (2004). *Zum Forschungsstand über Waldkindergärten*. Zugriff am 14.08.2013 unter <http://www.faiba-ev.de/wp-content/uploads/2013/01/Forschung-Waldkindergarten.pdf>
- Kirchhoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P. & Schlawin, S. (2006). *Der Fragebogen. Datenbasis, Konstruktion und Auswertung* (3. überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kränzl-Nagl, R. & Mierendorff, J. (2007). Kindheit im Wandel. Annäherung an ein komplexes Phänomen. *SWS Rundschau, 01, 3-27*.
- Krowatschek, D. (2003). *Alles über ADS. Ein Ratgeber für Eltern und Lehrer* (4. Auflage). Düsseldorf, Zürich: Walter Verlag.
- Largo, R. (2012). *Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her denken*. München: Piper Verlag GmbH.
- Lauth, G. & Naumann, K. (2009). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Lettieri, R. (2004). *Evaluationsbericht des ersten öffentlichen Waldkindergartens der Schweiz*. Zugriff am 17.06.2013 unter <http://www.waldkindergarten.ch/downloads/evaluationsberichtspsychologischerdienstbr.pdf>
- Leuthold, Ch. (2006). *Waldpädagogik in der Schweiz*. Zugriff am 14.08.2013 unter http://www.waldwissen.net/lernen/paedagogik/wsl_waldpaedagogik_schweiz/index_DE
- Louv, R. (2013). *Das letzte Kind im Wald? Geben wir unseren Kindern die Natur zurück!* Freiburg im Breisgau: Herder.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.

- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Miklitz, I. (2007). *Der Waldkindergarten. Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes*. (3. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co.
- Mummenday, H. D. & Grau, I. (2008). *Die Fragebogen – Methode* (5. überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Ruf, B. & Arthen, K. (2012). *AD(H)S und Wahrnehmungsauffälligkeiten. Früherkennung und Prävention im Kindergarten und in der 1. Klasse* (2.Auflage). Donauwörth: Auer.
- Schataneck, V. (2013). *Welchen Wert haben Naturerfahrungen in der Kindheit?* Zugriff am 18.12.2013 unter https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/angebote_u_beratung/naturschulen/naturpaedagogik_undbildungskonzept.secure.html
- Schwegler, T. (2008). *Stadtkinder und Naturerleben. Waldpädagogik als Chance* (2.Auflage). Marburg: Tectum.
- Steinhausen, H., Rothenberger, A. & Döpfner, N. (2010). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Weber, A. (2010). Das Kinderrecht auf Freiheit. Lasst sie raus! *GEO*, 08, 90-108.
- Weber, A. (2012). *Mehr Matsch! Kinder brauchen Natur* (2.Auflage). Berlin: Ullstein.
- Wikipedia (2013). *Waldkindergarten*. Zugriff am 19.08.2013 unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Waldkindergarten>